

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik 10/13
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Mobbing in der Schule

Hilfreiche Präventions- und Interventionsmassnahmen aus der Sicht ehemaliger Betroffener

Verfasserin: Daniela Vollenweider
Im Geissacker 34
8404 Winterthur
078 674 63 15
daniela.vollenweider@bluemail.ch

Begleitperson: Jean-Paul Munsch

Datum: Winterthur, den 20. Dezember 2012

Abstract

Mobbing an Schulen ist ein ernstes und nahezu alltägliches Problem. Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche in- und ausserhalb der Schule häufig und systematisch von anderen Kindern und Jugendlichen gemobbt und angegriffen werden, wird in der Literatur ausführlich beschrieben und diskutiert. Diese Masterarbeit legt den Fokus auf die Erlebnisse von heute erwachsenen Personen, die in ihrer eigenen Schulzeit selbst negativen Handlungen ausgesetzt waren. Sie widmet sich der Frage, welche Präventions- und Interventionsmassnahmen seitens der Lehrpersonen, der Eltern oder Experten ehemalige Mobbingbetroffene als unterstützend erlebt haben, um einen Weg aus der Mobbingspirale zu finden.

In qualitativen Interviews werden ehemalige Betroffene über ihre Erlebnisse mit Mobbing und ihre Erfahrungen bezüglich hilfreichen Präventions- und Interventionsansätzen befragt. Ziel der Arbeit ist das Herausarbeiten unterstützender Massnahmen zur Mobbingprävention und -intervention, die in der Schule zielgerichtet und nachhaltig eingesetzt werden können.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1 Einleitung und Fragestellung	6
1.1 Ausgangslage	6
1.2 Meine Motivation	7
1.3 Fragestellung und Ziel der Arbeit.....	7
1.4 Aufbau der Arbeit	8
2 Theoretische Grundlagen	9
2.1 Begriffsklärung Mobbing.....	9
2.2 Zentrale Merkmale von Mobbing	9
2.2.1 Mobbing ist aggressives Verhalten.....	9
2.2.2 Systematik	10
2.2.3 Mobbing ist ein Gruppengeschehen	10
2.2.4 Regelmässigkeit und Dauer	10
2.2.5 Konflikt oder Mobbing?.....	10
2.3 Formen von Mobbing	11
2.4 Tatorte.....	12
2.5 Rollen/Akteure.....	13
2.5.1 Die Täter	13
2.5.2 Die Opfer.....	14
2.5.3 Geschlechterunterschiede in der Verteilung der Rollen	14
2.6 Risikoerhöhende Bedingungen für Mobbing.....	15
2.6.1 Kind- und familienbezogene Faktoren	15
2.6.2 Sozialverhalten und Beziehungen zu Gleichaltrigen	15
2.6.3 Mobbingbegünstigende Bedingungen in Schulen.....	16
2.7 Risikomildernde Bedingungen für Mobbing	17
2.8 Folgen von Mobbing.....	18
2.8.1 Kurz- und Spätzeitfolgen für die passiven und aggressiven Opfer.....	18
2.8.2 Kurz- und Spätzeitfolgen für die aggressiven Opfer und die Täter.....	19
2.9 Prävention	19
2.10 Intervention	21
2.11 Schulische Präventions- und Interventionsprogramme.....	22
2.11.1 Schulische Präventionsprogramme gegen Mobbing.....	22
2.11.2 Interventionsprogramme gegen Mobbing	25

3	Forschungsvorgehen	28
3.1	Qualitative Sozialforschung	28
3.2	Qualitative Datenerhebung mittels Interview	28
3.3	Interviewleitfaden	29
3.3.1	Strukturierung des Interviewleitfadens.....	29
3.3.2	Fragen formulieren	30
4	Datenerhebung.....	31
4.1	Schweigepflicht und Datenschutz.....	31
4.2	Stichprobe	31
4.3	Gewinnung der Interviewpartner.....	31
4.4	Kurzportraits der Interviewpartner	31
4.4.1	Markus aus B.	31
4.4.2	Mirko aus W.	32
4.4.3	Pharell aus P.....	32
4.4.4	Nina aus W.	33
4.5	Gestaltung der Interviews.....	33
4.6	Transkription	33
4.7	Forschungstagebuch.....	34
5	Datenanalyse.....	34
5.1	Auswertungsverfahren	34
5.1.1	Qualitative Inhaltsanalyse	34
5.1.2	Zusammenfassende Inhaltsanalyse	34
5.2	Kategorisierung	36
5.3	Gütekriterien.....	36
6	Darstellung der Ergebnisse	37
6.1	Kategorie 1: Kurz- und mittelfristige Auswirkungen von Mobbing	38
6.2	Kategorie 2: Positive und negative Auswirkungen auf das heutige Leben	42
6.3	Durchgeführte Interventionen	46
6.4	Durchgeführte Prävention.....	50
6.5	Gewünschte Unterstützungsangebote.....	51
6.6	Restgruppe	53
7	Interpretation/Diskussion.....	54
7.1	Auswirkungen von Mobbing	54
7.2	Präventionsmassnahmen	58
7.3	Interventionsmassnahmen	60
7.4	Beantwortung der Fragestellung.....	64

7.4.1	Beantwortung der Hauptfragestellung	65
7.4.2	Beantwortung der Unterfragen	65
7.5	Zusammenfassende Schlussfolgerungen für die Praxis	67
7.6	Ausblick.....	68
8	Reflexion.....	69
8.1	Reflexion des Forschungsprozesses anhand der Gütekriterien	69
8.2	Reflexion des methodischen Vorgehens	70
8.3	Reflexion der Datenanalyse	70
9	Schlusswort.....	71
	Danksagung	72
	Literaturverzeichnis.....	73
	Abbildungsverzeichnis	74
	Tabellenverzeichnis	75

1 Einleitung und Fragestellung

1.1 Ausgangslage

Gewalt an Schulen ist ein Thema, das in den Medien zum Dauerbrenner geworden ist. In der neueren Berichterstattung fällt dabei immer häufiger der Begriff „Mobbing“. Den Ursprung der Forschung über das Phänomen findet man aber bereits vor 35 Jahren in Skandinavien mit den Arbeiten von Dan Olweus. Doch lange Zeit fand das Thema wenig Anklang in der Wissenschaft. Erst in den letzten 10 Jahren änderte sich dies rasant. Unzählige wissenschaftliche Studien führten zu neuem Wissen über Mobbing. Diese Entwicklung brachte aber auch Verwirrung mit sich, was sich im zunehmend ungenauen Gebrauch des Begriffes Mobbing äusserte. Wissenschaftler plädieren deshalb zur Vorsicht im Umgang mit dem Mobbingbegriff. Nach Professor Dan Olweus umfasst Mobbing

...negative Handlungen, die wiederholt und über einen längeren Zeitraum von einem oder mehreren Schülern ausgeführt werden, wobei ein Ungleichgewicht in der Stärke zwischen Täter (Bully) und Opfer (Victim) zu Ungunsten des Opfers bestehen muss. (Olweus; zitiert nach Scheithauer et al., 2003, S.17)

Mobbing ist eine spezifische Form von Gewalt und ein Problem, das von Aussenstehenden in seiner tief greifenden Wirkung oft unterschätzt oder bagatellisiert wird. Die Berichterstattung in den Medien dreht sich bevorzugt um Fälle schwerer physischer Gewalt bis hin zu Amokläufen - um diejenigen Fälle also, welche eine „gute Schlagzeile“ liefern. Vielfach wird dabei übersehen, dass nicht schwere Gewalt sondern vor allem auch mildere Gewaltformen ein grosses Problem an den Schulen sind. Dazu gehört auch die alltägliche Gewalt des Mobbings. Von dieser Form der Gewalt ist eine beträchtliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern regelmässig betroffen - als Täter, Opfer, Mitläufer oder Beobachter.

Eine internationale Studie, welche im Rahmen der Weltorganisation für Gesundheit mit mehr als 200'000 Schülerinnen und Schüler aus 40 Ländern im Schuljahr 2005/06 durchgeführt wurde, zeigte klare Ergebnisse: Ungefähr 11% der Befragten gaben zu, mindestens zweimal im Laufe der letzten Monate gemobbt zu haben. 13% der Befragten berichteten, mindestens zweimal im Laufe der letzten Monate gemobbt worden zu sein und knapp 4% der Jugendlichen gaben an, sie hätten sowohl gemobbt als seien sie selber auch gemobbt worden (vgl. Alsaker, 2012, S.68).

Lehrpersonen erkennen Mobbing oft nicht als solches, da sie die Attacken der Täter nicht mitkriegen, sie aufgrund des beruflichen Stresses kaum Zeit für aufmerksames Zuhören finden oder weil die Opfer sich aus Angst oder Scham erst sehr spät mitteilen. Allfällige Verharmlosungen, Fehleinschätzungen oder die Nichtbeachtung machen es für die Opfer doppelt schwierig, sich Erwachsenen anzuvertrauen. Kommen Mobbinghandlungen ans Licht, reagieren Lehrpersonen häufig mit Unsicherheit oder sogar Überforderung, da ihnen wichtige Grundlagenkenntnisse in den Bereichen Mobbingprävention und -intervention fehlen.

Beim Mobbing wird ein wehrloses Opfer wiederholt absichtlich verletzt, gedemütigt und ausgegrenzt. Dass dies bei einem Kind bzw. Jugendlichen Spuren hinterlässt, ist nicht verwunderlich. Der Schweregrad dieser beim Opfer möglicherweise entstehenden Folgen macht Mobbing zu einem ernst zu nehmenden Problem: „Experten schätzen, dass etwa 20% der jährlichen Selbstmordfälle durch Mobbing ausgelöst werden“ (<http://www.mobbing-in-der-schule.info> [17.09.2012]).

Doch auch für die Täter hat Mobbing längerfristig negative Folgen. Da aggressives Verhalten sehr stabil ist, besteht laut einer Langzeitstudie in Grossbritannien (Farrington & Ttofi, 2011) für jugendliche Mobber ein sehr hohes Risiko für eine spätere delinquente Laufbahn (vgl. Al-saker, 2012, S.137).

Das Schikanieren von Mitmenschen ist jeder guten Entwicklung hinderlich. Daher ist ein wirksam vorbeugendes Handeln gegen Mobbing Voraussetzung für eine gute Schulentwicklung.

1.2 Meine Motivation

Als Klassenlehrerin an einer Sondertagesesschule für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler bin ich täglich mit milderer Gewalt konfrontiert. Häufig beginnt Mobbing ganz banal mit lustigen Sprüchen, kleinen Streichen oder harmlosen Konflikten. Doch bereits nach kurzer Zeit empfindet das Opfer solche Situationen als erniedrigend und demütigend. Es bekommt das Gefühl, wertlos zu sein, was zu einem Abfall des Selbstwertgefühls führen kann. Seit ich unterrichte, versuche ich, Gewalt und Mobbing zu erkennen und zu bekämpfen. Oft stelle ich jedoch eine gewisse Ohnmacht in Bezug auf meine Handlungsmöglichkeiten in solchen Situationen fest. Auch ertappe ich mich von Zeit zu Zeit dabei, dem Opfer selbst die Schuld für seine Situation zu geben. „Er stellt sich auch immer so doof an“ oder „Sie provoziert ja auch immer“, denke ich mir dann. Solche Gedanken zeugen von einer gewissen Unwissenheit über Mobbing und seine Strukturen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Mobbing in dieser Masterarbeit erhoffe ich mir, gewisse Wissenslücken schliessen zu können. Es ist mir ein Anliegen, als Sonderschullehrerin und Heilpädagogin Mobbing frühzeitig zu erkennen und im Ernstfall mit Erfolg auf Mobbingsituationen reagieren zu können. Dabei ist es mir wichtig, ein Repertoire an Handlungsstrategien im Umgang mit Mobbing aufzubauen. Auch sehe ich eine wichtige Komponente in gezielter Präventionsarbeit, um Mobbing und Gewalt im Schulalltag vorzubeugen.

1.3 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Meiner Meinung nach kann niemand besser über Erlebnisse und Gefühle, über Ängste und Folgen aber auch über hilfreiche Präventions- und Interventionsmassnahmen bei Mobbing besser Auskunft geben als Betroffene selbst. In der vorliegenden Masterarbeit schildere ich meine Erkenntnisse aus Interviews mit ehemaligen Mobbingbetroffenen. Dabei lege ich den Schwerpunkt auf erfolgsversprechende Unterstützungsmassnahmen im Hinblick auf Prävention und Intervention bei Mobbing.

Folgende Hauptfragestellung ist wegleitend für die vorliegende Arbeit:

Welche Präventions- und Interventionsmassnahmen seitens der Lehrpersonen, der Eltern oder Experten erlebten ehemalige Mobbingbetroffene als unterstützend, um aus der Mobbingspirale ausbrechen zu können?

An die Hauptfragestellung schliessen sich weitere Unterfragen an:

- 1. Welche Unterstützungsangebote hätten sich ehemalige Mobbingbetroffene rückblickend seitens der Lehrperson oder anderen Personen gewünscht?**
- 2. Welche unmittelbaren Auswirkungen hatten die Mobbinghandlungen auf das damalige Leben der befragten Mobbingbetroffenen?**
- 3. Welche Auswirkungen haben diese Mobbingerfahrungen auf das heutige Leben der befragten Personen?**

Das Ziel dieser Masterarbeit ist eine Zusammenstellung hilfreicher Präventions- und Interventionsmassnahmen im Umgang mit Mobbing, welche Lehrpersonen in ihrem Schulalltag zielorientiert und erfolgreich einsetzen können.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich insgesamt in neun Kapitel. Nach der Einleitung, worin die Relevanz des Themas und die Motivation zum Verfassen der Arbeit aufgezeigt sowie die Fragestellung und das Ziel der Arbeit genannt wurden, folgt im zweiten Kapitel die Definition des Begriffs Mobbing und die Aufzeichnung seiner zentralen Merkmale. Dieses Kapitel beinhaltet zudem theoretische Grundlagen wie die Formen von Mobbing, die Tatorte, die risik erhöhenden und risikomildernden Bedingungen für Mobbing, die Rollen der Akteure, die Folgen von Mobbing, die Prävention und Intervention sowie die Beschreibung schulischer Präventions- und Interventionsprogramme. Im darauffolgenden dritten Kapitel wird das Forschungsvorgehen beschrieben. Die Kapitel vier und fünf behandeln die Datenerhebung und die Datenanalyse. Im sechsten Kapitel werden die gewonnenen Daten und Ergebnisse der Inhaltsanalyse zusammenfassend dargestellt. In der anschliessenden Interpretation und Diskussion, dem siebten Kapitel, werden die Daten und Ergebnisse mit der Literatur verglichen und diskutiert. Schliesslich erfolgt im achten Kapitel die Reflexion des Forschungsprozesses. Das Schlusswort und die anschliessende Danksagung runden diese Arbeit ab.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Begriffe der Arbeit definiert und theoretische Grundlagen vorgestellt. Nebst den zentralen Merkmalen von Mobbing werden Formen und Ursachen von Mobbing erläutert. Zudem wird auf die Akteure und die damit verbundenen Risiko- und Schutzfaktoren eingegangen. Ein Hauptaugenmerk wird auf die Präventions- und Interventionsmöglichkeiten gelegt.

2.1 Begriffsklärung Mobbing

„Mobbing“ entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer Art „Modebegriff“ und wird fast schon als Synonym für alle möglichen konfliktbeladenen Situationen verwendet. Es scheint mir daher wichtig, diesen Begriff genau zu definieren, um allfälligen Missverständnissen vorzubeugen.

Der Begriff Mobbing stammt vom englischen Wort „mob“ ab und heisst übersetzt: „jemanden anpöbeln, angreifen“ oder auch „bedrängen“ (vgl. Walther, 2001, S.267). Ursprünglich wurde der Begriff Mobbing in der Verhaltensforschung von Konrad Lorenz verwendet. Er beschrieb damit ein bestimmtes Tierverhalten, wobei sich Tiere zusammenrotteten, um einen gemeinsamen Feind abzuwehren (vgl. Kaspar, 1998, S.21). Synonyme für Mobbing sind im deutschen Sprachraum der Begriff „Bullying“ oder in der Schweiz das Wort „Plagen“.

Von Mobbing spricht man, wenn „ein Schüler oder eine Schülerin wiederholt und über eine längere Zeit den negativen Handlungen eines oder mehrerer anderer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist“ (Olweus, 2006, S.22). Olweus definiert eine negative Handlung als eine absichtliche Verursachung von Unwohlsein beim Gegenüber mittels Worten, Körperkontakt, Gesichtsausdrücken oder Gesten, absichtlicher Missachtung der Wünsche oder Vorschläge eines anderen oder sozialem Ausschluss (vgl. Olweus, 2006, S.22f.).

2.2 Zentrale Merkmale von Mobbing

2.2.1 Mobbing ist aggressives Verhalten

Der Begriff „Aggression“ wird gewöhnlich für Handlungen verwendet, hinter welchen eine deutliche Absicht steckt, einer anderen Person mittels körperlicher oder psychischer Gewalt Schaden zuzufügen (vgl. Alsaker, 2012, S.15). Für Aussenstehende ist diese Absicht in Mobbing-situationen häufig nicht deutlich erkennbar. Offen bleibt auch, ob die aggressive Person sich immer bewusst ist, welche Konsequenzen ihre negativen Handlungen für die Betroffenen haben. Es ist jedoch klar, dass diese Handlungen aus der Sicht eines Beobachters und der Betroffenen negativ, unangenehm und verletzend sind. Daher kann aggressives Verhalten als ein Verhalten definiert werden, dessen Ziel es ist, das Gegenüber zu verletzen oder ein Verhalten, das zumindest im Bewusstsein um eine allfällige verletzende Wirkung ausgeübt wird (vgl. Alsaker, 2003, S. 19). In einem andauernden Mobbingprozess haben die aggressiven Handlungen der plagenden Akteure häufig nicht mehr die direkte Schädigung der Opfer zum Ziel, sondern eher die eigene Bereicherung (z.B. durch gewisse Güter), die Beschaffung von Privilegien oder das Erhalten eines speziellen Status in der Gruppe. Die Täter handeln oft aus Gewohnheit, ohne sich über das Wohlergehen des Gegenübers Gedanken zu machen. Ihre Haltung wird von den Betroffenen als asozial oder sogar antisozial wahrgenommen.

2.2.2 Systematik

Systematik gehört zu den Kernmerkmalen von Mobbing. Opfer sind nicht zufälligerweise immer wieder den aggressiven Handlungen der Mitschülerinnen und Mitschüler ausgesetzt. Möglicherweise waren sie anfänglich, als ein Opfer gesucht wurde, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Doch im weiteren Verlauf liessen die Täter nicht mehr von ihrem Opfer ab. Aussenstehende halten sich entweder zurück oder beteiligen sich als Mitläufer am Mobbing und schützen sich so selbst vor Angriffen. Für das Opfer wird die Situation bereits nach kurzer Zeit unerträglich (vgl. Alsaker, 2012, S.18f.).

2.2.3 Mobbing ist ein Gruppengeschehen

Das eindeutige Ungleichgewicht zwischen Täter und Opfer ist ein weiteres Merkmal von Mobbing. Die Verbündeten sind für das Entstehen von Mobbing zentral. Zu den plagenden Hauptakteuren scharen sich mit der Zeit weitere Kinder, welche die Täter nicht nur bei physischen, sondern auch bei verbalen Angriffen direkt oder indirekt unterstützen. Durch diese zahlenmässige Überlegenheit der Täter und Mitläufer verlieren Gegenangriffe des Opfers schnell an Effizienz. Opfer sind den negativen Handlungen ihrer Täter hilflos ausgeliefert. Somit ist Mobbing eine „Gewaltform, die in einer Gruppe entsteht, von der Gruppe aufrechterhalten und auch vertuscht wird“ (Alsaker, 2012, S.18).

2.2.4 Regelmässigkeit und Dauer

Ein weiteres Hauptmerkmal von Mobbing ist die Wiederholung der negativen Handlungen über längere Zeitperioden. Die Opfer werden zu einer Art „Geisel“ der Gruppe. Verspüren die Täter Lust, ihr Opfer zu quälen, so wird es negativen Handlungen ausgesetzt. Die Mitläufer unterstützen ihre Anführer gelegentlich, indem auch sie das Opfer schubsen oder abwertende Sprüche äussern. Das Opfer steht so unter Dauerbeschuss.

Das Verheerende des Mobbings neben der Regelmässigkeit der Attacken, ist, dass sich solche Handlungsmuster über Jahre hinziehen können (vgl. Alsaker, 2012, S.19).

2.2.5 Konflikt oder Mobbing?

Das eindeutige Ungleichgewicht zwischen Täter und Opfer unterscheidet Mobbing von normalen Konflikten. In Konflikten sind die Streitenden physisch und psychisch einigermassen gleich stark. Konflikte haben meistens einen konkreten Inhalt und es tragen stets beide Parteien zur Auseinandersetzung bei (vgl. Alsaker, 2012, S. 20).

In Mobbingattacken hat das Opfer gegenüber seinen Tätern keine Chance. Es ist den Tätern sowohl zahlenmässig als häufig auch physisch und psychisch unterlegen. Im Fall von Mobbing gibt es zudem keinen Konfliktstoff. Mobbing ist eine reine Machtdemonstration und hat die Verletzung des Opfers zum Ziel. Mobbing ist also kein Konflikt.

Es ist wichtig, dass Kinder lernen, Konflikte auszutragen, zu lösen, sich durchzusetzen oder auch nachzugeben. Konflikte sind eine Möglichkeit, die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer zu erkennen und zu respektieren. Sie gehören zum Alltag und sind wichtig für die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder.

Eckard fasst diese Unterschiede zwischen einem „normalen“ Konflikt und Mobbing in folgender Tabelle zusammen:

Tabelle 1: Unterschied "Normaler" Konflikt und Mobbing (Eckardt, 2006, S.15)

„Normaler“ Konflikt	Mobbing
Beide Kinder haben ähnlich viel „Macht“.	Ein Kind hat deutlich mehr Macht (ist älter, stärker, beliebter usw.)
Der Konflikt war nicht geplant.	Eine Seite hat sich vorher überlegt, wie sie vorgehen will.
Die Beteiligten sind zufällig dabei.	Kinder werden gezielt ausgewählt.
Es geschieht unregelmässig.	Es geschieht wiederholt und regelmässig.
Die Folgen sind (ausser bei Unfällen) nicht schlimm.	Es kann zu ernststen Verletzungen kommen.
Bei Verletzungen sind alle Beteiligten emotional betroffen.	Verletzungen werden von den Verursachern meist nicht bedauert.
Es geht um aktuelle Gefühle.	Es geht darum, sich selbst auf Kosten der anderen Person aufzuwerten.

Oft ist es für Aussenstehende schwierig zu beurteilen, ob es sich in einem konkreten Fall um einen Konflikt oder um Mobbing handelt. Manchmal ist Kämpfen und Herumtollen bei Kindern eine Form des sozialen Spiels. Allerdings werden solche „Spielformen“ in Mobbingsituationen von den Tätern oft ganz bewusst eingesetzt um die Erwachsenen irrezuführen. Dabei wird das Opfer ungefragt in eine Rauferei verwickelt und anschliessend wird behauptet, es handle sich nur um ein Spiel (vgl. Alsaker, 2003, S.23).

2.3 Formen von Mobbing

Mobbing tritt in verschiedenen Formen auf und besitzt unterschiedliche Funktionen. Sämtliche Formen von aggressivem Verhalten können zu Mobbingzwecken verwendet werden. Dabei unterscheidet man zwischen direkten und indirekten Vorgehensweisen. Unter direkten Formen versteht man Handlungen, bei welchen Täter und Opfer miteinander konfrontiert werden. Dazu zählen beispielsweise körperliche und verbale Handlungen, Drohungen, Erpressungen, beleidigende Gesten und die Zerstörung von Eigentum. Die Handlungen sind stets offensichtlich und die Täterschaft ist dem Opfer bekannt. Trotzdem geschehen direkte Mobbingformen meist ausser Sicht der Erwachsenen (vgl. Alsaker, 2012, S.25f.).

Eine subtilere Form von Mobbing sind indirekte aggressive Handlungen, die bei Aussenstehenden häufig den Anschein erwecken, dass keine Absicht bestand, jemanden zu verletzen. Im Gegensatz zu direkten Angriffsformen kommt es bei indirekten Mobbingformen zu keiner Konfrontation zwischen Opfer und Täter. Das Mobbing findet über indirekte Wege sein Ziel. Den Tätern geht es darum, unerkannt zu bleiben. Häufig versuchen Täter die Angriffe in unbeabsichtigte „Unfälle“ umzudeuten und die Erwachsenen so irrezuführen. Die Täter verwickeln das Opfer dabei ungefragt in „spielerische“ Raufereien und verneinen oder bagatellisieren das Geschehen anschliessend. Indirektes Mobbing äussert sich durch Verhaltensweisen wie subtile Gesten, Andeutungen, Gerüchte oder Ausgrenzung durch Ignorieren. Indirekte Formen gehen häufig mit direkten Mobbingformen einher (vgl. Alsaker, 2012, S.31f.).

In den letzten Jahren befassten sich Mobbingexperten zudem mit dem Risiko der Nutzung von elektronischen Medien für negative Handlungen gegen die Peers. Als Cyber-Mobbing werden Angriffe in der elektronischen Welt bezeichnet. Sie erfolgen sowohl direkt, wenn eine

Person ohne Umwege von ihren Angreifern beleidigt wird, als auch indirekt, wenn eine Person nicht weiss, was über sie geschrieben wird. Cyber-Mobbing ist weniger verbreitet als traditionelles Mobbing und findet häufig ausserhalb des Schulareals statt. Wichtige Elemente dabei sind, dass die Täter anonym bleiben und das Opfer in kürzester Zeit vor einem grossen Publikum blossstellen können (vgl. Alsaker, 2012, S.37f.).

Die folgende Übersicht zeigt die Unterteilung der Mobbingformen nach Alsaker (2012):

Abbildung 1: Übersicht über Mobbingformen (vgl. Alsaker, 2012, S.25)

Die Erscheinungsformen von Mobbing ändern sich im Laufe der Entwicklung von Kindern. Während im Kindergarten noch häufig körperliche Formen dominieren, treten in der Schule verbale und subtilere Formen in den Vordergrund. In der mittleren Adoleszenz kommt zudem die Nutzung der elektronischen Medien für negative Handlungen gegen die Peers hinzu (vgl. Alsaker, 2012, S.41).

2.4 Tatorte

Mobbing ist bewiesenermassen ein schulisches Gewaltproblem. Untersuchungen zeigen, dass körperliche Gewalt am häufigsten an Sonder- und Realschulen als Konfliktlösungsstrategie eingesetzt wird, psychische Gewalt hingegen eher schulformunabhängig praktiziert wird (vgl. Jannan, 2009, S.17).

Gegen die weitverbreitete Meinung, Mobbing finde vor allem auf dem Schulweg statt, sprechen Untersuchungen von Dan Olweus. „Innerhalb der Schule wurden doppelt so viele Schüler gemobbt verglichen mit den entsprechenden Zahlen für den Schulweg“ (Olweus, 2006, S.31). Die meisten Schikanen passieren auf dem Schulhof, in den Klassenzimmern sowie auf den Fluren. Weniger beliebt sind Toiletten, Umkleieräume oder Turnhallen (vgl. Trenz, 2006, S.7). Dabei finden Mobbinghandlungen häufig in Abwesenheit der Lehrperson statt. Auch Pausenplätze und unbeaufsichtigte oder unübersichtliche Orte, an denen sich Schülerinnen und Schüler unbeobachtet fühlen, sind Bühnen für Mobbingaktivitäten.

Im Kapitel „Prävention“ wird auf geeignete Massnahmen zur Verhinderung von Mobbing in der Schule eingegangen. Der oben aufgeführte Punkt bezüglich fehlender Aufsicht wird dort erneut aufgegriffen.

2.5 Rollen/Akteure

Mobbing kommt in allen sozialen Situationen vor, in welchen Menschen regelmässig aufeinander treffen. Schulklassen, Kindergarten, Spielgruppe, Heime, Militär und Arbeitsplatz sind insofern für die Entwicklung von Mobbing prädestiniert. Es betrifft oft Gruppierungen, welche nicht auf freiwilliger Basis gewählt wurden. Mobbing ist somit ein Gruppengeschehen, in welches alle Gruppenmitglieder auf irgendeine Art verwickelt sind (vgl. Alsaker, 2003, S.30 & Alsaker, 2012, S.73).

Die direkt am Mobbing beteiligten Personen nehmen unterschiedliche Rollen ein und lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen:

- Die *Täter* (Mobber): plagen andere, werden aber selber nicht geplat.
- Die *passiven Opfer*: werden geplat, plagen selber aber nicht.
- Die *Täter-Opfer* (auch *provokative* oder *aggressive Opfer* genannt): sind anderen Kindern gegenüber aggressiv, werden selber aber auch von anderen geplat.

Alsaker (2003) beschrieb eine weitere Gruppe: die *Mitläufer* oder die *passiven Täter*. Dabei handelt es sich um die Personen, welche manchmal beim Mobbing mithelfen, von selbst aber nicht die Initiative dazu ergreifen würden. In dieser Gruppe gibt es einerseits Personen, die den Tätern direkt helfen (*Assistenten*) und solche, die ihre Unterstützung zwar deutlich zeigen, z.B. durch Zuschauen und Lachen, abgesehen davon aber passiv bleiben (*Verstärker* des Mobbings). Zudem wird eine andere Gruppe identifiziert, deren Mitglieder jeweils versuchen, das Opfer zu trösten oder gelegentlich auch, die Quälereien zu stoppen. Leider sind diese sogenannten *Helferinnen und Helfer des Opfers* meistens wenig erfolgreich. Die letzte Gruppe beinhaltet die *Aussenstehenden*, welche sich weder am Mobbing beteiligen, noch greifen sie in einer Weise in das Mobbinggeschehen ein. Die meisten von ihnen vermeiden die Mobbingsituationen oder ignorieren sie, weil sie Angst haben, selbst zum Opfer zu werden (vgl. Alsaker, 2003, S.31).

Im Folgenden werden die Merkmale typischer Täter und Opfer von Mobbing aufgezeigt. Dabei ist nochmals zu betonen, dass Mobbing eine Machtdemonstration ist und Täter ihre Rolle selbst wählen. Die Opfer hingegen wählen ihre Rolle eindeutig nicht.

2.5.1 Die Täter

Charakterisierend für Mobbingtäter ist ihre Aggressivität gegenüber Gleichaltrigen. Auch gegenüber Erwachsenen verhalten sich Täter überdurchschnittlich aufsässig und aggressiv. Strategisch vorgehende Täter können sich gegenüber Lehrpersonen aber auch sehr zuvorkommend und höflich verhalten. Ihre sozio-kognitiven Fähigkeiten helfen ihnen dabei, ihr Umfeld geschickt zu manipulieren. In der Regel sind Täter älter und werden von ihren Opfern als physisch stärker wahrgenommen. Sie zeichnen sich oft durch Impulsivität aus und haben ein starkes Bedürfnis, andere Schülerinnen und Schüler zu dominieren, zu unterdrücken sowie ihren eigenen Willen durchzusetzen. Es fällt auf, dass Täter kaum Mitgefühl für ihre Opfer zeigen. Sie sind wenig empathisch und primär auf den eigenen Gewinn orientiert. Weiter zeichnen sich Täter durch ihr hohes Selbstbewusstsein aus (vgl. Olweus, 2006, S.44).

Im Bezug auf die möglichen psychologischen Ursachen für Mobbing deuten empirische Erkenntnisse auf mindestens drei Motive für Gewaltanwendung hin:

1. Die Täter haben ein starkes Verlangen nach Macht und Dominanz. Sie scheinen es zu geniessen, über andere Kontrolle auszuüben und sie zu unterdrücken.

2. Angesichts des familiären Umfeldes, in dem viele der Täter heranwachsen, liegt es nahe, dass sie gegenüber ihrer Umgebung einen gewissen Grad an Feindseligkeit entwickeln. Solche Gefühle und Impulse könnten dazu führen, dass es die Täter als befriedigend empfinden, anderen Schaden und Leid zuzufügen.
3. Schliesslich ist das Verhalten von Tätern durch eine „instrumentelle Komponente“ motiviert. Mobbingtäter zwingen ihre Opfer oft, ihnen Geld, Zigaretten, Bier oder andere Wertgegenstände zu beschaffen. Zudem ist augenscheinlich, dass aggressives Verhalten in vielen Situationen mit grösserem Sozialprestige belohnt wird (vgl. Olweus, 2006, S.45).

2.5.2 Die Opfer

Der häufigste Opfertypus - das passive oder unterwürfige Opfer - ist ängstlicher und unsicherer im Vergleich zu Gleichaltrigen. Ausserdem ist es oft sehr vorsichtig, sensibel, ruhig und introvertiert. Opfer leiden oft unter mangelndem Selbstwertgefühl, haben ein negatives Selbstbild und reagieren auf Angriffe mit Weinen oder Rückzug. In der Schule sind Opfer meist einsam. Sie haben häufig keine besten Freunde und wirken depressiv. Öfters als ihre Peers spielen sie mit dem Gedanken an Selbstmord. Mobbingopfer haben eine negative Einstellung gegenüber Gewalt und verhalten sich dementsprechend nicht aggressiv oder aufdringlich. Es ist offensichtlich, dass das wiederholte Mobbing durch die eigenen Peers ihre Furcht, Unsicherheit und das negative Selbstwertgefühl weiter verstärken. Dementsprechend sind diese Merkmale zugleich Ursache für und Folge von Mobbing (vgl. Olweus, 2006, S.42f.).

Des Weiteren existiert eine deutlich kleinere Opfergruppe: die provozierenden Opfer bzw. diejenigen, die zugleich Opfer und Täter sind. Sie zeichnen sich durch eine Kombination von sowohl ängstlichen als auch aggressiven Reaktionsmustern aus. Diese Kinder haben oft Konzentrationsprobleme und verhalten sich auf eine Weise, die in ihrer Umgebung Ärger und Spannung verursachen kann. Meist leiden diese Opfertypen an einer neurologischen Störung wie z.B. ADHS. Mangelnde Selbstkontrolle und unkontrolliertes Verhalten provozieren die Mitschülerinnen und Mitschüler, was folglich negative Reaktionen hervorruft (vgl. Olweus, 2006, S.43).

Auffallend oft sind physisch schwächere Kinder (vor allem bei Jungen), Übergewichtige, Kinder und Jugendliche mit äusserlichen Beeinträchtigungen oder Lernbehinderungen sowie solche mit aussergewöhnlichen Merkmalen (besonders klein oder gross, rote Haare, Brillenträger, eigentümlicher Dialekt etc.) die Opfer von Mobbing. Das von der Norm abweichende Aussehen dient den Tätern oft nur als Instrument, um das Opfer zu verletzen. An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass grundsätzlich jede Person Opfer von Mobbing werden kann (vgl. Olweus, 2006, S.39).

2.5.3 Geschlechterunterschiede in der Verteilung der Rollen

In Schulstudien (Bergen-Studie, 1997 & MOK-Studie, 2003) lassen sich die Täter hinsichtlich eines Merkmals einfach identifizieren: Zum überwiegenden Teil sind es Knaben. Der Anteil männlicher Täter nimmt mit zunehmendem Alter drastisch zu. Knaben sind dem Plagen aber auch mehr ausgesetzt als die Mädchen. 80% der gemobbten Knaben werden von Knaben gemobbt.

Im Bezug auf den Mädchenanteil wurde festgestellt, dass Jungen einen grossen Teil der Gewalt ausübten, der Mädchen ausgesetzt waren. Mehr als 60% der Mädchenopfer werden von Knaben gemobbt (vgl. Olweus, 2006, S.29f.).

„Jungen und Mädchen unterscheiden sich nicht nur in der Häufigkeit der Übergriffe, sondern auch in der Art und Weise, wie sie Konflikte austragen“ (Jannan, 2009, S.33). Während Knaben physische Lösungsstrategien bevorzugen, führen Mädchen Konflikte eher auf verbaler Ebene. Mädchen benutzen oft raffinierte und verdeckte Schikanen wie zum Beispiel das Verbreiten von Gerüchten oder das Ausspannen der besten Freundin. Diese Ergebnisse stimmen mit den Erwartungen der Forschung über Geschlechtsunterschiede hinsichtlich aggressiven Verhaltens überein. Sie belegen, dass Beziehungen unter Knaben härter, robuster und aggressiver sind als solche unter Mädchen (vgl. Olweus, 2006, S.31).

2.6 Risikoerhöhende Bedingungen für Mobbing

Aggressive Verhaltensweisen wie Mobbing stehen in enger Wechselwirkung mit Risikofaktoren in der individuellen Entwicklung. Dabei haben das Temperament und die Persönlichkeitsmerkmale eines Kindes sowie die familienbezogenen Faktoren als auch die Umgebungsfaktoren einen Einfluss auf das aggressive Potential. Spezifische Risiko- oder Schutzfaktoren gibt es nicht. Es existieren jedoch zahlreiche Befunde über den familiären und sozioökonomischen Hintergrund der von Mobbing betroffenen Kinder, sowie über die körperlichen und psychischen Faktoren, welche das soziale Verhalten der Opfer beeinflusst (vgl. von Marées & Petermann, 2010, S.16). Unbestreitbar begünstigen auch in Schulen gewisse Bedingungen die Entstehung von Mobbing. Auch die Schule trägt daher an der Verantwortung mit, professionell gegen Mobbing vorzugehen (vgl. Jannan, 2009, S.28).

2.6.1 Kind- und familienbezogene Faktoren

Die Befunde zum familiären Hintergrund weisen bei Tätern und aggressiven Opfern gewisse Ähnlichkeiten auf, da beide Gruppen aggressives Verhalten zeigen. Alsaker (2003) hebt die folgenden Punkte hervor:

- **Modelllernen:** Kinder lernen bestimmte Verhaltensweisen durch Modelle. Das Erleben von Gewalt innerhalb der Familie stellt einen besonderen Risikofaktor für aggressives Verhalten dar.
- **Erziehungsverhalten:** Ein diffuser, inkonsequenter sowie einen durch sehr harte Disziplin geprägten Erziehungsstil der Eltern kann sich negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirken.
- **Emotionsregulation:** Zurückweisung und gewaltsame Behandlung durch die Eltern können bei einem Kind dazu führen, dass es nicht lernt, seine Emotionen zu regulieren und weniger empathisches Verhalten gegenüber Gleichaltrigen zeigen kann. Zudem werden feindselige Ursachenzuschreibungen entwickelt.
- **Familiäre Belastungen:** Die Scheidung der Eltern, schlechte ökonomische Bedingungen der Eltern, geringer elterlicher Bildungsstatus, generelles Desinteresse der Eltern am Leben ihrer Kinder und fehlende Informiertheit über deren Freizeittätigkeiten sind Risikofaktoren für die Entwicklung aggressiven Verhaltens bei Kindern. Aggressive Kinder haben in ihren Familien weniger Ressourcen zur Verfügung. Zudem ist die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung häufig gering.

2.6.2 Sozialverhalten und Beziehungen zu Gleichaltrigen

Die Kinder der drei Hauptgruppen (Täter, passive Opfer, aggressive Opfer) unterscheiden sich in Bezug auf ihr soziales Verhalten und hinsichtlich ihrer Integration in ihr soziales Umfeld massiv (vgl. von Marées & Petermann, 2010, S.17ff.). Im Folgenden wird kurz auf diese Besonderheiten eingegangen:

- **Kooperation mit Gleichaltrigen:** Passive Opfer verhalten sich häufig weniger kooperativ als am Mobbing nicht beteiligte Kinder. Die Gruppe der Täter und aggressiven Opfer weist noch ausgeprägtere Defizite auf.
- **Soziale Kontaktaufnahme:** Passive Opfer sind insgesamt weniger kontaktfreudig als andere Kinder. Täter und aggressive Opfer zeigen hingegen mehr Initiative in der Kindergruppe, was als positiv zu nutzende Ressource verstanden werden soll.
- **Prosoziales Verhalten:** Unter prosozialem Verhalten wird die Bereitschaft zu teilen, die Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, das Mitgefühl etc. bezeichnet. Täter und aggressive Opfer besitzen am wenigsten davon. Die passiven Opfer weisen dasselbe Ausmass an prosozialem Verhalten auf wie ihre Peers.
- **Durchsetzungsvermögen:** Passive Opfer haben grosse Schwierigkeiten, anderen ihre persönlichen Grenzen deutlich zu machen. Auch können sie ihre eigenen Interessen schlecht durchsetzen. Täter und aggressive Opfer hingegen übernehmen gerne die Führungsrolle in einer Gruppe.
- **Kognitive und soziale Fertigkeiten:** Bei Tätern, welche indirekte Mobbingformen einsetzen, wurden erhöhte kognitive und soziale Fertigkeiten festgestellt, da ein erfolgreicher sozialer Angriff detailliertes Wissen über soziale Netzwerke sowie subtile Fertigkeiten zur Manipulation sozialer Beziehungen voraussetzt. Die Verteidiger des Opfers (Helfer) wiesen im Gegensatz zu den Opfern und Tätern überdurchschnittliche sozial-kognitive und sozial-emotionale Fähigkeiten auf. Die Fähigkeit zur kognitiven Perspektivenübernahme und Empathiefähigkeit scheinen daher Schutzfaktoren in Bezug auf Mobbing zu sein.
- **Positive Gleichaltrigenbeziehungen:** Eine qualitativ hochwertige Freundschaft schützt vor Mobbing. Kinder, die eine Freundschaft haben, werden empfänglicher für die Gefühle anderer und entwickeln eher Empathiefähigkeit als Kinder, denen eine solche Beziehung fehlt. Zudem verstärken hochwertige Freundschaften eine negative Einstellung zum Einsatz von Gewalt (vgl. von Marées & Petermann, 2010, S.17ff.).

2.6.3 Mobbingbegünstigende Bedingungen in Schulen

Für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Mobbing an Schulen sind vor allem das Schulklima und die Lernkultur mitentscheidend. Im Bereich Schulklima wirken sich folgende Faktoren besonders negativ aus:

- **Lehrermanagement:** Die Lehrperson agiert zu wenig fördernd und unterstützend. Eine resignierte Grundhaltung der Lehrkraft ist besonders verheerend.
- **Soziale Bedingungen:** Unter den Schülerinnen und Schülern herrschen schlechte Umgangsformen, ein Mangel an kommunikativen Fähigkeiten und Nichtwissen über gute Konfliktlösungsstrategien.
- **Lehrer-Schüler-Beziehung:** Eine gestörte Lehrer-Schüler-Beziehung zeigt sich in gegenseitiger Abwertung, offensichtlicher Ablehnung und einer fehlenden oder unzureichenden Kommunikation.
- **Etikettierung:** Die Lehrperson etikettiert sozial auffällige Kinder.
- **Erziehungsverhalten:** Strafen werden als überwiegendes Instrument zur Konfliktbewältigung eingesetzt. Schülerinnen und Schüler lernen dabei, dass die Ausübung von Macht ein geeignetes Mittel zum Erreichen von Zielen ist.
- **Schul- und Klassenregeln:** Die Regeln sind zu wenig verbindlich und ohne Mitsprache der Schülerinnen und Schüler erstellt worden. Auch wird die Einhaltung der Regeln durch die Lehrperson zu wenig kontrolliert.

- **Schulgebäude:** Das Schulareal ist unpersönlich gestaltet. Die Kinder haben keine Möglichkeit, bei der Gestaltung Hand anzulegen.
- **Fehlende Verbundenheit:** Die Schülerinnen und Schüler können sich nicht mit ihrer Schule identifizieren (vgl. Jannan, 2009, S.28).

Hinsichtlich des Lernklimas wirken sich folgende Faktoren negativ auf die Entstehung von Mobbing aus:

- **Wenig Lebensweltbezug:** Die Lerninhalte orientieren sich nicht an der Lebenswelt der Kinder. Daher entsteht Langeweile im Unterricht.
- **Wenig schülerorientiert:** Die Kinder und ihre Interessen stehen nicht im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens.
- **Starker Leistungsdruck:** Stress und Leistungsdruck erhöhen die Gewalt in Schulklassen.
- **Geringer Leistungsstand:** Unterfordernde Aufträge führt bei den Schülerinnen und Schülern zu Langeweile.
- **Schlechtes Klassenklima:** Konkurrenz im Unterricht, eine unterentwickelte Streitkultur und geringe soziale Kompetenzen wirken sich negativ auf das Klassenklima aus.
- **Fehlende Förderung sozialer Kompetenzen:** Das intellektuelle Lernen wird im Unterricht überbetont. Die Arbeit an sozialen Kompetenzen wird vernachlässigt (vgl. Jannan, 2009, S.29).

2.7 Risikomildernde Bedingungen für Mobbing

Natürlich werden nicht alle Kinder mit den oben aufgeführten risikoerhöhenden Bedingungen zu Tätern oder Opfer. Risikomildernde Bedingungen wirken diesem Effekt auf unterschiedliche Art und Weise entgegen. In einer Studie in Grossbritannien befragten Katz, Buchanan und Bream (2001) Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 18 Jahren zu risikomildernden Bedingungen für Mobbing. Die folgende Tabelle zeigt risikomildernde Bedingungen gegenüber Mobbing in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für Jungen und Mädchen auf:

Tabelle 2: Risikomildernde Bedingungen gegenüber Mobbing (vgl. Scheithauer et al., 2003, S.87)

Mädchen	Jungen
<ul style="list-style-type: none"> • keine oder nur geringe Gewalterfahrungen durch Erwachsene • Eltern setzen positive Erziehungsverhaltensweisen ein • fühlen sich nicht „unter Druck gesetzt“, Drogen auszuprobieren • würden keine Gewalt einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen • Eltern setzen sie nicht übermässig unter Druck, gute Schulleistungen zu erbringen • Anti-Bullying-Bestimmungen an der Schule • haben jemanden, mit dem sie sprechen können, wenn sie etwas bewegt • Familie erweist sich nicht als überbehütend 	<ul style="list-style-type: none"> • keine oder nur geringe Gewalterfahrungen durch Erwachsene • Eltern setzen positive Erziehungsverhaltensweisen ein • fühlen sich nicht „unter Druck gesetzt“, Drogen auszuprobieren • Eltern setzen sie nicht übermässig unter Druck, gute Schulleistungen zu erbringen • starke Involviertheit des Vaters • haben jemanden, mit dem sie sprechen können, wenn sie etwas bewegt • starker familiärer Zusammenhalt • glauben, dass es grosse Möglichkeiten für sie gibt (Zuversicht in Zukunft) • Anti-Bullying-Bestimmungen an der Schule

Scheithauer et al. (2003) fügen zu den oben genannten risikomildernden Bedingungen für Mobbing noch eine Reihe von allgemeinen, unspezifischen, risikomildernden Bedingungen an (vgl. S.88). Dies wären zum Beispiel:

- ein positives Sozialverhalten
- ein positives Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
- ein aktives Bewältigungsverhalten (positive Modelle)
- positive Freundschaftsbeziehungen mit Unterstützungsscharakter
- guter familiärer Zusammenhalt, unterstützendes Erziehungsklima

2.8 Folgen von Mobbing

Zahlreiche Studien zeigen, dass Mobbing längerfristig sowohl bei den Opfern wie auch bei den Tätern einschneidende Spuren in der kindlichen und jugendlichen Psyche hinterlässt. Die Erfahrungen durch die vielen Demütigungen, den Ausschluss aus der Gemeinschaft und die darauffolgende Isolation beeinträchtigen das Leben der Opfer negativ und nachhaltig. Aber auch die Gruppe der Täter wird durch das Mobbing negativ in Mitleidenschaft gezogen. Die Auswirkungen von Mobbing werden in Kurz- und Langzeitfolgen unterschieden. Unter Kurzzeitfolgen werden Auswirkungen des Mobbings im Moment der Tat bezeichnet. Diese verschwinden nach und nach wieder, wenn das Mobbing aufhört. Anders verhält es sich mit den Langzeitfolgen. Diese treten meist später auf und kommen erst durch langanhaltendes Mobbing zum Vorschein (vgl. Alsaker, 2012, S.127).

Die Kurz- und Langzeitfolgen der Mobbingerfahrungen für die passiven und aggressiven Opfer weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Daher wird die Befindlichkeit aller Opfer im nächsten Unterkapitel zusammengefasst. Aggressive Opfer teilen zudem einige Spätfolgen mit den Mobbingtätern. Die Folgen des aggressiven Verhaltens seitens der aggressiven Opfer werden deshalb gemeinsam mit den Folgen für die Täter behandelt.

2.8.1 Kurz- und Spätzeitfolgen für die passiven und aggressiven Opfer

Opfer entwickeln häufig psychische und körperliche Probleme. Diese beeinträchtigen neben ihrer sozial-emotionalen Entwicklung nicht selten auch ihre schulische Karriere. Der demütigende Charakter der meisten Mobbinghandlungen verletzt den Selbstwert der Opfer systematisch. Die unvorhersehbaren Angriffe lassen dem Opfer nicht die geringste Chance, sich zu schützen. Sie sind den Tätern völlig ausgeliefert. Diese mangelnde Kontrolle erzeugt Unruhe, Angst, Unsicherheit und Hilflosigkeit. Fehlgeschlagene Versuche, den Tätern zu entgehen, lösen ein Gefühl der Ausweglosigkeit aus. Vielen Mobbingopfern wird zudem suggeriert, sie seien selber schuld an ihrem Schicksal, was zu einer verstärkten Selbstabwertung führt. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Mobbingopfer häufig depressive Symptome entwickeln und oft gar an Selbstmord denken.

Aggressive Opfer fühlen sich in der Schule häufig unsicher. Sie sind oft krank, traurig, haben weniger Freunde und pflegen schlechtere Beziehungen innerhalb der Klasse. Das Zugehörigkeitsgefühl bleibt ihnen verwehrt. Hinzu kommt, dass durch die ständigen Zurückweisungen auch die Beteiligung am Unterricht zurückgeht, die Lernmotivation abnimmt und sich die Schulleistungen daher verschlechtern.

Opfer leiden häufiger als ihre Peers unter körperlichen Symptomen wie Kopfweg, Bauchweh, Schlafproblemen oder Schwindelgefühl. Zudem sind sie häufig unzufrieden mit ihrem Körperbild (vgl. Alsaker, 2012, S.127f.).

Unter Spätzeitfolgen für die Mobbingopfer fassen Scheithauer et al. (2003) folgende Punkte zusammen (vgl. S.66):

- Soziale Anpassungsprobleme
- Wenig Spass an der Schule
- Schulische Leistungsprobleme
- Entwicklung eines negativen Selbstkonzeptes
- Geringes Selbstwertgefühl
- Mutlosigkeit
- Verstärkte Isolation, Einsamkeit
- Beziehungsprobleme
- Erhöhte Depressions- und Angstsymptome
- Suizidgedanken
- Psychosomatische Beschwerden (z.B. Essstörungen)

2.8.2 Kurz- und Spätzeitfolgen für die aggressiven Opfer und die Täter

Aggressives Verhalten ist sehr stabil und gefährdet die Entwicklung der Kinder. Folgen davon sind häufig spätere Delinquenz, Gewalttaten und vermehrter Alkoholkonsum. Olweus hat in einer Langzeitstudie nachgewiesen, dass 60% der Jungen, welche in den Klassenstufen sechs bis neun als Täter charakterisiert wurden, bis zu ihrem 24. Lebensjahr mindestens einmal straffällig geworden sind. 35 bis 40 Prozent der Täter wiesen sogar drei oder mehr Straftaten auf. Im Vergleich dazu wurden nur 10% der Jungen ohne Mobbinghintergrund in dieser Periode straffällig (Olweus, 2006, S.45).

Täter weisen einen ganz normalen Selbstwert und keinerlei psychische Symptome auf. Ihre Schulleistungen entsprechen der Norm. Ihr Beliebtheitsgrad ist vergleichbar mit demjenigen ihrer Peers. Trotzdem sind die Täter oft belastet, denn sie stehen in der Peer-Gruppe unter sehr hohem Druck und laufen ständig Gefahr, erwischt zu werden.

Das Einfühlungsvermögen der Täter und der aggressiven Opfer ist wenig ausgebildet. Sie zeigen zudem wenig prosoziale und kooperative Kompetenzen, dafür aber eindeutige Mängel bei der Moralentwicklung. Sie weisen ein breites Repertoire an antisozialen Verhaltensweisen auf. So fehlt ihnen beispielsweise auch häufig der übliche Respekt vor Erwachsenen. Das Gefühl der Kompetenz und Macht führt zu einer grossen Selbstzufriedenheit, was es den Tätern erschwert, sich selbst aus ihrer Rolle zu befreien (vgl. Alsaker, 2012, S.135ff.).

2.9 Prävention

Um Erfolg verzeichnen zu können, müssen Präventionsmassnahmen langfristig angelegt werden. Im Rahmen der pädagogischen Arbeit hat jede Schule und jede Lehrperson vielfältige Möglichkeiten, mit ihrer konkreten Bildungs- und Erziehungsarbeit präventiv gegen Mobbing vorzugehen. Dabei ist es wichtig, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die Bemühungen unterstützen. Anti-Mobbing-Arbeit kann auf verschiedenen Handlungsebenen stattfinden. Je nach Situation können dabei verschiedene Ziele angestrebt werden. Die Literatur unterscheidet drei Handlungsebenen für mobbingpräventives Handeln: 1. Die individuelle Schülerebene, 2. Die Klassenebene und 3. Die Schulebene.

Individuelle Schülerebene

Ausgeprägtes Interesse und Engagement, Wertschätzung und emotionale Wärme bzw. ein angemessener Kommunikationsstil seitens der Lehrpersonen wirkt sich positiv auf die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung aus. Lehrpersonen sollen eine Vorbildfunktion einnehmen, sich selbst Fehler eingestehen, auch schwierige Schüler annehmen und eine konstruktive

Konfliktlösung vorleben können. Durch das soziale Lernen in offenen Lernformen wie einer Gruppenarbeit, kooperativem Lernen oder Projektunterricht wird Schülerinnen und Schülern ein akzeptabler Umgang mit Frustration, Meinungsverschiedenheiten, Konflikten sowie den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer ermöglicht.

Ein weiterer wichtiger Ansatz ist die Vermittlung eines positiven Leistungs- bzw. Selbstkonzeptes. Durch die Betonung der individuellen Lernfortschritte in handlungsorientierten Unterrichtsformen und entdeckendem, erfahrungsorientiertem Lernen können Kinder ein positives Selbstkonzept aufbauen und an Selbstvertrauen gewinnen. Ein schülerorientierter Unterricht, welcher auf die individuellen Lernvoraussetzungen Rücksicht nimmt, klare Strukturen und ein hoher Grad an Flexibilität aufweist, ist empfehlenswert (vgl. Schubarth, 2010, S.101ff.).

Klassenebene

Auf der Klassenebene ist die Schaffung eines gemeinsamen Grundwerte- und Normensystems von zentraler Bedeutung. Eindeutige Verhaltensregeln, Richtlinien für den Umgang mit Übertretungen und eindeutige Regeln im Leistungs- und Beurteilungsbereich sind wichtig. Auch ist ein Augenmerk auf die Stärkung von Kooperationsstrukturen, Verantwortungsbewusstsein und Selbstvertrauen zu legen. Eine Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern und Lehrpersonen, erlebnisorientierte Initiativen wie Klassenfahrten und Wandertage, Helfersysteme und Patenschaften, die Organisation von Festen oder Aufführungen sowie die Zuteilung von Aufgaben an einzelne Kinder und Schülergruppen wirken sich positiv auf die Klassenatmosphäre aus. Ein Klassenrat oder eine Klassenkonferenz gewährt den Kindern nicht nur Mitspracherecht, sondern stellt auch ein gutes Instrument dar, um Probleme anzugehen, zu besprechen und zu lösen (vgl. Schubarth, 2010, S.103).

Schulebene

Die Schule soll ein prosozialer Lern- und Erfahrungsraum sein und soziale Identität ermöglichen. Dabei spielen soziale Kommunikation und klassenübergreifende Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Die Erarbeitung einer Schulordnung mit wenigen, klaren Regeln und die Schaffung von Freiräumen (z.B. Garten, Spielplatz, Lesecke etc.) sind unerlässlich. Dabei ist auf Mitbestimmung und Beteiligung der Schülerschaft zu achten. Zudem ist es wichtig, dass ein Betreuungsangebot durch speziell geschultes Personal für Einzelgespräche mit Kindern zur Verfügung steht. Durch Schulsozialarbeit und pädagogische Betreuung kann die Integration gewalttätiger und aggressiver Schülerinnen und Schüler erleichtert werden. Bei der Gestaltung des Lebensraumes „Schule“ geht es schliesslich um die Entwicklung einer Schule zu einer „gerechten Gemeinschaft“, in der sich Kinder wie auch Lehrer akzeptiert, geachtet und wertgeschätzt fühlen (vgl. Schubarth, 2010, S.103f.). Um Mobbing auf dem Pausenplatz zu verhindern, ist es nötig, genügend Personen für die Pausenplatzaufsicht einzuplanen (vgl. Alsaker, 2012, S.164).

Alsaker ist überzeugt, dass für gute Präventionsarbeit von Mobbing ein bestimmtes Wissen über dieses Phänomen nötig ist. „Erst wer versteht, dass Mobbing tatsächlich ein häufiges Problem darstellt und viele Schäden verursacht, ist motiviert, etwas dagegen zu unternehmen“ (Alsaker, 2003, S.193). Alle Beteiligten sollten sich also ihrer Rolle bewusst sein und die Situation der verschiedenen Kinder verstehen können. Damit dies gelingt, empfiehlt Olweus (2006), Mobbingprävention mit einer Fragebogenerhebung unter den Schülerinnen und Schülern zu beginnen. So erhalten Lehrkräfte, Kinder und Eltern handfeste Zahlen über die Situation in der Schule. Zudem unterstreicht Alsaker die Notwendigkeit einer Sensibilisierungsarbeit, in welcher Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen und Eltern mehr über das Phänomen Mobbing lernen. Dieses Wissen motiviert, etwas gegen Mobbing zu unternehmen, bevor es überhaupt auftritt (vgl. Alsaker, 2003, S.194).

Die meisten Studien über Mobbing zeigen, dass etwa die Hälfte der Schülerschaft nicht direkt ins Mobbinggeschehen involviert ist. Diese Kinder zeichnen sich durch positives Sozialverhalten aus. Sie sollen in der Präventionsarbeit als mögliche Unterstützer von allfälligen Opfern erkannt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrperson weiss, welche Kinder der Klasse miteinander Kontakt pflegen (vgl. Alsaker, 2012, S.173).

2.10 Intervention

Wie können Lehrpersonen reagieren, wenn es trotz durchgeführter Präventionsarbeit zu Mobbingfällen kommt? Leider lässt sich diese Frage, so verständlich und dringend sie ist, nicht durch rezeptartige Anleitung beantworten. Fakt ist, dass unterlassene Hilfe und Intervention bei Mobbingfällen als eine Verletzung der Kinderrechte betrachtet werden kann. Bei Mobbing wird das Recht auf eine gesunde Entwicklung, auf Schutz gegen alle Formen von physischer und psychischer Gewalt, auf Ausbildung und Freizeit sowie auf eine Erziehung, welche die Entwicklung der Persönlichkeit fördert und das Kind auf ein verantwortungsvolles Leben in einer freien Gesellschaft vorbereitet, verletzt (vgl. Alsaker, 2012, S.154).

Interventionen sind situationsabhängig und erfordern häufig innerhalb kurzer Zeit pädagogisch begründete Entscheidungen. „Wie schwer es ist, angemessene Interventionen zu finden, verdeutlichen in der Praxis typische Interventionsmuster: Wegschauen, Ignorieren, Ermahnen, Androhen von Strafe, zeitaufwändige Disziplinar massnahmen, inkonsistente Straf massnahmen, Nicht-Durchhalten strafender Massnahmen, Abwertung, Blossstellung der Schüler usw.“ (Schubarth, 2010, S.107). Eine wichtige Voraussetzung für wirksames pädagogisches Handeln ist somit konsistentes, berechenbares Lehrerhandeln.

Da wir kaum das Ziel einer hundertprozentigen Mobbing-Prävention erreichen können, d.h. dass Mobbing gar nicht erst entstehen würde, ist es sehr wichtig, Mobbing in seinen Anfängen zu erkennen und vorzubeugen, dass es sich zu einem folgenschweren Mobbing-Fall entwickelt. (Alsaker, 2012, S.159)

Lehrpersonen müssen Sicherheit in der Erkennung von Mobbing gewinnen und lernen, normale Streitigkeiten und kämpferische Spiele von Mobbing zu unterscheiden. Dabei ist es wichtig, einzelne Vorfälle in ihrem Kontext zu beobachten und ihre Regelmässigkeit zu überwachen. Auch ein ungutes Bauchgefühl soll dazu animieren, genau hinzuschauen (vgl. Alsaker, 2012, S.159ff.). Für Beobachtungen im Schulzimmer eignen sich sogenannte soziometrische Methoden. Sie werden verwendet, um Informationen über die Beziehungen in einer Gruppe zu gewinnen. Beispiele dafür sind das Namenkarussell, welches zur Aufzeichnung von Interaktionen zwischen Schülerinnen und Schülern verwendet wird, oder das „Social Cluster Mapping“, womit man herausfinden kann, welche Schülerinnen und Schüler gut beziehungsweise schlecht in die Klasse integriert sind. Beim Namenkarussell werden alle Namen der Kinder auf ein Blatt geschrieben und ihre Interaktionen mit Strichen aufgezeichnet. Beim „Social Cluster Mapping“ werden alle Kinder aufgefordert, mündlich oder schriftlich Angaben zu den Gruppierungen in ihrer Klasse zu machen. Da sich Muster erst über eine längere Zeitspanne erkennen lassen, ist es wichtig, solche Beobachtungen über eine bestimmte Zeitspanne durchzuführen (vgl. Alsaker, 2012, S.165f.).

Eigene Beobachtungen, eine Kontaktaufnahme durch bestürzte oder verzweifelte Eltern, Meldungen zu Mobbingvorfällen durch Klassenkameraden oder auch Hilferufe der Opfer selbst fordern Lehrpersonen und ihre Umgebung auf, zu intervenieren.

2.11 Schulische Präventions- und Interventionsprogramme

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl schulischer Präventions- und Interventionsprogramme gegen Mobbing entwickelt und erprobt. Mittels eines ausgearbeiteten Curriculums und eines Massnahmepakets soll bewusst gegen Mobbing vorgegangen werden. Dabei entwickeln sich entsprechende Konfliktlösungskompetenzen. Das Methodenrepertoire reicht über Interaktionsübungen, Rollen- und Bewegungsspiele bis hin zu Reflexionsübungen und Feedbackrunden. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Programme hängt stark von der Zusammenarbeit aller an der Schule beteiligten Personen ab. Auch ist es wichtig solche Programme in die längerfristige Schulentwicklungsarbeit zu integrieren (vgl. Schubarth, 2010, S.113).

Im Folgenden werden einzelne Präventions- und Interventionsprogramme gegen Mobbing vorgestellt. Als Grundlage dient das Buch „Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention“ von W. Schubarth (2010). Dabei werden auf die Punkte „Ziele des Programms“, „Inhalte und Methoden“ und „Evaluationsergebnisse zur Wirksamkeit des Programms“ (sofern vorhanden) eingegangen.

2.11.1 Schulische Präventionsprogramme gegen Mobbing

Streit-Schlichter-Programme (Peer-Mediation)

Ziele des Programms:

Das Streit-Schlichter-Programm, auch Peer-Mediation genannt, ist ein Präventionsprogramm gegen Gewalt, welches oft präventiv gegen Mobbing eingesetzt wird. Unter Peer-Mediation werden Modelle der Konfliktvermittlung durch Schülerinnen und Schüler verstanden. Sogenannte Streitschlichter oder Mediatoren versuchen, Konflikte unter Peers konstruktiv und friedlich zu lösen, ohne dabei zu richten. Der Begriff „Mediation“ bedeutet „Vermittlung“. Der Mediator ist also inmitten der Konfliktpartner und versucht, den Konfliktregelungsprozess zu moderieren. Er ist verantwortlich für die Gestaltung und Betreuung des Verfahrens. Für das Finden eines offenen und fairen Interessenausgleichs zwischen den streitenden Parteien sind die Konfliktpartner jedoch selbst verantwortlich.

Inhalte und Methoden:

Der Konfliktvermittlungsprozess vollzieht sich in fünf Phasen. In der Einleitungsphase erfolgt die Kontaktaufnahme mit dem Mediator. Die Ziele werden benannt und die Gesprächsregeln geklärt. Um ein gemeinsames Verständnis herzustellen, wird in der zweiten Phase der Konflikt aus Sicht der Betroffenen dargestellt. In der Konfliktherhellung, der dritten Phase, wird der Gefühlshintergrund angesprochen. Darauf folgt die Phase der Lösungssuche. Der Mediationsprozess wird mit der fünften Phase, dem Abschluss einer Vereinbarung, beendet.

Mediatoren werden in speziellen Programmen ausgebildet. Nebst Wahrnehmungs- und Kommunikationsübungen kommt in der Ausbildung dem Rollenspiel eine zentrale Bedeutung zu. Die Einführung des Mediationsmodells braucht Zeit und Geduld. Sie benötigt mindestens einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren.

Evaluationsergebnisse:

Damit die Wirksamkeit der Peer-Mediation längerfristig gesichert ist, braucht es die generelle Unterstützung sowohl seitens der Schülerschaft als auch der Lehrpersonen und Eltern. Auf die solide Ausbildung der Mediatoren, ihre kontinuierliche Betreuung und Unterstützung sowie die Integration von Mediationselementen im Unterricht ist grossen Wert zu legen.

Programm „Faustlos“

Ziele des Programms:

„Faustlos“ ist ein für die Arbeit im Kindergarten und auf der Primarschulstufe entwickeltes Curriculum zur Gewaltprävention. Es hat zum Ziel, das impulsive und aggressive Verhalten von Kindern zu vermindern und gleichzeitig ihre sozialen Kompetenzen zu verbessern. Dies geschieht durch die Anwendung von Problemlösungsstrategien und die Einübung prosozialen Verhaltens.

Inhalt und Methoden:

„FAUSTLOS vermittelt alters- und entwicklungsadäquate Kenntnisse und Fähigkeiten in den drei Bereichen Empathie, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut“ (Schubarth, 2010, S.121). Das Programm umfasst im Kindergarten 28 Lektionen und in der Primarschule 51 Lektionen. Unterrichtet wird „Faustlos“ durch die Lehrpersonen – unterstützt durch Beratungslehrer und Sozialarbeiter.

Evaluationsergebnisse:

Nach ersten Untersuchungen in Deutschland konnte in Klassen, worin das Programm durchgeführt wurde, ein Rückgang aggressiven Verhaltens und von Verhaltensauffälligkeiten nachgewiesen werden. Kinder konnten Ängste allgemein besser bewältigen und Konflikte vermehrt selbst lösen.

Sozialtraining in der Schule

Ziele des Programms:

„Das Programm „Sozialtraining in der Schule“ (vgl. Petermann u.a. 1999, Petermann u.a. 2009) ist ein präventives Programm, das der Entwicklung sozial kompetenten Verhaltens vor allem für Schüler der dritten bis sechsten Klasse dient“ (Schubarth, 2010, S.123). Die Ziele des Sozialtrainings sind die Förderung differenzierter sozialer Wahrnehmung, das Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen, die angemessene Selbstbehauptung und die Förderung kooperativen Verhaltens und der Empathie.

Inhalt und Methoden:

Es wird empfohlen, das Sozialtraining auf allen drei Ebenen (Schulebene, Klassenebene und individuelle Ebene) gleichzeitig durchzuführen. Das Programm ist auf einen Zeitraum von zehn Wochen mit jeweils einer 90-minütigen Trainingssitzung pro Woche ausgerichtet. In den Sitzungen kommt dem Rollenspiel eine grosse Bedeutung zu. Nebenbei finden Besprechungen von Verhaltensregeln statt. Auch wird dem Erlernen von Entspannungs-, Selbstbeobachtungs- und Selbstkontrolltechniken Platz eingeräumt.

Evaluationsergebnisse:

Das Sozialtraining reduziert eine erhöhte Aggressionsbereitschaft der Kinder deutlich. Ebenso konnten Schülerinnen und Schüler mit erhöhter Angst (z.B. bei Prüfungen) ihre Probleme signifikant reduzieren. Das Programm lässt sich gut in den Schulalltag integrieren.

Das Programm „fairplayer“

Ziele des Programms:

Das Programm „fairplayer“ ist ein relativ neues Präventionsprogramm gegen Mobbing und Schulgewalt. Ausgangspunkt war die Gründung des Bremer Vereins fairplayer e.V. (2004). Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Förderung sozialer Kompetenzen und Zivilcourage. Mittels Musik, Mode und Medien setzen sich Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 21 Jahren mit dem Thema Fairplay kreativ auseinander.

Inhalt und Methoden:

Das Begleitbuch „fairplayer.manual“ unterstützt die Lehrperson im Unterricht. Strukturierte Rollenspiele, soziale Verstärkung und Verhaltensrückmeldung sowie moralische Dilemma-Diskussionen sind die Schwerpunkte des Programms.

Evaluationsergebnisse:

Das Programm „fairplayer“ ist noch wenig evaluiert. Die gut dokumentierten und aufbereiteten Bausteine zu unterschiedlichen Themenbereichen können gezielt in den Schulalltag integriert werden.

Das Programm „ProACT + E“*Ziele des Programms:*

Das Ziel dieses Präventionsprogramms gegen Mobbing ist es, unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Eltern, aggressives Verhalten von Kindern zu reduzieren sowie positives Sozialverhalten zu fördern. „Der Name „ProACT + E“ steht für „to take prompt action“ (sofort handeln) und „E“ für „in Zusammenarbeit mit den Eltern““ (Schubarth, 2010, S.149). Die Eltern werden durch ein spezielles Elterstraining aktiv mit einbezogen.

Inhalt und Methoden:

In der Lehrerberatung und dem Elterstraining werden die Themen „Wissen über Mobbing“, „Handlungsmöglichkeiten bei Mobbing“, „Strategien zum Problemverhalten und zur Förderung positiven Sozialverhaltens“ sowie „Wissen über Lernpsychologische Grundlagen kindlichen Verhaltens“ vermittelt. Das Klassentraining umfasst die Themen „Wahrnehmungsschulung in sozialen Situationen“, „Vereinbaren von Regeln zum Umgang mit Konflikten“ und „Einüben von Fertigkeiten zur konstruktiven Konfliktbewältigung“.

Die Durchführung des Programms wird durch zwei Psychologen unterstützt. Ein Arbeitsbuch und ein Videofilm leiten durch das Programm.

Evaluationsergebnisse:

ProACT + E erzielt seine Wirkung vor allem über die aktive Einbeziehung der Eltern. Eine Evaluationsstudie zeigte eine signifikante Reduktion verbaler Aggression und der Gewaltbereitschaft auf.

Das Berner Mobbing-Präventionsprogramm „Be-Prox“*Ziele des Programms:*

Beim Berner Präventionsprogramm „Be-Prox“ stehen die Lehrpersonen im Zentrum. Es will Lehrpersonen im Umgang mit Mobbing unterstützen und deren Handlungsmöglichkeiten gegen Mobbing erweitern. Schwerpunkte des Programmes sind: „Sensibilisierung der Lehrkräfte für Mobbingphänomene“, „Entwicklung von Handlungsstrategien zur Umsetzung in der Klasse“ und „Intensivierung der Elternbindung“.

Inhalt und Methoden:

Das Präventionsprogramm ist ein geleiteter Fortbildungskurs. Dem Austausch im Lehrerteam wird besondere Bedeutung beigemessen. In acht Sitzungen werden die Lehrpersonen instruiert, wie das Thema Mobbing in der Klasse aufgegriffen und behandelt werden kann. Dabei spielen das Erarbeiten von Regeln gegen Mobbing und der Umgang mit Sanktionen eine wichtige Rolle.

Evaluationsergebnisse:

Erste Evaluationen des Programms in der Schweiz zeigen, dass die Opferzahlen von Mobbing in den getesteten Kindergärten sanken und sich die Hilfsbereitschaft und das Sicher-

heitsgefühl der Kinder erhöhten. Zudem verbesserte sich der Kontakt zwischen den Lehrpersonen und den Eltern.

2.11.2 Interventionsprogramme gegen Mobbing

Das Anti-Bullying-Interventionsprogramm nach Olweus

Ziele des Programms:

Das durch den norwegischen Psychologen Olweus entwickelte Interventionsprogramm stellt durch seinen schulübergreifenden Ansatz zugleich auch ein Präventionsprogramm gegen Mobbing dar. Eine deutliche Verminderung mittelbarer (z.B. Ausschluss, Ablehnung) und unmittelbarer (offene Angriffe) Gewalt sowie die Verbesserung der Schülerbeziehungen sind die Hauptziele des Programms. Darüber hinaus soll eine Stärkung des Schulklimas und des Zusammenhalts erreicht werden.

Inhalt und Methoden:

Das Programm von Olweus setzt auf mehreren Ebenen an: Schulebene, Klassenebene und persönliche Ebene. Der Start des Programms erfolgt mit einer Fragebogenerhebung, in der alle Schülerinnen und Schüler den Ist-Zustand des Gewaltproblems einschätzen. Diese als Grundlage geltenden Ergebnisse für einen Massnahmenkatalog werden an einem pädagogischen Tag ausgewertet und in einem Handlungsplan zusammengestellt. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Klassenebene. Dort werden gemeinsam mit den Kindern Klassenregeln eingeführt. Den Mittelpunkt dieser Regeln sollten nach Olweus die folgenden drei Sätze bilden:

1. *Wir werden andere Schüler nicht mobben.*
2. *Wir werden versuchen, Schülern, die gemobbt werden, zu helfen.*
3. *Wir werden uns Mühe geben, Schüler einzubeziehen, die ausgegrenzt werden.*

Parallel dazu erfolgt die Erarbeitung von Konsequenzregeln. Bei Nicht-Einhalten der Klassenregeln sollen konkrete Strafen eingesetzt werden.

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Massnahmen auf den drei Ebenen des Anti-Bullying-Interventionsprogramms nach Olweus:

Schulebene	<ul style="list-style-type: none"> • Umfrage per Fragebogen • Pädagogischer Tag „Gewalt und Gewaltprävention in unserer Schule“ • Verbesserte Pausenaufsicht • Attraktive Spielflächen in der Schule • Kontakttelefon/Beschwerdestelle • Kooperation Lehrkräfte – Eltern • Lehrergruppen zur Entwicklung eines guten Schulklimas
Klassenebene	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenregeln gegen Gewalt • Regelmässige Klassengespräche/Klassenrat • Loben und nichtfeindliche Sanktionen • Rollenspiele/Klassenlektüren • Kooperatives Lernen • Gemeinsame positive Klassenaktivitäten • Zusammenarbeit der Eltern und Lehrkräfte
Individualebene	<ul style="list-style-type: none"> • Ernsthafte Gespräche mit den Tätern, Opfern und deren Eltern • Lehrkräfte und Eltern gebrauchen ihre Phantasie • Hilfe von „neutralen“ Schülerinnen und Schülern • Hilfe und Unterstützung für und von Eltern • Diskussionsgruppen für Eltern von Gewalttätern und –opfern • Klassen- und Schulwechsel

Abbildung 2: Überblick über das Interventionsprogramm nach Olweus (vgl. Olweus, 2006, S.69f.)

Evaluationsergebnisse:

Olweus berichtet in seinen Evaluationsstudien von einem deutlichen Rückgang der mittelbaren und unmittelbaren Gewalt an den Schulen, welche mit dem Anti-Bullying-Programm arbeiteten. Auch konnte eine Verbesserung des sozialen Klimas, der Lernhaltung der Kinder und ihrer Zufriedenheit im Schulalltag registriert werden. Das Anti-Bullying-Programm von Olweus ist demzufolge ein schulumfangsames erziehungswirksames Interventions- und Präventionsprogramm, welches in engagierten Schulen nachhaltige Erfolge in der Arbeit gegen Mobbing erzielen kann.

Der „No Blame Approach“*Ziele des Programms:*

„No Blame Approach“ bedeutet übersetzt „Ohne-Schuld-Ansatz“. Dieses Interventionsprogramm gegen Mobbing ist ein lösungsorientiertes Konzept, bei welchem auf Schuldzuweisungen verzichtet wird. Der Blick wird nach vorne gerichtet und dabei die Lösung des Mobbing-Problems in den Vordergrund gestellt. Die zentrale Frage ist, wie dem gemobbten Kind geholfen werden kann. Grundlegendes Ziel dieses Programms ist die Verhinderung bzw. Auflösung von Mobbing sowie die Förderung der sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Inhalt und Methoden:

Liegt ein Mobbingfall vor, wird in drei Schritten vorgegangen:

1. Gespräch mit dem Opfer: Täter ermitteln, Gefühle benennen, mögliche Unterstützungskinder festlegen
2. Treffen mit der Unterstützungsgruppe (ohne Opfer): über Problem aufklären, Vorschläge zur Problemlösung zusammentragen, Verantwortung an die Beteiligten abgeben, Folgetermin vereinbaren
3. Nachgespräche einzeln mit allen Beteiligten: Veränderungen aufzeigen, weiter nach Lösungen suchen bis sich Situation positiv verändert

Evaluationsergebnisse:

Der „No Blame Approach“ ist eine umfangreich evaluierte Interventionsmethode, welche auf allen Altersstufen und Schulformen einsetzbar ist. Hinsichtlich der Lösung von Mobbingfällen konnte in einer englischen Studie eine Erfolgsquote von 80% nachgewiesen werden (vgl. Jannan, 2009, S.118).

Die „Farsta-Methode“*Ziele des Programms:*

Im Gegensatz zum „No Blame Approach“ ist die Farsta-Methode ein eher hartes, konfrontatives Interventionsprogramm. Die Täter werden dabei in einem Gespräch mit ihrer Tat unmittelbar konfrontiert. Dieses Gespräch wird durch eine spezielle Aktionsgruppe (Anti-Mobbing-Gruppe), bestehend aus mehreren Mitgliedern des Lehrpersonals, geführt. Ziel dieses Interventionsprogramms ist die klare Grenzziehung mit der Mitteilung, dass Mobbing an der Schule nicht geduldet wird.

Inhalt und Methoden:

Im zentralen Kern der Farsta-Methode, dem Gespräch mit dem Täter, geht es um die Einhaltung von Grenzen und Regeln sowie die Durchsetzung entsprechender Konsequenzen. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

1. Gespräch mit dem Opfer: Genauer Hergang des Geschehens wird rekonstruiert
2. Gespräch mit dem Täter: Konfrontation mit Geschehnissen, Schule akzeptiert Mobbing nicht, zukünftige Verhaltensweisen festlegen, Bewährungszeit wird festgelegt
3. Opfer und Täter zusammenführen (nach Bewährungszeit): Ev. Täter-Opfer-Ausgleich

Evaluationsergebnisse:

Die Erfolge dieses Programms hängen stark von der Kompetenz der Anti-Mobbing-Gruppe ab. Der relativ geringe Durchführungsaufwand und der einfache Ablauf sind die Stärken dieses Programms. Hingegen gleicht diese Methode der Art eines Verhörs. Während der Fokus auf dem Täter ruht, wird das Opfer kaum in den Lösungsprozess involviert.

Das „Trainer-Konzept“

Ziele des Programms:

Das „Trainier-Konzept“, entwickelt durch Mustafa Jannan, stellt den Opferschutz ins Zentrum. Als „Trainer“ werden die unterstützenden Schülerinnen und Schüler bezeichnet, welche den Tätern und Opfern helfen, indem sie zivilcouragiertes Auftreten vorleben. Damit soll erreicht werden, dass das prosoziale Verhalten der Täter und Opfer erhöht wird.

Inhalt und Methoden:

Die „Trainer“ stellen das Zentrum des Konzeptes dar. Das Opfer wird in einem Erstgespräch zu den Vorkommnissen und über die Beteiligten befragt. Daraufhin werden die „Trainer“ für die Opfer und die Täter bestimmt. Die Trainer des Opfers achten auf dessen Schutz und leisten Hilfe. Die Trainer der Täter geben eine sofortige Rückmeldung, falls Mobbingverhalten auftritt. Die Täter werden so unmittelbar auf ihr Verhalten aufmerksam.

In einem Protokoll werden über einen festgelegten Beobachtungszeitraum alle Mobbingfälle dokumentiert. Das Belohnungssystem hat sich dabei als motivierend erwiesen, da die Täter so einen Ansporn haben, ihr Verhalten wirklich zu ändern.

Evaluationsergebnisse:

Konkrete Evaluationsergebnisse liegen für dieses relativ neue Interventionsprogramm noch nicht vor. Das Beobachtungsprotokoll ermöglicht es, die Bemühungen der Klasse zu sehen und diese entsprechend zu belohnen. Auch ist in diesem Konzept der Opferschutz gewährleistet. Der Aufwand zur Durchführung und zur Auswertung der Beobachtungen ist jedoch nicht zu unterschätzen.

3 Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel wird der Aufbau des forschungsmethodischen Vorgehens beschrieben. Es werden die gewählten Verfahren dargestellt und begründet.

3.1 Qualitative Sozialforschung

Im Allgemeinen wird zwischen qualitativer und quantitativer Sozialforschung unterschieden. Die quantitative Sozialforschung wird dabei auch als theoriegestützte Forschung bezeichnet, die qualitative dagegen als eine dem induktiven Paradigma verpflichtete, theoriegenerierende Forschung. „Die qualitative Wende, der Trend zu qualitativen Erkenntnismethoden, stellt eine tiefgreifende Veränderung der Sozialwissenschaften in diesem Jahrhundert dar“ (Mayring, 2002, S.9). Soziologische und erziehungswissenschaftliche Ansätze kritisieren gemäss Mayring (2002) die standardisierten Forschungsinstrumente wie Skalen, Tests oder Fragebögen, welche die Versuchspersonen nicht zu Wort kommen lassen. In der qualitativen Sozialforschung wird die Qualität der Wirklichkeit nicht im Labor oder mittels Tests, sondern im Feld, also möglichst nahe am alltagswirklichen Handeln untersucht (vgl. Mayring, 2002, S.10).

3.2 Qualitative Datenerhebung mittels Interview

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch, eine besondere Rolle. Da ich darauf abziele, spezifisches Wissen aus den Berichten ehemaliger Betroffener in Erfahrung zu bringen und mit der aktuellen Literatur zu vergleichen, bin ich auf verbale Daten angewiesen.

Für mich war von Anfang an klar, dass ich diese Daten mittels Interview erheben möchte. Das Interview ist nach Altrichter & Posch (2007) eine Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs, dessen Hauptzweck es ist, Gedanken, Einstellungen und Haltungen des Interviewpartners zu erschliessen, um das eigene Verständnis einer Situation zu verbessern (vgl. S.150). Interviews können sich vor allem in der Gestaltungsfreiheit, welche dem Interviewpartner bei der Beantwortung der Antworten gelassen wird, unterscheiden. Im Gegensatz zu „strukturierten“ Interviews lassen „offene“ Interviewformen den Befragten Spielraum zur freien Darstellung ihrer Situation und ihrer Überlegungen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.153).

In der vorliegenden Arbeit arbeite ich mit einer Kombination der zwei Formen offener Interviews. Im ersten Teil des Interviews lasse ich den Befragten die Möglichkeit zur freien Schilderung ihrer Erfahrungen. An diese Form des narrativen Interviews schliesse ich im zweiten Teil des Interviews die fokussierte Form an. Narrative Interviews sind besonders hilfreich bei der Erforschung biographischer Prozesse. Dabei wird der Informant dazu aufgefordert „die Geschichte des in Frage stehenden Gegenstandsbereichs als eine zusammenhängende Geschichte aller relevanten Ereignisse von Anfang bis Ende zu erzählen“ (Hermanns, zitiert nach Flick, 2006, S.147). Als Interviewer bin ich in dieser Phase aktiver Zuhörer und erhalte einen ersten Eindruck über die Mobbing-Erfahrungen des Befragten. Im darauffolgenden fokussierten Interview benutze ich einen Gesprächsleitfaden. Als Frageform verwende ich Erfahrungs-/Verhaltensfragen, Gefühlsfragen und Hintergrund- oder biographische Fragen (vgl. Moser, 2003, S.95).

Diese Kombination aus narrativem und fokussiertem Interview eignet sich für mich aus folgenden Gründen zur Datenerhebung:

- Das narrative Interview überlässt dem Befragten die Strukturierung. Er wird daher nicht von Anfang an in eine bestimmte Richtung gelenkt und ist frei in der Entscheidung über Inhalt und Ablauf. So können interessante, nicht vorhersehbare Informationen an mich gelangen.
- Die Offenheit dieser Interviewform soll dem Interviewten das Gefühl vermitteln, dass alles, was dem Interviewten wichtig erscheint, interessant ist. Dies ermutigt zu detaillierten Schilderungen, was für meine Auswertung von Vorteil ist. Als Zuhörerin signalisiere ich dem Erzähler mittels Blickkontakt und unspezifischen Stimuli wie „Hmm...“, dass ich mich in die Perspektive des Erzählers hineinversetze und sie zu verstehen versuche. Dadurch unterstütze und bestärke ich den Erzähler in der Fortsetzung seiner Erzählung bis zu ihrem Abschluss (vgl. Flick, 2006, S.149).
- Mittels des fokussierten Interviews kann ich gezielte Fragen zum Thema stellen. Dadurch gelingt es mir, das Gespräch auf bestimmte Inhalte, die wichtig für meinen Untersuchungsgegenstand sind, zu lenken.

Alle Interviews nehme ich auf Tonband auf, um sie anschliessend schriftlich zu transkribieren.

3.3 Interviewleitfaden

Für die Datenerhebung wählte ich die Form des Leitfadeninterviews. Die Arbeit mit einem Leitfaden bietet meiner Ansicht nach folgende Möglichkeiten:

- Auf dem Hintergrund der Theorie und im Hinblick auf die Beantwortung meiner Fragestellungen können im Leitfaden Themenkomplexe erarbeitet werden und das Wissen der ehemaligen Mobbingbetroffenen wird fokussiert.
- In der Gesprächssituation dient der Interviewleitfaden als strukturierendes Element sowie als Checkliste, um abzuklären, ob alle relevanten Themen zur Sprache gebracht werden.
- Der Leitfaden gibt Sicherheit und gewährleistet trotzdem Offenheit und Flexibilität während des Gesprächs.
- Die Anwendung des Leitfadens bei allen Interviews sichert die Vergleichbarkeit der Aussagen.

3.3.1 Strukturierung des Interviewleitfadens

„Der Interviewleitfaden sollte nicht mit der ersten Frage beginnen“ (Gläser & Laudel, 2009, S.144). Es sollten Notizen vorausgehen, welche festhalten, was vorgängig gesagt werden muss. Gemäss Gläser und Laudel gibt es das Prinzip der informierten Einwilligung, welches fordert, dass die Interviewpartner vor Interviewbeginn über das Ziel der Untersuchung und die Rolle, die das Interview für die Erreichung des Zieles spielt, unterrichtet werden. Auch müssen die Interviewpartner über den Datenschutz und die Anonymität der Untersuchung aufgeklärt werden. Eine Einwilligung zur Datenaufzeichnung mit einem Ton- oder Bildträger muss unbedingt eingeholt werden (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S.144).

Dem Einstieg kommt bei der Konstruktion eines Interviewleitfadens eine hohe Bedeutung zu. „Diese Phase ist besonders wichtig, weil sich zu Beginn das Klima des Interviews herausbildet, die Rollen der Gesprächspartner definiert werden und sich ein bestimmtes Niveau der Kommunikation einstellt“ (Gläser & Laudel, 2009, S.147). Dem entsprechend möchte ich beim Einstieg mit einer herzlichen Begrüssung und einem ersten Dank meiner Freude über das bevorstehende Gespräch Ausdruck verleihen. Anschliessend erläutere ich das Ziel des

Interviews und informiere die Interviewpartner bezüglich der Aufnahmequelle (Kamera ohne Bild), des Datenschutzes, der Anonymität und der voraussichtlich benötigten Zeit für das Interview. Es folgt eine Darlegung des Interviewaufbaus. Im Anschluss überreiche ich dem Interviewpartner das Wort und fordere ihn auf, narrativ über seine Mobbing-Erfahrungen zu erzählen. Diese narrative Phase bezeichne ich als Aufwärmphase. Der Interviewpartner kann frei erzählen, sich an die ungewohnte Situation assimilieren und Vertrauen gewinnen. Als Interviewerin erhalte ich durch diese erste Schilderung der Erfahrungen einen ersten Überblick über die erlebten Ereignisse, die damit verbundenen Gefühle und den individuellen Umgang mit den beschriebenen Situationen. Dies erleichtert mir den Einstieg in die fokussierten Fragestellungen und hilft mir, die Fragen dem jeweiligen Interviewpartner und seinen Erlebnissen angepasst zu formulieren.

Den Hauptteil habe ich in zehn Themenkomplexe aufgeteilt. Die chronologische Abfolge der Themen soll dem Interviewten die Rekonstruktion vom Start bis zum Ende seiner Mobbing-Erfahrungen erleichtern. Das Erinnerungsvermögen der Interviewten wird durch die Rekonstruktion der Ereignisabfolgen aktiviert, was dazu führen kann, dass der interviewten Person immer mehr zum Thema einfällt. In einem Leitfadeninterview unterscheidet man zwischen Schlüsselfragen, welche unbedingt gestellt werden müssen und optionalen Fragen, welche von untergeordneter Bedeutung sind.

Der Schluss soll mit einem Dank eingeleitet werden, gefolgt von der gemäss Gläser und Laudel (2009) sich eignenden Abschlussfrage, „ob der Interviewpartner aus seiner Sicht noch ihm wichtige Aspekte des Themas nennen möchte, die seinem Gefühl nach im Interview zu wenig berücksichtigt wurden“ (S.149).

3.3.2 Fragen formulieren

Zu meiner Sicherheit und Entlastung formuliere ich die Fragen detailliert aus. Alle Interviewpartner hören die Fragen in gleicher Form, was für die Vergleichbarkeit der Interviews zentral ist. Bei der Formulierung der Fragen orientierte ich mich an den folgenden Grundsätzen von Gläser und Laudel (2009):

- Klare, leicht verständliche, einfache Fragen in der Alltagssprache stellen.
- Fragen mit Erzählanregungen sind wichtiger als Detailfragen. Sie sollten zuerst gestellt werden in der Hoffnung, dass sich Detailfragen erübrigen.
- Faktenfragen sollen als Erzählanregungen, beziehungsweise als offene Fragen, gestellt werden.
- Die Klarheit der Frage ist wichtiger als ihre Offenheit. Der Interviewpartner muss der Frage entnehmen können, was der Interviewer wissen will.
- Die Fragen müssen auf in ihnen enthaltenen Voraussetzungen und auf Antworttendenzen, die sie nahe legen, kontrolliert werden (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S.144).

4 Datenerhebung

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei der Datenerhebung und der Datenaufbereitung.

4.1 Schweigepflicht und Datenschutz

„Der Ethik-Kodex fordert: „Die Anonymität der untersuchten Personen ist zu wahren.“ (I, B(5))“ (Gläser & Laudel, 2009, S.55). Bereits in den vorinformierenden E-Mails versichere ich den Probanden absolute Diskretion im Umgang mit persönlichen Angaben und Daten, die Rückschlüsse auf das jeweilige Individuum zulassen. Ich bitte die Interviewpartner jedoch um ihr Einverständnis, das Interview auf einen Tonträger aufzunehmen um es anschliessend transkribieren zu können. Für die Transkription und die Verschriftlichung der Forschungsergebnisse vereinbare ich mit den Befragten, dass weder Namen noch Wohnort der Probanden erwähnt werden dürfen.

4.2 Stichprobe

Das Forschungsvorhaben beinhaltet die Ergründung von Wissen und Können bezüglich Mobbingprävention und –intervention in der Schule. Meine Zielgruppe besteht aus ehemaligen Mobbingbetroffenen, welche über individuelles Erfahrungswissen im Bereich Mobbing verfügen. Unter Berücksichtigung meiner zur Verfügung stehenden Ressourcen (Zeit, Technik, Erfahrung), habe ich im Forschungsdesign die Anzahl der Interviews bewusst auf vier begrenzt. Die Probanden sind bezogen auf ihr Alter, das Geschlecht und die gemachten Mobbing Erfahrungen an Schulen sehr unterschiedlich. Ihre Schilderungen vermitteln daher ein ziemlich breites Spektrum an Informationen in Bezug auf hilfreiche Mobbingprävention und –intervention.

4.3 Gewinnung der Interviewpartner

Mein erster Interviewpartner wurde mir durch meinen Dozenten vermittelt. Zwei weitere Probanden konnte ich durch einen Aufruf per E-Mail an meine Bekanntschaft ausfindig machen. Auf meine Anfragen bei diversen Schulpsychologischen Diensten bekam ich nur spärliche Rückmeldungen. Die antwortenden Schulpsychologinnen konnten mir nicht weiterhelfen, da sie häufig erst wenige Jahre für diese Aufgabe eingestellt waren. Ihre Erfahrungen mit Mobbingbetroffenen waren daher noch zu gering. Die Kontaktaufnahme mit dem Selbsthilfezentrum in W. führte mich zu meiner vierten Probandin, welche sich als Leiterin einer Selbsthilfegruppe für Mobbingopfer gerne für ein Interview zur Verfügung stellte. Auch ermöglichte sie mir die Teilnahme an einer Sitzung in ihrer Selbsthilfegruppe, was sich für mich als sehr spannend und informativ herausstellte.

4.4 Kurzportraits der Interviewpartner

4.4.1 Markus¹ aus B.

Markus ist heute 32 Jahre alt und wohnt in B. Seine Mobbing Erfahrungen hat er im Jugendalter sammeln müssen: In der 2. Sekundarschule wurde er zum Mobbingopfer seiner Klassenkameraden. Während eines ganzen Jahres prägten Ausgrenzung, Nichtbeachtung, Hänseleien, gemeine Handlungen und persönliche Beleidigungen seinen Alltag. Markus wehrte

¹ Name geändert

sich anfänglich verbal, zog sich dann aber immer mehr in seine vier Wände zurück. In seiner Freizeit widmete er sich der Musik und dem Fischen. Erst als die Situation in der Schule eskalierte, reagierten die Lehrpersonen auf die Mobbingssituation. Klärende Gespräche und Verhaltensänderungen der Täter und des Opfers führten aus der Mobbingspirale heraus. Die Auswirkungen der Mobbingserfahrungen spürte Markus lange Zeit. Heute hat er gelernt, zu sich und seinen Bedürfnissen zu stehen. Markus geht äusserst reflektiert durchs Leben. Die Mobbingserlebnisse haben einen Platz bekommen und beeinflussen sein heutiges Leben nicht mehr negativ. Markus hat eine Stärke im Knüpfen sozialer Kontakte und ein besonderes Verständnis für das „Anders-Sein“ entwickelt.

4.4.2 Mirko² aus W.

Mirko ist heute 24 Jahre alt und wohnt als Student bei seinen Eltern in W. Mirko wurde in der 1. Sekundarschule zum Mobbingopfer eines Knabengrüppchens. Vor allem in den Pausen sowie vor und nach der Schule wurde er verbal attackiert und war den Gemeinheiten und Hänseleien seiner Mitschüler ausgesetzt. Mirko verlor die Freude an der Schule, seine Leistungen nahmen drastisch ab und er zog sich immer mehr zurück. Erst als ihn seine Mutter auf die Situation ansprach, traute sich Mirko, ihr von den Vorkommnissen zu erzählen. Gespräche mit den Lehrpersonen führten jedoch zu keiner Verbesserung der Zustände. So wechselte Mirko nach zirka eineinhalb Jahren die Schule, was zugleich das Ende seines Daseins als Mobbingopfer bedeutete. An der neuen Schule fand Mirko schnell Anschluss, seine psychische Verfassung verbesserte sich von Tag zu Tag und auch die schulischen Leistungen verbesserten sich wieder. Heute ist Mirko sensibilisiert auf Mobbingssituationen und setzt sich für potenzielle Opfer ein. Seine Ängste, selbst erneut zum Opfer zu werden, sind verflogen. Mirko konnte an Selbstvertrauen gewinnen und es geht ihm sichtlich gut.

4.4.3 Pharell³ aus P.

Pharell ist 54 Jahre alt, Heilpädagoge und wohnt in P. Obwohl seine Mobbingserfahrungen bereits Jahrzehnte zurückliegen, prägen sie sein heutiges Leben noch immer. Pharell wurde in der Oberstufen- und Seminarzeit gemobbt. Über mehrere Jahre hinweg war er herablassenden, messerscharfen Sprüchen, Beleidigungen und Hänseleien zweier Haupttäter ausgeliefert. Seine rhetorische Ungewandtheit wurde schamlos ausgenutzt, seine Familie beleidigt und verlacht. Pharell verlor die Freude am Leben, suchte die Fehler bei sich und versuchte, möglichst kein Aufsehen zu erregen. So geriet er immer mehr ins Abseits und entwickelte eine Sozialphobie. Erst eine Klassenvermischung stoppte die Mobbingattacken. Pharell konnte aufatmen, konnte der Ruhe jedoch nie trauen. Noch heute muss sich Pharell mit den Spätfolgen dieser Mobbingserlebnisse herumschlagen. In Gruppen fühlt er sich schnell unwohl und Klassentreffen meidet er gänzlich. Die Angst, erneut blossgestellt zu werden, sitzt tief. Pharell kann seinen Erfahrungen aber auch positive Seiten abgewinnen: so benennt er seine Hilfsbereitschaft und sein gutes Sensorium für die Befindlichkeit anderer Menschen als Errungenschaften aus jener Zeit.

² Name geändert

³ Name geändert

4.4.4 Nina⁴ aus W.

Nina ist 21 Jahre alt und noch in Ausbildung. Aufgrund eines schweren Unfalls und ihrer psychischen Probleme macht sie eine IV-Lehre und arbeitet 80%. Die Mobbing-Erlebnisse stammen bei Nina aus der frühen Kindheit. Als Tochter aus erster Ehe ihrer Mutter fühlte sich Nina in der Familie nie richtig akzeptiert und so prägten Selbstzweifel ihren Alltag. In der Spielgruppe fühlte sie sich oft ungerecht behandelt und missverstanden. In der Schulzeit wurde sie von Mitschülerinnen und Mitschülern häufig auf ihre Grenzen getestet, musste messerscharfe Kritik, Vorwürfe und verbale Beleidigungen über sich ergehen lassen. Auch ihre „Gschpänli“ wurden ihr ausgespannt und auf dem Schulweg kam es sogar zu körperlichen Angriffen. Nina wehrte sich, indem sie kratzte, biss oder kickte. Mit zunehmendem Alter versuchte sie, sich zu verbiegen, ihren Mitmenschen immer alles recht zu machen und die eigenen Bedürfnisse zurückzustecken. Lehrpersonen und Psychologen konnten ihr nicht weiterhelfen. Mit dem schweren Unfall vor einigen Jahren veränderte sich ihr Leben komplett: Nina begann, sich und ihre Bedürfnisse zu akzeptieren. Sie lernte, für sich einzustehen und ihre Meinung ohne Ängste zu äussern. Heute leitet Nina eine Selbsthilfegruppe. Sie möchte ihre Erfahrungen teilen und anderen Opfern im Leben weiterhelfen. Von Zeit zu Zeit wird Nina jedoch von ihren Erlebnissen eingeholt: Depressionsschübe und Einsamkeit machen sie dann von Medikamenten abhängig. Ihr Umfeld, eine ambulante Therapie und ihr positives Denken geben ihr jedoch immer wieder Kraft und lassen sie die schönen Dinge des Lebens erkennen und geniessen.

4.5 Gestaltung der Interviews

Einige Wochen vor dem Interviewtermin verschickte ich den Interviewleitfaden per E-Mail an alle Probanden. Er diente somit auch ihnen als Vorbereitung für das Gespräch. Alle Interviews konnten termingerecht in den Monaten Juli – September 2012 durchgeführt werden. Die Interviews fanden an den unterschiedlichsten Orten statt: In einer Schule in B. (Arbeitsplatz des Probanden), im Elternhaus, auf einer Bank mitten in der Natur und in einer Bar unter Bäumen. Ruhe und Wohlbefinden konnten an allen Orten gewährleistet werden. Um das Gespräch möglichst offen und unbefangen führen zu können, entschied ich mich für die schweizerdeutsche Sprache. Zu Beginn der Interviews wies ich auf die Art der Aufzeichnung des Gespräches⁵ hin.

4.6 Transkription

Der erste Schritt bei der Auswertung der Interviews war die Transkription. Bei der Umformulierung der schweizerdeutschen Sprache in die Schriftsprache achtete ich darauf, den Inhalt des Gesagten mit möglichst treffenden Worten niederzuschreiben. Dialektausdrücke, für welche im Deutschen kein treffendes Synonym zu finden ist, liess ich in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt unverändert, um den Inhalt unverfälscht verschriftlichen zu können. Meine Fragen und Anmerkungen fügte ich im Grauton in den Text ein.

Mittels der Transkription konnte ich die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung legen (vgl. Mayring, 2002, S.89).

⁴ Name geändert

⁵ Digitalkamera (ohne Bild)

4.7 Forschungstagebuch

„Das Tagebuch ist eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“ (Altrichter & Posch, 2007, S.30). Im Forschungstagebuch wird alles festgehalten, was helfen kann, eine Situation besser zu verstehen: Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Reflexionen, Befürchtungen, Hypothesen aber auch Missgeschicke, Probleme oder Fragen. Das Forschungstagebuch dient sowohl als Unterstützung meiner Forschungsarbeit als auch als Überblickshilfe, welche es mir erleichtern kann, frühere Phasen des Forschungsprozesses zu reflektieren.

5 Datenanalyse

In diesem Kapitel wird das Vorgehen bei der Bearbeitung des Datenmaterials dargestellt. Dabei wird die angewandte Methode, die qualitative Inhaltsanalyse, thematisiert und das schrittweise, theoriegeleitete Vorgehen erläutert. Schliesslich wird kurz auf die Gütekriterien eingegangen.

5.1 Auswertungsverfahren

Mayring (2002) stellt in seinem Buch „Einführung in die qualitative Sozialforschung“ sieben Auswertungsverfahren vor, welche in den letzten Jahren entwickelt bzw. wieder entdeckt wurden: Gegenstandsbezogene Theoriebildung, Phänomenologische Analyse, Sozialwissenschaftlich-hermeneutische Paraphrase, Qualitative Inhaltsanalyse, Objektive Hermeneutik, Psychoanalytische Textinterpretation und Topologische Analyse (vgl. S.103). Diese Sammlung sollte mir (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) einen Überblick über die Bandbreite moderner qualitativer Forschung geben. Nach ausführlichem Literaturstudium und einer Besprechung mit der zuständigen Person für die qualitative Methodenberatung an der HfH Zürich entschied ich mich, für die Auswertung meines Datenmaterials die qualitative Inhaltsanalyse zu benutzen. Das systematische und theoriegeleitete Vorgehen mittels Kategorien ermöglicht eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit (vgl. Mayring, 2008, S.43).

5.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei den vier transkribierten Interviews handelt es sich um mein Analysematerial. Nun gilt es, diese aufzubereiten und auszuwerten. Das Konzept der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) bietet einen streng methodischen Ablauf: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S.114). Auf die Kategorienkonstruktion und –begründung wird dabei ein besonderes Augenmerk gelegt.

Mayring schlägt drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse vor: die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Für mein Forschungsvorhaben bediene ich mich der zusammenfassenden Inhaltsanalyse.

5.1.2 Zusammenfassende Inhaltsanalyse

Ziel meiner Arbeit ist es, hilfreiche Präventions- und Interventionsmassnahmen aus der Sicht ehemaliger Betroffener im Umgang mit Mobbing in der Schule aufzuzeigen, sowie unmittelbare und langfristige Auswirkungen von Mobbing darzustellen. Die Materialfülle, welche aus den vier durchgeführten Interviews (1. Schritt) entstanden ist, soll reduziert und generalisiert werden. Dazu eignet sich meiner Meinung nach die zusammenfassende Inhaltsanalyse. „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten

bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2008, S. 58).

Bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse werden die Kategorien induktiv gebildet, was bedeutet, dass Kategorien nicht an das Material herangetragen werden, sondern schrittweise daraus entwickelt werden. Dazu werden relevante Textpassagen paraphrasiert (2. Schritt), indem sie in eine knappe, aussagekräftige Form umgeschrieben werden. Anschliessend wird das Abstraktionsniveau der ersten Reduktion bestimmt (3. Schritt). Paraphrasen, welche unter diesem Niveau liegen, müssen nun verallgemeinert werden (Generalisierung). Paraphrasen, die über dem Abstraktionsniveau liegen, werden in ihrer Form belassen. In einem nächsten Schritt werden bedeutungsähnliche Paraphrasen gebündelt und Textpassagen, welche sich für die Beantwortung der Fragestellung als irrelevant herausstellen, fallengelassen (4. Schritt). In einem nächsten Schritt werden inhaltsgleiche Paraphrasen durch eine neue Aussage generalisiert (5. Schritt). Diese dient als Grundlage für die Kategorienbildung (6. Schritt). Ist nach dem ersten Durchlauf der Zusammenfassung eine weitere Reduktion vonnöten, wird das Abstraktionsniveau auf einer höheren Ebene angesetzt, um ein noch knapperes Kategoriensystem zu erhalten. Dieser Kreislauf dauert so lange an, bis der gewünschte Reduktionsgrad erreicht ist. Am Ende dieser Reduktionsphase muss genau geprüft werden (6. Schritt), ob das zusammengestellte Kategoriensystem das Ausgangsmaterial noch repräsentiert (vgl. Mayring, 2008, S.61).

Abbildung 3: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2008, S.60)

Als kleinste Kodiereinheit habe ich einen Satzteil bestimmt, die grösstmögliche Einheit ist eine Textpassage (mehrere Sätze). Anhand des folgenden Beispiels zeige ich vereinfacht mein Vorgehen im Arbeitsprozess mit der zusammenfassenden Inhaltsanalyse auf:

Abbildung 4: Vorgehensweise bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse

5.2 Kategorisierung

Nach mehreren Revisionen des Kategoriensystems ergaben sich folgende Über- und Unterkategorien:

Abbildung 5: Kategoriensystem

5.3 Gütekriterien

Bei der Aufbereitung und Auswertung der Interviews habe ich die Gütekriterien gemäss Mayring (2002) berücksichtigt. Bei der Analyse bin ich theoriegeleitet vorgegangen und habe das Material systematisch nach den Regeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) bearbeitet. Die exakte Festlegung des methodischen Ablaufs und die strukturierte Ergebnissgewinnung gewährleisteten eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit.

6 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird das strukturierte Datenmaterial der vier Interviews dargestellt. Da die Daten im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellungen erhoben wurden, werden die Forschungsfragen hier nochmals aufgeführt:

Hauptfragestellung:

Welche Präventions- und Interventionsmassnahmen seitens der Lehrpersonen, der Eltern oder Experten erlebten ehemalige Mobbingbetroffene als unterstützend um, aus der Mobbingspirale ausbrechen zu können?

Unterfragen:

1. Welche Unterstützungsangebote hätten sich ehemalige Mobbingbetroffene rückblickend seitens der Lehrperson oder anderen Personen gewünscht?
2. Welche unmittelbaren Auswirkungen hatten die Mobbinghandlungen auf das damalige Leben der befragten Mobbingbetroffenen?
3. Welche Auswirkungen haben diese Mobbing Erfahrungen auf das heutige Leben der befragten Personen?

Die hier dargestellten Daten stammen von vier ehemaligen Mobbingbetroffenen, die aus ihrer subjektiven Sichtweise über ihre Erlebnisse berichten und daraus Schlüsse im Hinblick auf hilfreiche Mobbingprävention und –intervention ziehen. Die Ergebnisdarstellung wird ausführlich mit Zitaten illustriert. Laut Gläser & Laudel (2009) enthalten Zitate nicht nur Informationen zum Forschungsgegenstand selbst, sondern auch eine Fülle von Details, welche über die Illustration eines Arguments hinaus zur Illustration des gesamten Falls beitragen können (vgl. S.274). Die Zitate sind den Volltranskriptionen der Interviews entnommen. Die paraphrasierte Form ist in der Zusammenstellung der Datenanalysen (siehe Anhang III) unter dem anonymisierten Namen der Interviewperson und den Zeilennummern aus dem jeweiligen transkribierten Interview aufzufinden.

Im Folgenden werden die Aussagen der verschiedenen Interviewpersonen nach den Kategorien gegliedert dargestellt und miteinander in Beziehung gesetzt. Eine graphische Darstellung zu Beginn jeder Kategorie soll die deskriptiven Ausführungen veranschaulichen und die gebildeten Unterkategorien der einzelnen Interviewanalysen in Erinnerung rufen.

6.1 Kategorie 1: Kurz- und mittelfristige Auswirkungen von Mobbing

Abbildung 6: Kategorie 1: Kurz- und mittelfristige Auswirkungen von Mobbing

Die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen von Mobbing sind vielfältig und variieren von Opfer zu Opfer. Es darf auf keinen Fall eine Bewertung des Schweregrades der Folgen vorgenommen werden, da das Erleben von Gefühlen subjektiv ist.

Durchschlagend fallen bei allen vier interviewten Betroffenen die **psychischen und sozialen Folgen** von Mobbing auf. Drei von vier Interviewten erwähnten eine Abnahme des Selbstver-

trauens. Pharell hielt die Beleidigungen der Täter sogar für gerechtfertigt und suchte die Fehler bei sich. Die Rolle als Opfer betrachtete er als sein unabwendbares Schicksal.

Aber ich habe das für mich einfach so interpretiert, ok, ich habe da jetzt gewisse Mäkel. Sie haben vielleicht ein gewisses Recht, gewisse Gründe, warum sie mich da ankicken und ich muss schauen, dass ich möglichst gut parieren kann. (Pharell, 197-199)

Aus Scham oder Angst vor noch härteren Angriffen suchen die Opfer keine Hilfe und halten die Übergriffe geduldig aus. Die Angst vor den Tätern löst im Opfer eine ständige Unsicherheit aus. Sie können sich in ihrem Alltag nicht mehr frei bewegen und rechnen jederzeit mit erneuten Attacken. Pharell schilderte eindrücklich seine Verhaltensweise in den Gängen des Internats:

... dass ich da oft den Gängen entlang schlich, das weiss ich noch. Möglichst aussen am Gang, damit ich mit niemandem in Kontakt komme... (Pharell, 207-209)

Die Härte und Regelmässigkeit der Angriffe nimmt meistens konstant zu, was zu dem Gefühl der Ausweglosigkeit führt, von welchem drei der vier Opfer in den Interviews erzählten. Nina illustrierte dieses Gefühl mit folgendem Vorfall:

Ich habe mich im Mädchen-WC eingeschlossen, wie so oft. Ich war nur noch am weinen und wusste nicht mehr, was machen. Es war für mich einfach so eine ausweglose Situation. Es fühlte sich wirklich so an, als könnte es gar nie besser werden. So im Sinne ja, wenn ich belastbarer werde und es mir nicht mehr so nahe ginge, ja dann legen sie einfach noch einen darauf. Dann kann sie ja wieder! (Nina, 66-69)

Im Fall von Markus kam es schliesslich zu einem psychischen Zusammenbruch, welcher die Erwachsenen auf seine ausweglose Situation aufmerksam machte. Nach einem Vorfall in der Pause packte er seine Schulsachen zusammen und rannte aus dem Schulzimmer.

Es hätte mich niemand aufhalten können, es war mir so was von scheissegal, was für Konsequenzen dies haben könnte oder irgendwie, es hat gar keine Rolle gespielt. Ich habe gewusst, ich mache nicht weiter. Die Lehrerin kam mir dann nach und wir gingen in ein anderes Zimmer und ich musste voll weinen, ich war voll am Ende. (Markus, 19-22)

Dieses Zitat bringt die psychische Not von Mobbingbetroffenen präzise auf den Punkt. Über Monate und Jahre hinweg halten sie die Erniedrigungen der Täter aus, bis es, wie bei Markus geschehen, zu einem Zusammenbruch kommt. Die Freude am Leben hatte Markus zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig verloren.

Bei Pharell führte die psychische Belastung zur Entwicklung von Selbstmordgedanken. Er berichtete von Situationen, worin er den Gedanken an den baldigen Tod als befreiend erlebte. Auch nach Mobbingende suchte er immer wieder Zuflucht in diesem Gedanken. Zur Umsetzung hätte er niemals den Mut gefunden, berichtete er im Interview sehr offen, doch bereits der Gedanke daran habe gut getan.

Auch die sozialen Folgen des Mobbings sind nicht zu unterschätzen. Alle interviewten Mobbingopfer berichteten vom eigenen Rückzug, der in 3 Fällen sogar zur Isolation führte. „Rückzugsverhalten ist häufig eine Folge von Ausschluss durch die Peers“ (Alsaker, 2012, S.114). Die aktive Ablehnung der Peers und die Unvorhersehbarkeit der Angriffe zwingen die Opfer zum Rückzug. Drei von vier ehemaligen Betroffenen berichteten zudem über aufkommende Schulunlust, die sich bis in die Schulverweigerung steigern konnte. Mike fühlte sich nur noch Zuhause in Sicherheit:

Ja ich bin einfach wirklich nicht mehr gerne in die Schule gegangen. Bin einfach am liebsten Zuhause gewesen, da fühlte ich mich sicher, da wusste ich, da kann mir nichts passieren. Bin auch psychisch angeschlagen gewesen. Ich wollte einfach wirklich nicht mehr zum Haus hinaus. (Mirko, 110-112)

Diese intensive Abgrenzung hat wiederum den Verlust von Freunden zur Folge. Nina berichtete auch von ihrer Chancenlosigkeit bei der Freundessuche:

Ja ich hatte mal wieder Kolleginnen und dann wurden sie mir durch das Mobbing auch einfach wieder weggenommen. Einfach weil sie mich auch immer mehr mieden, weil sie Angst hatten, sich mit mir abzugeben, weil sie dann auch Probleme bekommen hätten. (Nina, 107-109)

Nina fühlte sich oft sehr einsam und begann, sich vermehrt mit Tieren zu beschäftigen, Bücher zu lesen oder sich imaginäre Personen und Helden auszudenken. In diesem Zusammenhang auffallend ist die Entwicklung einer Sozialphobie zweier Probanden. Durch die zahlreichen Mobbingerlebnisse verloren sie das Urvertrauen in die Gutmütigkeit der Menschheit und traten anderen Personen mit Misstrauen gegenüber, auch nach Mobbingende.

Ich habe auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren und auch währenddem ich Schule gegeben habe, lange noch z.B. wenn ich in Kurse musste, in eine Gruppe rein, wenn irgendetwas gewesen ist, ich habe mich meistens eher ausgesondert, also sehr oft war ich am Rande und ich konnte mich wie nicht einbringen. Weil ich habe immer noch wie ein bisschen gelauert, wo „tätschz“, wo kommst du gerade dran. Ja das bleibt eben dann doch. (Pharell, 387-392)

Die Tatsache, dass nur eine Interviewperson aktiv auf Hilfesuche ging, lässt aufhorchen. Für Nina entpuppte sich die gefundene Unterstützung jedoch als nicht sehr hilfreich und sie fühlte sich nach wie vor unverstanden:

Ich habe Hilfe geholt. Ich habe bei den Lehrern probiert Hilfe zu holen, ich habe bei meinen Eltern probiert Hilfe zu holen, ich hatte eine Psychologin als Kind, aber es hat nichts gebracht. Ich habe schon Hilfe geholt, aber diese Hilfe war ziemlich vergebens, weil sie, wie bereits gesagt, von der falschen Seite her aufgerollt wurde. (Nina, 142-145)

Die Ratschläge der Lehrpersonen und Experten liessen in Nina Fragen und Zweifel aufkommen. Heute ist sie bezüglich dieser Opferhilfe sicher, dass diejenige zu wenig konkret beim Opfer selbst ansetzte. Ihre Suche nach Anerkennung und Dankbarkeit im Umfeld nahm dadurch jedenfalls kein Ende. Um die Erwartungen anderer zu erfüllen, verbieg sich Nina jahrelang und stellte dadurch ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse zurück.

Markus, Mirko und Nina erwähnten im Interview **aggressive Verhaltensweisen** und gaben an, sich in ihrer Mobbingzeit mehrmals auf verbale oder körperliche Art zur Wehr gesetzt zu haben. Markus versuchte sich mit Worten zu wehren, merkte jedoch bald, dass seine Bemühungen nicht fruchteten. Mirko wehrte sich zweimal körperlich und verschaffte sich dadurch eine Mobbingpause von jeweils einer Woche. Beide Opfer tendierten jedoch mehrheitlich zum Rückzug und liessen die Angriffe über sich ergehen. Nina hingegen bezeichnete sich im Interview als keinen einfachen Menschen.

..., erst recht nicht als Kind. Ich war ein nervtötendes Kind... (Nina, 109-110)

Im folgenden Zitat beschrieb sie ihr aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern detailliert:

Ich wurde auch oft gewalttätig, hin und wieder einmal. Ich wurde gewalttätig anderen Kindern gegenüber. Ich habe sie gekratzt, gebissen, geschlagen, gekickt. Einfach dann, als Flucht nichts mehr brachte. Wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühlte. Was dann natürlich noch mehr Probleme mit sich brachte. Es hat mir oft dann auch sehr leid getan, dass ich sie dann verletzt hatte. (Nina, 70-74)

Von **kognitiven Reaktionen** auf die Mobbing-Erlebnisse schilderte nur Mirko. Sein Leistungsrückgang wurde durch allgemeines Unwohlbefinden in der Schule hervorgerufen und hielt an, bis er schliesslich die Schule wechseln konnte.

...weil die Leistungen in der Schule sanken und ich fühlte mich nicht mehr wohl, es ging mir wirklich nicht mehr gut, bin auch gar nicht mehr gerne in die Schule gegangen...(Mirko, 21-23)

Psychosomatische Symptome wies nur Nina auf. Sie entwickelte durch die erniedrigenden Mobbing-Erlebnisse eine Borderline-Persönlichkeitsstörung⁶ und berichtete von Phantomschmerzen aller Art.

Wie soll ich sagen, solche Phantomschmerzen bildet man sich nicht ein, die spürt man dann wirklich, aber die Ursache ist einfach nicht körperlich sondern psychisch. Also diese Schmerzen sind zwar eingebildet, aber sie fühlen sich nicht eingebildet an. Sie sind da und sie sind real. (Nina, 101-103)

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung konnte Nina durch jahrelange Therapie und Einnahme von Medikamenten in den Griff bekommen. Gewisse, in jener Zeit erlernte Skills wie das Essen scharfer Lebensmittel oder das Sehen ihrer Lieblingsfernsehserie helfen ihr noch heute, schwierige Zeiten zu überwinden.

⁶ Definition Borderline-Störung: Der englische Begriff „Borderline“ bedeutet „Grenze“ und bezeichnet eine Persönlichkeitsstörung, deren Symptome an psychotische Störungen erinnern. Borderline-Persönlichkeiten sind meist sehr sensibel und mit einem zerbrechlichen Selbst ausgestattet. Sie leiden unter quälender Verunsicherung, geringer Belastbarkeit, Minderwertigkeitsgefühlen und teilweise heftigen Aggressionen gegen sich selbst und/oder andere. Viele neigen zu übermässiger Verletzlichkeit, Suchtverhalten, Reizbarkeit, Misstrauen mit manchmal wahnhaften Zügen und Impulsivität sowie Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie schädigen und/oder verletzen sich häufig selbst (vgl. Corazza et al., 2001, S.242).

6.2 Kategorie 2: Positive und negative Auswirkungen auf das heutige Leben

Abbildung 7: Kategorie 2: Auswirkungen auf das heutige Leben

Das Einordnen der Spätfolgen von Mobbing ist nicht einfach, da nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, ob gewisse Verhaltensweisen aufgrund der Mobbing-Erlebnisse oder aufgrund anderer einschneidender Erlebnisse im Laufe des Lebens entwickelt wurden. Pharell drückt seine eigene Unsicherheit zu diesem Thema im folgenden Zitat klar aus:

Weil, ja das ist ja auch die Frage, wie viel hat sich erst in dieser Zeit entwickelt in meiner eigenen Anlage bezüglich Sozialverhalten, ...aber wie viel habe ich in der Anlage mitgebracht oder wie viel hat sich dort entwickelt? Und vielleicht hatte ich auch gewisse Sachen bereits in der Anlage, dass ich nie gross auf andere zugegangen bin,...(Pharell, 382-385)

Diese Tatsache muss beim Umgang mit meinen Forschungsergebnissen berücksichtigt werden.

Bei der Auswertung der **positiven Auswirkungen** auf das heutige Leben der ehemaligen Mobbingbetroffenen zeigt sich, dass alle Interviewten eine gute Empathie für Mobbingopfer entwickelt haben. Es gelingt ihnen, sich in aktuell betroffene Personen hineinzusetzen und ihr Leiden nachzuvollziehen.

Dann versuche ich mich auch mit diesem potentiellen Mobbingopfer anzufreunden und schaue, dass er wieder zurück in die Gruppe findet. Ja, weil ich jetzt wirklich weiss wie man sich fühlt und es einfach wirklich nicht lustig ist. (Mirko, 319-321)

Pharell berichtete im Interview, dass er ein allgemein gutes Einfühlungsvermögen entwickeln konnte und die Leiden anderer Personen schnell wahrnehme. Es könne vorkommen, dass er andere dazu ermuntert, sich in eine Therapie zu begeben und so das Problem anzugehen. Er selbst habe jedoch noch nie therapeutische Hilfe in Anspruch genommen.

Nina hat sich sogar zum Ziel gesetzt, ihr Wissen über Mobbing aktiv an andere Betroffene weiterzugeben. Sie hat zu diesem Zweck eine Selbsthilfegruppe in die Welt gerufen und erhofft sich dadurch eine gewisse Selbsterfüllung:

Es ist auch für mich nicht gut, wenn ich nur zuschaue und es werden alle nur gemobbt, ist nicht mein Problem. Früher oder später wird es mein Problem werden, denn es ist ein Problem und ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich nichts machen würde. Weil, ich finde es ist das Wichtigste, ich mache gerne Sachen, die gut sind und nützlich sind. (Nina, 314-317)

Markus konnte durch das intensive Reflektieren seiner Erfahrungen eine gute Sozialkompetenz entwickeln. An die Klassenzusammenkunft ging er ohne Ängste und konnte den Anlass als positives Erlebnis verbuchen.

Was ich da wirklich positiv fand ist, dass wirklich niemand mit alten Geschichten oder Rollenbildern hervorkam. Es hat wirklich jeden den Anderen, also es war ja 10 oder 15 Jahre später, von dieser [heutigen] Position aus genommen. (Markus, 240-242)

Durch seine Erfahrungen mit dem Anders-Sein entwickelte Markus im Laufe der Zeit ein Verständnis für solch „spezielle“ Personen. Wie er im folgenden Zitat deutlich machte, kann er ihre Identitätskonflikte nachvollziehen:

Was auch noch ist, ich habe viel Verständnis für das Anderssein. So hat mich das schon beeinflusst, wie z.B. eben „schwul sein“. Die Schwulen haben häufig ähnliche Konflikte. Du spürst, du bist anders, du entsprichst diesen Vorstellungen oder Bildern nicht. Deshalb konnte ich das wie nachvollziehen, was das heisst, ja was das für ein Gefühl ist. (Markus, 337-340)

Zwei der vier Probanden erwähnten im Interview eine deutliche Zunahme ihres Selbstvertrauens in den vergangenen Jahren. Nina sprach zwar von einem langen Lernprozess, doch konnte sie ihre Selbstakzeptanz und Selbstliebe steigern. Sie ist nicht mehr vom Urteil anderer abhängig und ihre positive Lebenseinstellung gibt ihr Energie und Zuversicht. Die alltägliche Reflektion über ihr Verhalten und ihre Ziele helfen ihr, voranzukommen und schwierige Zeiten zu überwinden. Sowohl Nina als auch Mirko haben gelernt, zu ihren Bedürfnissen zu stehen und sprechen von einer besseren Abgrenzung gegenüber ihrer Umwelt.

Markus hat in der Musik seine Identität gefunden. Er weiss, dass er in diesem – seinem – Element gut ist und findet Erfüllung in und mit seiner Musik. Seine Umwelt respektiert seine Person und seine Arbeit als Musikproduzent. Zu den Mobbingerelebnissen konnte er, wie auch Pharell, eine gute Distanz aufbauen.

Mein Schluss war dann, ja dies wird immer da sein, ausser ich lerne damit so umzugehen, dass ich es einordnen kann und einen Platz zuweise und damit bewusst umgehe. Also das

wie quasi kanalisieren und sagen „ok, das ist alles geschehen, das ist ein Teil von mir und meiner Vergangenheit, aber so, dass ich die Kontrolle darüber habe und nicht diese Emotionen über mich“. (Markus, 353-357)

Die **Liste mit negativen Auswirkungen** ist lang. Vor allem Nina und Pharell erwähnten im Interview eine lange Liste an Spätfolgen ihrer Mobbing-Erlebnisse. Dabei ist im Fall von Nina anzumerken, dass sie nach ihrem Unfall an einer Verletzung der linken Hirnhälfte litt und daher gewisse Therapien wie das Neurofeedback oder die Kinesiologie besuchte. Zudem musste sie aufgrund dieser Diagnose Medikamente einnehmen. Inwiefern diese Tatsachen Einfluss auf ihre eigene Einordnung der Sachlage nehmen, kann nicht nachgewiesen werden.

Nina und Pharell haben noch heute Mühe mit der Sozialkompetenz. Nina berichtete im Interview sogar von einer Entsozialisierung, welche sie aufgrund der vielen negativen Erlebnisse mit Menschen entwickelt habe. Durch ihren Rückzug und die Beschäftigung mit sich selbst leidet sie auch aktuell noch ab und zu unter Einsamkeit. Pharell kann heute besser auf Personen zugehen, hat jedoch Mühe mit dem Aufbau von Vertrauen.

Es ist immer einen gewissen Respekt oder auch die Überlegung „wollen die mich überhaupt?“, ja das ist wahrscheinlich auch ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl. (Pharell, 406-408)

Pharell spricht in diesem Zitat eine weitere negative Auswirkung von Mobbing an: Minderwertigkeitsgefühle. Pharells geringes Selbstwertgefühl wirkt sich negativ auf seine Selbstsicherheit aus, was ihn noch heute übertrieben vorsichtig durchs Leben gehen lässt. Pharell meidet Klassenzusammenkünfte und Anlässe, an welchen er ehemaligen Tätern begegnen könnte.

...es ist zwar schon ewig her, aber ich möchte mit diesen Personen überhaupt nichts zu tun haben. (Pharell, 323-324)

Auffällig ist die Tatsache, dass sowohl Nina als auch Pharell ihre Phobie vor Menschenmassen erwähnten. Beide sprachen von einem Unwohlsein in Gruppen. Pharell hält sich, wenn er gezwungenermassen in eine Ansammlung von Menschen gerät, jeweils am Rande der Gruppe auf, um stets eine Fluchtmöglichkeit im Blickfeld zu haben. Nina erzählte von Panikattacken in Menschenmassen, weshalb sie Konversationen stets im kleinen Rahmen vorziehe. Mirko hat aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit Lehrkräften das Vertrauen in diese Berufsgruppe verloren. Auch heute würde er einem betroffenen Schüler nicht raten, bei der Klassenlehrperson Hilfe zu holen.

Nina ist die einzige Mobbingbetroffene meiner Forschungsprobanden, die aufgrund des Mobbing bereits als Kind therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hatte. Noch heute besucht Nina aufgrund ihrer Erlebnisse und ihres Unfalls regelmässig die Psychotherapie und nimmt Medikamente ein. Ihr Verhältnis zum Arbeitsleben schilderte sie folgendermassen:

...also ich mache nun eine Lehre über die IV, einfach auch aufgrund meines Unfalls und meinen psychischen Problemen und ich bin deshalb auch einfach nicht zu 100% belastbar. Ich arbeite nur 80% und deshalb wäre eine Lehre auf dem normalen Arbeitsmarkt für mich gar nicht möglich. (Nina, 330-333)

In Ninas Leben gibt es immer wieder Situationen, in denen sie wieder in die Opferrolle zurückfällt. Im Nachhinein wird ihr dies jeweils bewusst und durch Reflektion versucht sie dann, aus solchen Vorfällen Schlüsse für weitere ähnliche Situationen zu ziehen. Auch berichtete Nina von Flashbacks, welche sie immer wieder an Geschehnisse von früher denken lassen.

...zum Teil kann ich mich an Sachen erinnern und dann laufen einfach nur noch Tränen herunter, weil es einfach gefühlsmässig so ist, wie wenn ich gerade in dieser Situation wäre. Es ist dann wieder voll da, wie wenn es erst gerade geschehen wäre. Es frisst mich dann richtig auf. (Nina, 268-271)

Nina befindet sich gemäss eigener Aussage tagtäglich in einem Lernprozess. Ihr gehe es aber immer besser, sie könne mit Problemen inzwischen konstruktiv umgehen und so auf ihrem Weg bleiben.

Markus erwähnte im Interview seine Mühe mit purer Autorität. Die Rekrutierung für die Armee stellte ihn damals vor einen Autoritätskonflikt, was ihn schliesslich dazu bewegte, einen Psychiater aufzusuchen.

Ich habe mich dort intensiv damit befasst, warum ich das eigentlich so wollte, also um keinen Preis in dieses Militär gehen. Was dort rauskam war, dass ich generell mit Autoritäten [Mühe habe], also ich kann mich gut ein- oder auch unterordnen, aber pure Autorität im Sinne von einfach befehlen und dies nicht hinterfragen, das liegt mir überhaupt nicht. Ich fühle mich dann nicht zurückversetzt in diese Zeit, nein, es ist nicht vom Mobbing, aber ich denke, es hängt insofern damit zusammen, als dass ich durch diese Mobbingfälle wie relativ früh diese Individualität entwickelt habe. (Markus, 366-371)

Markus bezeichnete diese Eigenschaft selbst also nicht als Folge der Mobbingerlebnisse, doch hänge sie seiner Meinung nach insofern damit zusammen, dass das Mobbing seine Identitätsfindung unterstützt habe und dadurch diese Ablehnung gegenüber Autoritäten, welche bereits vor Mobbingbeginn vorhanden war, noch verstärkt wurde. Auch die Entwicklung einer „allergischen“ Reaktionsweise auf Verallgemeinerungen sei eine Folge dieser frühen Identitätsfindung und des Bewusstwerdens, dass nicht alle Menschen den Vorstellungen der Mehrheit entsprächen.

...und ich bin allergisch geworden, also sehr sensitiv auf alles, was irgendwie mit „Ja bist ein Schwächling“, weil du nicht diesen und jenen Vorstellungen entsprichst oder weil du dies und jenes anders machst. Also quasi Menschen, die irgendwie auf eine Art anders sind und aufgrund von dem einfach mal geschnitten oder ausgeschlossen werden. (Markus, 328-331)

Meine Frage, wie es ihnen heute im Allgemeinen ergehe, beantworteten alle Probanden mit positiven Worten.

6.3 Durchgeführte Interventionen

Abbildung 8: Kategorie 3: Durchgeführte Interventionen

Interventionen haben zum Ziel, dem Mobbinggeschehen entgegen zu wirken oder das Mobbing im besten Fall ganz zu stoppen. Bei den vier interviewten Personen führten vier verschiedene Interventionen zum endgültigen Mobbingstopp: ein Schulortwechsel, eine Klassendurchmischung, eine Eskalation mit anschliessendem Klassengespräch und ein Unfall mit daraus resultierender Verhaltensänderung des Opfers.

Die geschilderten Interventionen sind von Fall zu Fall verschieden und werden deshalb an dieser Stelle nicht zusammengeführt, sondern einzeln in Bezug auf die vier Unterkategorien (mit positiver Folge / mit neutraler Folge / mit negativer Folge / Auswirkungen) zusammengefasst.

Pharell:

Für Pharell bedeutete die Klassendurchmischung nach drei Jahren Seminarzeit einen Neuanfang. Zur reinen Knabenklasse kamen Mädchen dazu, was eine Veränderung im ganzen Gefüge zur Folge hatte. Bereits der Schulwechsel von der Sekundarschule ins Seminar drei Jahre zuvor hatte anfänglich eine positive Wirkung auf Pharells Wohlbefinden. Nach einer anfänglichen Mobbingpause kehrten die Sticheleien und Beleidigungen damals aber schleichend wieder zurück und bald war die Situation für ihn erneut fast unerträglich. Ein Gespräch unter Eltern aufgrund eines Vorfalls in der Schule zeigte keine Wirkung. Auch wurde mit der Lehrperson kurz darüber diskutiert, was die Situation aber genauso wenig veränderte.

Mit der Klassendurchmischung im Seminar stoppte das Mobbing. Die Täter getrauten sich in Anwesenheit der Mädchen plötzlich nicht mehr, dumme Sprüche zu klopfen. Die Themen und die Gesprächskultur haben sich durch diese Klassendurchmischung verändert.

Es war einfach alles ruhig. Diese Jungs hielten plötzlich ihre Fresse oder wirklich nur noch im hintersten Kämmerchen wo sie gemerkt haben, da sind sie nicht den Mädchenohren ausgeliefert. Weil diese Girls, die haben einen neuen Stil hinein gebracht .(Pharell, 293-295)

Dieser Ruhe konnte Pharell jedoch nie richtig trauen. Obwohl er erleichtert war über den Mobbingstopp und die dadurch gewonnene Freiheit wirklich schätzte, konnte er dieses Misstrauen und die Angst vor dem plötzlichen Einsetzen erneuter Angriffe lange Zeit nicht ablegen.

Mirko:

Bei Mirko führte die Wachsamkeit der Mutter zur Thematisierung der elenden Situation. Da sich Mirko immer mehr zurückzog und kaum mehr das Haus verliess, suchte seine Mutter das Gespräch. Mirko erzählte ihr von den Angriffen in der Schule.

Ich habe ihr mal erklärt was in der Schule so ging, was in der Pause lief und irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist ein Verständnis da. Ja sie möchte quasi für mich schauen und dann habe ich begonnen, mal etwas zu erzählen und so ging es immer weiter. Schliesslich habe ich ihr dann alles erzählt und wir schauten gemeinsam, was man nun machen könnte. (Mirko, 133-136)

Die Mutter zeigte Verständnis für Mirkos Situation und war bereit, aktiv Hilfe zu leisten. Dabei handelte die Mutter nicht ohne Mirkos Einwilligung, was Mirko zu schätzen wusste. Das Gespräch mit der Lehrperson und der persönlichen Stellungnahme des Opfers führte leider zu keiner Verbesserung der Situation. Kurz darauf konfrontierten die Lehrpersonen die drei Haupttäter mit dem Mobbingvorwurf. Dieses Gespräch hatte jedoch eine äusserst negative Wirkung auf den weiteren Mobbingverlauf.

Ja, also was dort besprochen wurde, das weiss ich eigentlich nicht. Es war einfach ein Gespräch, ein Versuch, dass sie aufhörten. Ja aber eben, als Dank, dass sie nach der Schule länger bleiben mussten, habe ich dann wieder eine kassiert. (Mirko, 165-167)

Mirko war sehr verärgert über das unüberlegte Vorgehen der Lehrpersonen. Gemäss seinen Aussagen, hätte er nicht damit gerechnet, dass es anschliessend noch schlimmer werden könnte mit den Attacken. Die vermehrten Angriffe ausserhalb der Schule liessen die Mutter erneut Kontakt mit den Lehrpersonen aufnehmen. Den im Gespräch vorgeschlagenen Schülertausch lehnten Mirko und seine Eltern ab. Sie veranlassten einen Schulwechsel. Durch den Schulwechsel kam Mirko aus diesem Umfeld heraus...

...in eine neue Klasse. Dort wurde ich gut aufgenommen, ich habe neue Kollegen gefunden, hatte wieder Freude an der Schule. Dort ging es dann wirklich wieder aufwärts. Ich habe mich wieder wohl gefühlt. (Mirko, 225-227)

Mirkos Schulleistungen steigerten sich und nach eineinhalb Jahren konnte er die Schule mit Bravour abschliessen.

Nina:

Durch einen schweren Unfall mit Hirnverletzung konnte sich Nina aus der Opferrolle befreien. Jahrelang hatte sie zuvor mit Unterstützung des schulpsychologischen Dienstes erfolglos versucht, gegen das Mobbing anzukämpfen. Auch die Ratschläge ihrer Lehrpersonen halfen nicht weiter. Nina berichtete, dass diverse Klassenwechsel, Ferien, die Aktualität eines anderen Opfers oder auch ein vorübergehender eigener Selbstvertrauensanstieg zwar Ruhephasen in dieses Elend gebracht hätten, doch die wirkliche Befreiung sei ihr erst nach dem erwähnten Unfall gelungen.

Ich kam aus dieser Denkweise heraus. Ich habe eine andere Denkweise bekommen. (Nina, 31-32)

Anstatt nach Anerkennung und Dankbarkeit ihrer Mitmenschen zu streben, begann Nina, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten.

...so habe ich mich auch immer öfter gefragt „hey möchte ich das überhaupt? Habe ich nun Lust hier den anderen in den Arsch zu kriechen und dies zu machen? Das macht mir doch gar keine Freude, also warum mache ich das überhaupt? Was passiert überhaupt, wenn ich es nicht mache? Sind sie eben verrückt auf mich, das kann mir egal sein. (Nina, 39-43)

Der Mobbingstopp brachte Zufriedenheit und Freiheit in Ninas Leben. Sie konnte Ängste ablegen und einen gelasseneren Umgang mit ihrem Umfeld entwickeln. Nina hat sich in dieser Zeit intensiv mit dem Thema Mobbing auseinandergesetzt und ihre Erkenntnisse darüber schriftlich festgehalten. Ihr gutes vernetztes Denken und die gute Kombinationsfähigkeit lassen sie verstehen, wie Menschen funktionieren. Gemäss Ninas Aussagen haben dieses Wissen und die Akzeptanz ihrer eigenen Person zu einem Selbstbewusstseinszuwachs geführt, welcher ihr nun helfe, den Alltag zu bewältigen.

Markus:

Bei Markus führte ein Mobbingvorfall in der Pause zu einem psychischen Zusammenbruch, welcher seine direkte Umwelt auf das Mobbing aufmerksam machte und reagieren liess.

Eine hat mich in einer Pause mit Wasser vollgespritzt, also so mit dem Becher „Patsch“. Und ich habe mich gewehrt. Ja es hat mir einfach gereicht, nun ging es mir einfach zu weit. Nach der Pause waren dann schon alle im Schulzimmer, ich bin als Letzter reingekommen, die

Lehrerin war schon drin, ich ging zu meinem Pult, habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. (Markus, 15-19)

Die Lehrerin ist Markus gefolgt und hat ihn zur Rede gestellt. Nach einer kurzen Schilderung der Situation durfte er nach Hause. Markus geht davon aus, dass diese Lehrerin Kontakt zu seinem damaligen Hauptlehrer aufgenommen hatte, welcher anschliessend das Gespräch mit der Klasse suchte.

Alle mussten dann in den Kreis sitzen. Er habe gehört, was geschehen sei. Und dann wurde es eigentlich zum ersten Mal offen thematisiert. Also im Sinn, dass es gesagt wurde und jeder durfte etwas sagen, also sowohl ich wie auch diejenigen, die es gemacht hatten. (Markus, 29-31)

In dieser offenen, sachlichen Gesprächsrunde durften alle Beteiligten Stellung zum Geschehen nehmen. Markus war froh über diese Entwicklung der Dinge und erleichtert darüber, dass nun alles offen auf dem Tisch lag. In einem Gespräch mit Markus' Eltern informierte die Lehrerschaft über die Möglichkeit der Unterstützung durch den schulpsychologischen Dienst. Doch Markus war überzeugt, sich selbst helfen zu können.

...mir war klar, es funktioniert nicht so, es ist mir, drastischer geht es fast nicht, vor Augen geführt worden, so kannst du nicht leben und so kannst du nicht mit anderen umgehen. Sonst funktioniert das Zusammenleben nicht. (Markus, 41-44)

Zu diesem Zeitpunkt begann sich Markus mit sozialer Interaktion, mit Psychologie, mit dem Unterbewusstsein und der Autosuggestion⁷ zu beschäftigen. Bewusst habe er seine Verhaltensweisen reflektiert und vor allem seine Art im Umgang mit seinen Mitmenschen geändert, so berichtete er im Interview. Es habe eine gegenseitige Annäherung stattgefunden und im Laufe der Zeit seien zwischen ehemaligen Mitläufern und ihm sogar gute Freundschaften entstanden.

Wir gingen dann auch manchmal nach der Schule zu einem Kind nach Hause. Ich war dann eigentlich auch wie die Anderen. Also ich war Kollege. So wie alle anderen auch in diesem Grüppchen. Ich war dann auch in diesem Kollegenkreis. (Markus, 229-231)

Markus entwickelte durch diese Mobbing-Erlebnisse relativ früh eine eigene Identität. Sein Talent liegt in der Musik, womit er sich Respekt und Anerkennung der Umwelt erarbeiten konnte.

⁷ Das Wort „Autosuggestion“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Selbstbeeinflussung“. Gemeint ist die selbständige Beeinflussung eigener psychischer Funktionen (Wahrnehmungen, Urteile u.a.) sowie Verhaltensweisen (vgl. Gudemann, 1992, S.327).

6.4 Durchgeführte Prävention

Abbildung 9: Kategorie 4: Durchgeführte Prävention

Obwohl die Schule als öffentliche Bildungseinrichtung den gesellschaftlichen Auftrag hat, die personelle Integrität und Würde jedes einzelnen Schülers zu wahren, ist sie dieser Aufgabe laut meinen Interviewprobanden zu deren Schulzeit kaum nachgekommen. Zwei der vier ehemaligen Mobbingbetroffenen berichten sogar über das Fehlen von Mobbingprävention. Auf die Frage, ob es zu seiner Schulzeit bereits Gewalt- oder Mobbingprävention gab, antwortete auch Mirko vorerst mit Kopfschütteln.

Ich glaube nicht, da kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. (Mirko, 271)

Er berichtete anschliessend jedoch von einer Klassenrunde, die regelmässig durchgeführt wurde und jeden einzelnen Schüler zu Wort kommen liess.

Eine Klassenrunde gab es schon, aber ich weiss gar nicht mehr über welche Themen da gesprochen wurde. Ich glaube, es war einfach so, dass diese, welche etwas erzählen wollten, die durften, und die anderen nicht. (Mirko, 273-275)

Markus konnte sich vage an die Toleranzförderung in der Klasse erinnern, empfand dies aber als wenig fassbar und deshalb ohne grossen Nutzen. Auch die Drogenberatung an seiner Schule stufte er als amateurhaft und wenig unterstützend ein.

Als äusserst wichtig in Bezug auf Mobbingprävention erachteten Mirko und Markus die Wachsamkeit der Erwachsenen. Bei beiden Opfern waren es die Mütter, welche die Persönlichkeitsveränderung ihrer Söhne bemerkten.

Markus ist sicher, dass die Lehrpersonen die vielen Beleidigungen und Sprüche mitbekommen haben.

Auch sonst gab es immer wieder einmal einzelne Fälle, in denen er jemand zurechtgewiesen hatte. Das hat jedoch, wie vorhin bereits erwähnt, nichts genützt. (Markus, 200-201)

Die Präsenz der Lehrperson und eine konsequente Führung der Klasse hat Mirko jedoch als äusserst positiv erlebt – dafür lobte er seinen Sportlehrer. Gleichzeitig erwähnte er im folgenden Zitat einen damaligen Schwachpunkt dieser Schule: die fehlende Pausenaufsicht.

Der Sportlehrer war relativ streng. Der schaute schon, dass in seiner Turnhalle Ordnung herrschte. Deshalb haben sie es dann wirklich auf die Pause verlegt, da es da keine Lehrer hatte. (Mirko, 76-78)

6.5 Gewünschte Unterstützungsangebote

Abbildung 10: Kategorie 5: Gewünschte Unterstützungsangebote

Alle befragten ehemaligen Mobbingbetroffenen erwähnten in den Interviews, dass sie als Opfer zu wenig oder falsch angesetzte Unterstützung seitens der Lehrpersonen oder anderen Erwachsenen erhielten. Meine Frage nach der gewünschten Unterstützung rief jedoch eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die eigene Meinungsfindung hervor.

Für drei der vier Interviewten ist klar, dass die Lehrperson eine wichtige Rolle in der Präventions- und Interventionsarbeit einnimmt. Mirko ist der Meinung, dass eine frühe präventive und interventionelle Thematisierung des Mobbingthemas in der Klasse eine gewisse Sensibilisierung bewirken könnte. Auch Markus hätte eine frühere Intervention geschätzt wie das folgende Zitat aufzeigt:

Früher ein offenes Gespräch. Dies fand ja erst statt, als dann schon alles in die Luft gegangen ist. Also wäre das dazumal so weitergegangen, ich wäre nicht mehr in die Schule gegangen. Das wäre mir scheisseegal gewesen. Es hätte nicht so lange hinausgezögert werden sollen. Früher zusammensitzen und offen thematisieren, auf einer sachlichen Ebene. Also nicht mit Schuldzuweisungen, sondern dass jeder etwas sagen kann und das auch jedem zugehört wird. (Markus, 190-194)

Mirko hätte sich nach der Aufdeckung des Mobblings mehr Verständnis und Unterstützung seitens der Lehrpersonen gewünscht. Abgesehen von der Konfrontation der Täter mit den aktuellen Begebenheiten, die zudem eine negative Wirkung mit sich brachte, haben sich die Lehrer in seinem Fall nicht für das Opfer eingesetzt.

Weil, ja es war ja wirklich einfach dieses Gespräch und danach war es für die Lehrer eigentlich vorbei. Die meinten anschliessend, ja nun ist es ok, also das Problem ist gelöst. (Mirko, 199-201)

Was die Lehrperson genau hätte unternehmen sollen, ist für Mirko noch heute unklar. Er denkt, dass ein erhöhter Einsatz zugunsten des Opfers und ideenreiche Interventionsversuche ihn als Opfer weniger hilflos hätten dastehen lassen.

Ja es ist schwierig zu sagen, was man besser hätte machen können. Vielleicht andere Sachen ausprobieren, sich Gedanken machen und etwas versuchen,... (Mirko, 215-217)

Markus ist überzeugt, dass Lehrpersonen eine Vorbildfunktion einnehmen sollten. Eine konsequente Klassenführung hält Markus als eine gute Prävention gegen Gewalt und Mobbing. Dass Lehrer seiner Meinung nach zu ihren Aussagen stehen und Konsequenzen auch durchziehen sollten, kommt im folgenden Zitat klar zum Ausdruck:

Da hat er so drakonische Regeln aufgestellt und klar; ein Pubertierender widersetzt sich dem unter Umständen und dann müsste man eben hin stehen und sagen „doch das wird jetzt gemacht“. Ja dann musst du quasi „Eier“ haben und zu dem stehen. (Markus, 286-289)

Die Schulung des Personals in Bezug auf Mobbing erachten Markus und Pharell als nötig. Obwohl Pharell noch heute denkt, dass er damals, auch wenn die Möglichkeit der Annahme von Unterstützungsangeboten bestanden hätte, denselben einsamen Weg ohne Hilfe gewählt hätte, scheint ihm eine von Fachpersonen geleitete Opferhilfe vielversprechend. Markus erwähnte im Interview, dass eine durch ein Team vermittelte Prävention eine bessere Wirkung erzielen könne.

Für Mirko ist der Einbezug der Eltern in die Interventionsarbeit eine Notwendigkeit. Im folgenden Zitat berichtet er über ein Treffen mit dem Vater eines ehemaligen Täters:

Ich weiss von einem Vater, als ja alles schon fertig war, also ich die Schule bereits gewechselt hatte, da hatten wir noch ein Gespräch mit ihm, dem Vater und dem einen Täter. Der Vater hat dann eben gesagt, dass wenn er gewusst hätte, dass sein Sohn so etwas machte, dann hätte er zuhause schon geschaut und hätte ihn bestraft und geschaut, dass dies aufhörte und so etwas nicht mehr machte. (Mirko, 185-189)

Mirko sagte, dass er alle Mobbingopfer dazu aufmuntern möchte, sich selbst Hilfe zu suchen. Das Berichten über die Geschehnisse und das Wissen, dass man mit dem Problem nicht alleine ist, sei ein wichtiger Schritt, denn die Unterstützung sowie auch die gemeinsame Lösungssuche verschaffe Erleichterung.

Nina setzt sich heute als Leiterin einer Selbsthilfegruppe wöchentlich mit dem Thema Opferhilfe auseinander und ist sich deshalb über die Art und Weise der Unterstützung im Klaren.

Durch kleine Übungen, wie ich sie nun in der Gruppe mache, zu überlegen, was gefällt mir nicht an mir, was muss ich ändern an mir, damit ich nicht falle. Nur diese Sachen machen, die man wirklich von sich aus möchte und nicht Sachen machen, wo man denkt, dass jemand anders sie von einem möchte. Dass man nach Aufmerksamkeit, nach positiver Anerkennung strebt, nicht in die Rechtfertigung hineingerät, ... (Nina, 174-178)

Die Intervention sollte, so Nina, beim Opfer ansetzen und nicht beim Täter, denn...

...die Täter möchten nichts verändern. Sie haben kein Problem mit der Situation. Sie haben nicht die Motivation dazu. Das Opfer schon! Sie leiden darunter, die Täter nicht. Beim Opfer geht es auch darum, es aus dieser Opferrolle herauszuholen. (Nina, 191-194)

Die Unterstützung der Opfer beim Aufbau von Selbstakzeptanz und Selbstzufriedenheit scheint Nina sehr wichtig. Opfer müssen ihre eigenen Bedürfnisse wieder spüren, akzeptieren und befriedigen lernen und ihr Leben nicht nur nach den Bedürfnissen anderer Menschen ausrichten. Dies sei ein Lernprozess und geschehe nicht von heute auf morgen.

6.6 Restgruppe

Abbildung 11: Kategorie 6: Restgruppe

In der vorliegenden Restgruppe werden alle Aussagen der Interviewpersonen zum Umgang mit Mobbing durch die an der Schule beteiligten Personen zusammengefasst.

Erwähnenswert ist hier sicherlich die Tatsache, dass alle ehemaligen Mobbingopfer das Gefühl hatten, die Lehrpersonen seien mit der Situation überfordert gewesen oder wären den Umständen machtlos gegenübergestanden. Für Mirko ist klar, dass...

...der Lehrer (...) zwar schon noch eine Respektsperson [ist], aber ja, man muss ja nicht alles machen, was der Lehrer sagt. Und vor allem, es hat ja dann keine Konsequenzen, sie können wegen dem keine schlechten Noten geben. (Mirko, 190-192)

Daher findet Mirko den Einbezug der Eltern besonders wichtig, damit auch sie Verantwortung übernehmen könnten.

Pharell und Markus sprachen gar von fehlender Unterstützung seitens der Lehrkräfte durch Wegschauen oder Ignorieren der Übergriffe. Das Gefühl, die Last alleine tragen zu müssen, wurde dadurch noch verstärkt.

Unter Einbezug ihrer Geschichten nachvollziehbar, stehen sowohl Markus als auch Mirko der Mobbingprävention mit einer gewissen Skepsis gegenüber. Markus erwähnte im Interview, dass Prävention zwar ein guter Ansatz sei und frühzeitig damit begonnen werden sollte, doch müsse Mobbingprävention für die Schülerinnen und Schüler fassbar gestaltet und ausgerichtet sein. Für Mirko ist klar, dass durchdachte Prävention die Situation in seinem Falle eventuell ein bisschen abschwächen hätte können, doch ist er überzeugt, dass die grundsätzliche Mobbingsituation trotz Prävention entstanden wäre.

Markus stellt den Einbezug von externem Fachpersonal in Frage. Das Unwissen der Experten über die Grundkonstellationen in der Klasse mache eine gezielte Arbeit unmöglich.

Wenn du nun jemanden von aussen in eine solche Konstellation schickst...wenn die Betroffenen nicht bereit sind mitzumachen und sich zu öffnen, dann nützt es natürlich überhaupt nichts. Also das ist in jeder Situation so. Ja so habe ich das Gefühl, wenn von aussen jemand käme, dies thematisiert und so... ja dann kann das so ein bisschen... ich meine in der Schule geht es immer wieder einmal um Toleranz und so, aber was denn das konkret und in diesem Fall bedeutet, ja es ist so ein bisschen vage. Es geht dann nicht genau um dich und diesen. Deshalb bleibt es so ein bisschen „wischiwaschi“. (Markus, 216-222)

7 Interpretation/Diskussion

Dieses Kapitel wird anhand der drei Themenbereiche „Auswirkungen von Mobbing“, „Interventionsmassnahmen“ und „Präventionsmassnahmen“ strukturiert. Unter den aufgeführten Bereichen werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit interpretiert und mit Bezug auf die theoretischen Grundlagen und den wissenschaftlichen Wissensstand diskutiert. Im Anschluss werden die Fragestellungen beantwortet und zusammenfassend Schlussfolgerungen für die Präventions- und Interventionsarbeit in der Schule gezogen.

Die Unterteilung der drei Themenbereiche entspricht den vier Bereichen der Forschungsfragen. Der Bereich „wünschenswerte Unterstützungsmassnahmen“ fliesst sowohl in den Bereich „Interventionsmassnahmen“ und den Bereich „Präventionsmassnahmen“ hinein und wird deshalb nicht als eigenstehender Bereich abgehandelt.

7.1 Auswirkungen von Mobbing

Mobbing ist eine Form von Gewalt, die laut Trenz (2006) nicht nur kurz- und mittelfristig, sondern auch langfristig erhebliche Auswirkungen im Leben Betroffener nach sich zieht (vgl. Trenz; zitiert nach Kerner & Marks, 2006, S.5). Die von mir interviewten Personen sprachen vor allem von psychischen und sozialen Kurz- und Mittelzeitfolgen des Mobbings. Deshalb werde ich in diesem Teilkapitel hauptsächlich auf diese zwei Bereiche der Kurz- und Mittelzeitfolgen eingehen. Das aggressive Verhalten, die kognitiven Reaktionen und die psychosomatischen Symptome werde ich nur kurz streifen. Anschliessend folgt die Interpretation und Diskussion der Langzeitfolgen.

Um dem Selbstwertgefühl einer Person zu schaden, bedarf es keiner dramatisch aggressiven Taten. Erniedrigende Handlungen und Sprüche reichen aus, um dem Opfer das Gefühl zu geben, wertlos zu sein und es deshalb dementsprechend behandelt werden darf (vgl. Alsaker, 2012, S.43). Aus sämtlichen Schilderungen meiner Probanden ist deutlich zu erkennen, dass anfängliche verbale oder körperliche Verteidigungen bald in Rückzug und Isolation endeten. Das folgende Zitat von Mirko unterstreicht dieses aufkommende Gefühl der Ausweglosigkeit:

Da habe ich gemerkt, ich kann glaube ich machen, was ich möchte, sie finden es einfach immer lustig. Sie machen einfach immer weiter. (Mirko, 105-107)

Die fehlende Vorherssehbarkeit der Angriffe lässt dem Opfer nicht die geringste Chance, sich zu schützen (vgl. Alsaker, 2012, S.127). Dies bestätigt auch die Aussage von Pharell, welcher in den Gemäuern der Schule allmählich nur noch den Wänden entlang schlich, um den Tätern nicht begegnen zu müssen.

Da ich nie genau wusste wann wieder eine Granate losging. Das hat sich dann so entwickelt, dass ich mich immer mehr aus sozialen Geschichten rausgenommen habe. (Pharell, 210-212)

Aus den Schilderungen von Markus schliesse ich zudem, dass diese Angst vor Angriffen nach Mobbingende nicht blitzartig verschwindet, sondern das Opfer noch über längere Zeit im Leben begleitet.

Ich hatte noch lange Situationen, welche dann Unsicherheiten hervorriefen. Weil du immer in einer Art noch Angst hast, du könntest wieder blossgestellt werden oder so, einfach weil du das mal auf einer sehr intensiven Ebene erlebt hast. (Markus, 57-60)

Verheerend ist die Tatsache, dass langjährige Mobbingopfer zu einer moralischen Distanzierung neigen, in deren Folge sie sich selber als zunehmend wertlos wahrnehmen (vgl. Alsaker, 2012, S.45). Von meinen Interviewpartnern stellt Pharell ein typisches Beispiel einer solchen Dehumanisierung dar. Das Auslachen aufgrund seiner rhetorischen Ungewandtheit empfand er mit der Zeit als gerechtfertigt. Er kam je länger je mehr zur Überzeugung, dass er gewisse Makel aufweisen würde und dafür gebüsst werden müsse.

Opfer schämen sich für ihre Situation und mögen deshalb nicht darüber sprechen. Nicht nur das Gefühl, selbst schuld am Geschehen zu sein oder alleine klarkommen zu müssen mit der Situation, sondern auch die Tatsache, dass sie sich nicht wehren können, lässt viele Opfer schweigen. Mirko sprach diese Scham im Interview deutlich an und unterstrich gleichzeitig, dass Opfer Unterstützung brauchen, um aus der Mobbingspirale herauszufinden:

Ich habe mich nicht getraut und ich wollte auch nicht als hilfloses Häufchen Elend dastehen, das Hilfe braucht. Aber in solchen Fällen braucht man einfach Hilfe! Ich habe mich geschämt, schon ja. Dass mir das jetzt so passierte. (Mirko, 351-353)

Aufgrund des Wissens von dieser Angst und Scham der Opfer scheint es mir wichtig, dass Erwachsene im Verdachtsfall eher zu früh als zu spät handeln und auf keinen Fall die Augen verschliessen dürfen. Das Erkennen von Mobbing ist eine grosse Herausforderung, denn aus eigener Erfahrung als Sonderschullehrerin weiss ich, dass die Abgrenzung von Mobbing zu ganz normalen Rangeleien und Konflikten sehr schwierig ist. Alsaker (2012) weist deshalb auf praxisrelevantes Wissen hin, welches sich Lehrpersonen im Hinblick auf eine gelingende Gewaltprävention aneignen sollten. Die Tatsache, dass Mobbing ein komplexes Muster aus einzelnen Handlungen in häufig indirekt ausgeübter Form darstellt, ist hier ausdrücklich zu erwähnen (vgl. S.159).

Der soziale Rückzug erfolgt oft aufgrund zunehmender Ablehnung des Opfers durch das Umfeld. Dies wird in der Schilderung von Markus deutlich, als er die sozialen Folgen von Mobbing mit folgenden Worten zusammenfasste:

Du wirst so ein bisschen geschnitten überall. Keiner macht mit dir ab, niemand möchte mit dir Kontakt haben...bis zu irgendwelchen Sachen, die sie dir auf das Heft schreiben, Gemeinheiten, angriffige Sachen, persönliche Beleidigungen. (Markus, 6-8)

Mobbing widerspiegelt oftmals einen Gruppenprozess. Abgesehen von den Tätern und dem Opfer sind weitere Schülerinnen und Schüler beteiligt, welche eine spezifische Funktion innehaben und das Mobbing so unterstützen (vgl. Scheithauer et al., 2003, S.34). Das Opfer wird zum Einzelgänger gemacht und reagiert mit Rückzug auf die stetigen Angriffe. Nina berichtete im Interview zudem, dass ihre Kolleginnen Angst hatten, selbst zum Opfer zu werden und ihr deshalb die Freundschaft kündigten.

Ja ich hatte mal wieder Kolleginnen und dann wurden sie mir durch das Mobbing auch einfach wieder weggenommen. Einfach weil sie mich auch immer mehr mieden, weil sie Angst hatten, sich mit mir abzugeben, weil sie dann auch Probleme bekommen hätten. (Nina, 107-109)

Solche sozialen Prozesse lassen das Opfer mit der Zeit alleine dastehen. So verlieren Mobbingbetroffene allmählich das Vertrauen in ihr Umfeld und können wie im Fall von Markus und Pharell eine Sozialphobie entwickeln (vgl. Markus, 67 & Pharell, 224).

Nina wirkte diesem Prozess als Einzige meiner Probanden aktiv entgegen, indem sie Hilfe suchte und um Anerkennung und Dankbarkeit ihres Umfelds rang. Gleichzeitig berichtete sie von zunehmender Isolation, was in sich widersprüchlich erscheint. Durch ihre manisch-depressive Veranlagung (Nina, 265) ist dieser Widerspruch jedoch einleuchtend: An guten Tagen, so meine Interpretation, war Nina kontaktfreudig und ging auf Leute zu, an schlechten Tagen zog sie sich zurück und kapselte sich gegenüber ihrer Umwelt ab.

Auffallend ist an dieser Stelle die zunehmende Schulunlust dreier interviewter Probanden.

Nein ich wollte nicht mehr in die Schule. Ich habe alles gemacht, um nicht mehr in die Schule zu müssen. (Nina, 104-105)

Die Probanden versuchten, der Situation zu entfliehen und schätzten das Gefühl der Sicherheit im Elternhaus.

Über den in der Literatur oft erwähnte Leistungsabfall (Scheithauer et al., 2003; Eckardt, 2006; Alsaker, 2012) sprach im Interview nur Mirko. Die zunehmenden psychischen und sozialen Probleme stellen für mich den Grund dieses Leistungsrückgangs dar. Das Zitat von Eckardt (2006) „Angst, ständiges Grübeln, Sorgen: Kein Wunder, dass Kinder, die gemobbt werden, sich nicht mehr richtig konzentrieren können. Es gibt im Moment Wichtigeres, als im Unterricht mitzukommen“ (S.39), unterstreicht meine These.

Im Theorieteil (Kapitel 2.5.2) habe ich die typischen Merkmale von Mobbingopfern aufgezeigt. Das aggressive Potential nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Aufgrund der Schilderungen meiner Probanden wage ich eine unsichere Einstufung: Drei meiner vier Probanden lassen sich eindeutig dem Typ des passiven Opfers zuteilen. Die drei Herren waren zur Mobbingzeit eher ruhige, zurückgezogene, unsichere Typen und setzten sich kaum zur Wehr. Nina hingegen weist meiner Meinung nach Anzeichen eines aggressiven Opfers auf. Sie gab im Gespräch an, kein einfaches Kind gewesen zu sein, mit ihrem Verhalten oft provoziert und ab und zu auch Gewalt gegenüber anderen Kindern ausgeübt zu haben. Die Einstufung meiner Probanden ist jedoch nicht belegbar und somit rein spekulativ.

Entgegen der verbreiteten Aussage in der Literatur, dass Mobbingopfer häufig unter psychosomatischen Folgen wie Kopf- und Bauchschmerzen, Essstörungen, Schlafstörungen oder Bettnässen leiden würden (vgl. Scheithauer et al, 2003; Trenz; zitiert nach Kerner & Marks, 2006), weisen drei der vier interviewten Personen keine psychosomatischen Folgen auf. Einzige Nina entwickelte eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und litt an Phantomschmerzen.

Die **Langzeitfolgen** müssen Lehrpersonen, Eltern und alle an einer Schule in irgendeiner Form integrierten Personen aufhorchen lassen. Die interviewten Personen leiden teilweise noch heute an Folgen des in der Schulzeit stattgefundenen Mobbing. Bemerkenswert ist jedoch, dass meine Interviewprobanden versuchen, primär die positiven Auswirkungen des Mobbing auf ihre Person zu sehen. Zu diesem Ergebnis meiner Forschung lassen sich in der Literatur keine weiteren Anhaltspunkte finden. Bereits durchgeführte wissenschaftliche Forschungen liefern ausschliesslich Resultate zu negativen Folgen von Mobbing (vgl. Scheithauer et al., 2003, S.64). Die Tatsache, dass traumatische Erlebnisse auch positive Auswirkungen auf den Mensch haben können, wird vernachlässigt. An dieser Stelle hebe ich die erhöhte Empathie aller interviewten Betroffenen als positive Auswirkung von Mobbing hervor. Das eigene Durchleben einer wirklich schwierigen Situation erlaubt es ihnen heute, sich in Opfer, Schwächere oder Ausgegrenzte hineinzusetzen und ihnen ihre Hilfe anzubieten. Ihr gutes Einfühlungsvermögen befähigt sie, die Probleme anderer Personen zu sehen und sie in deren Bewältigung zu unterstützen.

Ja wenn ich jetzt sehe oder merke, dass einer ein bisschen viel unter die Räder kommt,... Dann versuche ich mich auch mit diesem potentiellen Mobbingopfer anzufreunden und schaue, dass ich ihn wieder zurück in die Gruppe integriere. Ja, weil ich jetzt wirklich weiss wie man sich fühlt und es einfach wirklich nicht lustig ist. (Mirko, 316-321)

Dazu ist jedoch eine gute Abgrenzung notwendig, welche Pharell, so erwähnte er im Interview, noch nicht genügend aufbauen konnte.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass alle Opfer trotz ihrer Erfahrungen eine positive Lebenseinstellung entwickeln konnten: Pharell legte seine Selbstmordgedanken ab, Nina überwindete ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung, Markus fand seine Identität in der Musik und Mirko spricht von seiner heutigen allgemein guten Befindlichkeit. Alle vier Probanden haben gelernt, konstruktiv mit den immer noch anhaltenden Schwierigkeiten in gewissen Bereichen ihres Lebens umzugehen.

Die erwähnten negativen Auswirkungen der Mobbing-Erlebnisse auf das heutige Leben der Probanden in meiner Forschung decken sich mit den theoretischen Grundlagen. Langzeiteffekte einer langjährigen Mobbing-Erfahrung manifestieren sich im Verlust des Selbstwertes und in depressiven Verstimmungen im Erwachsenenalter (vgl. Scheithauer et al., 2003, S.67). Psychische und soziale Langzeitfolgen sind auch bei den interviewten Opfern am meisten zu verzeichnen. Die Unsicherheit im Kontakt mit ihrer Umwelt lässt vor allem Nina noch heute an Einsamkeit leiden. Pharell vermeidet auch aktuell noch jeglichen Kontakt zu den Tätern.

...es ist zwar schon ewig her, aber ich möchte mit diesen Personen überhaupt nichts zu tun haben. Ich gehe z.B. auch nie an eine Klassenzusammenkunft oder so, ja das wäre übelst. Das kann ich wie nicht, das mach ich nicht. Das geht einfach nicht. (Pharell, 323-325)

Pharells Aussage entnehme ich, dass er immer noch eine gewisse Angst vor erneuter Demütigung hat - traumatische Erlebnisse sitzen eben sehr tief. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass Nina auch heute noch gelegentlich an Flashbacks leidet, welche darauf hinweisen, dass sie mit dem Thema Mobbing noch nicht abgeschlossen hat. Mirko und Markus hingegen konnten ihren Erlebnissen einen Platz in der Vergangenheit zuordnen.

...also es ist ein Teil von mir und es hat ein Teil von mir so gemacht. Es hat einen Platz bekommen. (Markus, 374-375)

Erstaunlicherweise spricht auch Pharell, trotz seiner Tendenz zur Vermeidung von allfälligen Zusammentreffen mit damaligen Tätern, aus einer meiner Meinung nach gesunden Distanz zum Erlebten.

7.2 Präventionsmassnahmen

Die Forderung nach langfristiger, gut durchdachter Präventionsarbeit (vgl. Alsaker, 2003, S.206) ist auch in den Aussagen meiner interviewten ehemaligen Mobbingopfer wiederzufinden. Markus erwähnt im Speziellen die Zusammenarbeit im Team und die Vorbildfunktion, welche Lehrpersonen einnehmen sollten.

Die Lehrkräfte leben es schliesslich vor und setzen es um. (Markus, 310-311)

Mobbingpräventives Handeln findet nach Schubarth (2010), vergleichbar mit den Ebenen des Anti-Bullying-Interventionsprogramms nach Olweus, auf drei Ebenen statt: Der individuellen Schülerebene, der Klassenebene und der Schulebene (vgl. S.101). Auf der individuellen Ebene ist, nebst einer guten Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung, die Förderung des Aufbaus von Selbstvertrauen und eines positiven Selbstkonzeptes wichtig. Nina nahm im Interview dazu Stellung: „Ich hätte jemanden gebraucht, der...

...mir geholfen hätte, mich selbst gerne zu haben, mich so zu akzeptieren und mir zu helfen, mich nicht immer zu verbiegen. Nicht immer darüber nachzudenken, was die anderen von mir wollten, sondern was ich von mir möchte. Einfach auch zu lernen, meine Ziele anders zu stecken. (Nina, 160-163)

Auf der Klassenebene ist die Klassenführung durch die Lehrperson von zentraler Bedeutung (vgl. Schubarth, 2010, S.103). Mirko und Markus hätten sich eine konsequentere Führung der Klasse seitens der Lehrperson gewünscht. Dazu gehört meiner Ansicht nach eine klare Haltung der Lehrperson gegenüber Regeln für das Zusammenleben und gegenüber Massstäben im Leistungs- und Beurteilungsbereich. Auch ein unbedingtes Durchsetzen von Konsequenzen bei Regelbrüchen ist wichtig. Kinder und Jugendliche achten auf Gerechtigkeit und merken schnell, wie zuverlässig die Lehrperson eine Klasse führt. Markus nahm für die Beschreibung eines legeren, undurchsichtigen Lehrerverhaltens harte Worte in den Mund:

Als Schüler merkst du ganz genau, ob einer, salopp gesagt, „Eier“ hat oder nicht und wenn er sie nicht hat, dann nimmst du ihn nicht ernst und dann nützen all diese theoretischen Ansätze meiner Meinung nach nicht viel, von wegen Prävention und Werte vermitteln und so... (Markus, 311-314)

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern und Lehrern sowie die Führung eines Klassenrates gehören ebenfalls zur Präventionsarbeit auf Klassenebene (vgl. auch Kapitel 7.3). Präventions- und Interventionsarbeit laufen folglich oft zeitgleich und enthalten übergreifende Themenbereiche. Das Präventionsprogramm „ProACT +E“ wurde speziell für eine intensive Zusammenarbeit zwischen Schüler, Lehrpersonen und Eltern gegen aggressives Verhalten und zur Förderung positiven Sozialverhaltens konzipiert (siehe Kapitel 2.11.1). Themen wie „Wissen über Mobbing“ oder „Handlungsmöglichkeiten bei Mobbing“ werden in einer Eltern- und Lehrerbildung aufgenommen. Die allgemeine Wachsamkeit der Erwachsenen wird damit gefördert, was im Falle Markus und Mirko durch die Offenlegung der Mobbingepisoden positiven Einfluss auf den weiteren Verlauf hatte.

Auf Schulebene erwähnt Schubarth (2010) die Wichtigkeit eines Betreuungsangebotes durch Schulsozialarbeiter (vgl. S.103). Pharell sprach im Interview von einem fehlenden Unterstüt-

zungsangebot an seiner damaligen Schule und Mirko wies klar darauf hin, dass Mobbingopfer Unterstützung brauchen würden:

...in solchen Fällen braucht man einfach Hilfe! (Mirko, 352)

Markus äusserte im Interview Skepsis in Bezug auf die Unterstützung durch externes Fachpersonal, da jenes die Konstellationen in der Klasse nicht kennen würde. Diese Zweifel an der Wirksamkeit einer solchen externen Unterstützung scheinen mir bei einer eskalierenden Mobbingsituation jedoch nur teilweise berechtigt. Als Unterstützung der Lehrperson sollte meiner Ansicht nach unbedingt eine Fachperson beauftragt werden, gemeinsam mit der Klasse und dem Lehrer gegen das Mobbing vorzugehen. Ein Ausschluss der Lehrperson wäre in diesem Falle gravierend. Präventiv erachte ich das Angebot des Schulsozialdienstes als sehr wertvoll. Häufig fällt es Opfern aufgrund von Schamgefühlen nicht leicht, sich einer bekannten Person anzuvertrauen. Sich einer aussenstehenden, neutralen Person anzuvertrauen benötigt meistens weniger Überwindung. Diese Person könnte beispielsweise vom Schulsozialdienst stammen, der nicht nur im Notfall, sondern auch bei kleineren Problemen Hilfe anbietet.

„Für die Prävention von Mobbing sind ein gewisses Wissen über dieses Phänomen sowie die persönliche Auseinandersetzung mit den eigenen ethischen Prinzipien [zwar, Weglassung d. Verf.] unentbehrlich,...“ (Alsaker, 2003, S.193). Das Berner Mobbing-Präventionsprogramm „Be-Prox“ (siehe Kapitel 2.11.1) ist speziell auf die Schulung der Lehrpersonen ausgerichtet. Die ehemaligen Mobbingbetroffenen erwähnten in den Interviews eine deutlich spürbare Überforderung der Lehrkräfte im Umgang mit Mobbing. Wegschauen, fehlende Unterstützung oder überstürzte Handlungen seitens der Lehrer liessen die Mobbingopfer das Vertrauen in die Lehrpersonen verlieren:

Diese Lehrer dort haben einfach wirklich versagt. Das hat gar nichts gebracht! (Mirko, 260)

Ich denke, der Lehrer wusste auch nicht genau, wie damit umzugehen ist. Also nicht, dass ich ihm die Schuld gebe...Mobbing war dazumal erst vage ein Begriff, aber das war noch nicht Teil der Ausbildung. Sie wussten selbst nicht was machen. (Markus, 202-204)

„Be-Prox“ unterstützt Lehrpersonen im Umgang mit Mobbing und möchte ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern. Die Sensibilisierung der Lehrkräfte für Mobbingphänomene, die Einbindung der Eltern und mögliche Behandlungsideen des Themas Mobbing in der Schulklasse sind die Schwerpunkte des Programms. Dieses Präventionsprogramm für Lehrpersonen erfüllt meiner Ansicht nach die Forderung der interviewten Mobbingopfer nach einer guten Schulung des Personals. Pharell beschrieb im folgenden Zitat, wie eine unterstützende Lehrperson seiner Meinung nach sein oder eben nicht sein sollte:

Aber das müsste eben wirklich jemand sein, der sehr standfest ist. Also wenn nur jemand kommt ein bisschen um den Rittersanitäter zu spielen, das geht überhaupt nicht. Also so „oh du Armer“ und „jetzt müssen wir ein bisschen schauen“, das geht dann glaube ich wirklich nicht gut. Ich meine, dann würde es mir glaube ich erst recht schlecht gehen! (Pharell, 339-342)

An dieser Stelle möchte ich auf Ninas Ansatz, welcher den Fokus auf die primäre Unterstützung des Opfers legt, zurückkommen. Für Nina ist klar, dass vor allem die Lehrpersonen für die Überwachung einer gesunden Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler zuständig sind. Durch das Besprechen von Verhaltensregeln und –angewohnheiten soll das Opfer zudem zu Verhaltensänderungen angeleitet werden (vgl. Nina, 174ff.). Das Präventionsprogramm „Sozialtraining in der Schule“ (siehe Kapitel 2.11.1) wirkt Verhaltensstörungen wie Aggression, sozialer Unsicherheit/Angst und Hyperaktivität entgegen (vgl. Schubarth, 2010,

S.123). Die Förderung der sozialen Wahrnehmung, das Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen, die angemessene Selbstbehauptung und die Förderung des kooperativen Verhaltens und der Empathie gehören zu den Zielen des Programms und decken meiner Ansicht nach alle von Nina genannten Punkte der Opferhilfe ab. Das Präventionsprogramm ist nach einer intensiven Einführung für alle Lehrpersonen anwendbar und lässt sich meiner Meinung nach im Unterricht sowohl präventiv als auch interventionell, wie es Nina wünscht, zielgerichtet einsetzen. Hohes Engagement seitens der Lehrkräfte und eine klare Einbettung der Sitzungen im Stundenplan haben in Bezug auf die Wirkung des Programms grosse Bedeutung.

Zwei meiner Probanden standen der allgemeinen Prävention von Mobbing eher kritisch gegenüber. Als Gründe dafür nannten sie die fehlende Identifizierung der Präventions-Beteiligten und die Eigendynamik des Mobbings. Die folgenden Zitate konkretisieren diese Punkte:

Wenn es allgemein ist, dann, wie bereits erwähnt, ist es nicht fassbar. Und die Betroffenen können sich gar nicht damit identifizieren. Sie fragen sich dann „ja und was heisst jetzt das für meine Situation?“ (Markus, 258-260).

...ja einer hat gesagt, es war dann so das Gespräch und der Lehrer hackte nach und sagte „Eigentlich kommt es gar nicht darauf an, was ich mache oder nicht mache, er kommt sowieso dran“ und die anderen sagten „Ja, das stimmt“. (Markus, 32-34).

Da habe ich gemerkt, ich kann glaube ich machen, was ich möchte, sie finden es einfach immer lustig. Sie machen einfach immer weiter (Mirko, 105-107).

Die Skepsis der Probanden ist nachvollziehbar. Da in der heutigen Zeit die Präventionsarbeit mit der Sensibilisierung der Kinder bereits im Kindergarten beginnt und die Auseinandersetzung mit Problemen in Rollenspielen und Fallbeispielen geübt wird, gehe ich davon aus, dass heutige Mobbingbetroffene diese Skepsis gegenüber Mobbingprävention nicht teilen würden.

7.3 Interventionsmassnahmen

Die im Kapitel 7.1 erläuterten Auswirkungen von Mobbing machen klar, dass Mobbing die Opfer ihres Rechts auf eine gesunde Entwicklung beraubt (vgl. Alsaker, 2012, S.154). Ein frühzeitiges Intervenieren ist meiner Meinung nach von äusserster Wichtigkeit, was Aussagen ehemaliger Opfer deutlich unterstreichen. So hätte sich Markus vor der Eskalation ein aktives Einschreiten der Lehrpersonen gewünscht:

Früher ein offenes Gespräch. Dies fand ja erst statt, als dann schon alles in die Luft gegangen ist. Also wäre das dazumal so weitergegangen, ich wäre nicht mehr in die Schule gegangen. Das wäre mir scheisseegal gewesen. Es hätte nicht so lange hinausgezögert werden sollen. (Markus, 190-192)

In den vier analysierten Mobbingfällen meines Forschungsprojekts konnte ich verschiedene Interventionsmassnahmen mit positiven, negativen und neutralen Wirkungen ausfindig machen. Im Folgenden vergleiche ich die geschilderten Erfahrungen meiner Probanden mit den heute gängigen Interventionsprogrammen. Vorab ist festzuhalten, dass alle von mir untersuchten Mobbingfälle bereits einige Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegen und ich nach der Auswertung aller Interviews zur Überzeugung gekommen bin, dass das Wissen über Mobbing seitens der Lehrpersonen, der Eltern und Experten vor einigen Jahren noch sichtbar geringer war als es heute ist. Das Zitat des heute 32-jährigen Markus soll meine Erkenntnis unterstreichen:

Mobbing war dazumal noch nicht wirklich ein Thema. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass so lange nichts unternommen wurde. Es hat keine Mobbingintervention oder -prävention gegeben. Also alles, was es heute gibt, hat es damals nicht gegeben. (Markus, 150-152)

Im Anti-Bullying-Interventionsprogramm nach Olweus (siehe Kapitel 2.11.2) kann ich einige bereits damals durchgeführte oder seitens der Probanden erwünschte Interventionsmassnahmen wiederfinden. Das Programm von Olweus setzt auf der Schul-, Klassen- und der Individualebene an. Auf der Schulebene ist die Massnahme der „verbesserten Pausenaufsicht“ ein wichtiger Punkt. Ein reibungslos funktionierender Plan der Schule zur Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler in der Pausen- und Essenszeit soll Gewalt in der Schule verringern. Wichtig ist dabei das schnelle und entschlossene Eingreifen der Erwachsenen bei aufkommender Gewalt. Die Einstellung „Wir akzeptieren Gewalt nicht“ soll für alle Kinder deutlich spürbar sein (vgl. Olweus, 2006, S.74f.). Sowohl Mirko wie auch Markus berichteten von häufigen Übergriffen in der Pause oder nach der Schule. Das Zitat von Mirko verdeutlicht diesen Fakt:

Es hat so angefangen, meistens in der Pause, was ich mich noch erinnern kann ist, dass sie mir den Znüni wegnahmen, z.B. wenn ich einen Apfel dabei hatte, nahmen sie ihn mir weg und schossen ihn rum, so dass ich ihn in der Mitte nicht fangen konnte. (Mirko, 4-7)

Lehrer können nicht allgegenwärtig sein und es gibt im Schulalltag immer wieder Situationen, in denen die Kinder auf sich alleine gestellt sind. Meine Feststellung, dass sich geplagte Kinder eine stetige Präsenz der Lehrperson wünschen und ihnen damit die nötige Sicherheit gewährt werden kann, unterstreicht das Zitat von Mirko:

Der Sportlehrer war relativ streng. Der schaute schon, dass in seiner Turnhalle Ordnung herrschte. Deshalb haben sie es dann wirklich auf die Pause verlegt, da es da keine Lehrer hatte. (Mirko, 76-78)

Olweus (2006) weist in seinen Erläuterungen zum Interventionsprogramm mehrmals auf die Wichtigkeit der Kooperation von Eltern und Lehrpersonen in der Arbeit gegen Mobbing hin. Elternabende oder auch Einzelgespräche zwischen der Lehrperson und den Eltern bieten Gelegenheit zur Information über das Thema Mobbing, zum Austausch über Regeln und Sanktionen aber auch zur Planung des gemeinsamen Vorgehens gegen Gewalt (vgl. S.78f.). Die aktive Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern kam in den Interviews wenig zur Sprache. Einzig Mirko, Markus und Pharell berichteten lediglich über 1-2 Treffen oder Telefonate zwischen den Parteien, welche jedoch keine ausschlaggebenden Veränderungen im Hinblick auf die Mobbingsituationen mit sich brachten. Erwähnenswert ist hier, dass die Mutter von Mirko die Erste war, welche das Mobbing bemerkte und in gemeinsamer Absprache mit ihrem Sohn auf die Lehrpersonen zuzuging. Die Wachsamkeit der Mutter hat somit zur Offenlegung des Mobbings geführt. Diese Wachsamkeit könnte an den bereits oben erwähnten Informationsabenden für die Eltern geschult werden, indem Wissen über Mobbing vermittelt wird. Hier ist anzufügen, dass sich vor allem Mirko den Einbezug der Eltern von Opfern UND Tätern gewünscht hätte und überzeugt ist, dass die Eltern mit gewissen Erziehungsmaßnahmen positiven Einfluss auf das Mobbinggeschehen nehmen könnten wie er im folgenden Zitat verdeutlicht:

Was dort vielleicht die Möglichkeit gewesen wäre, ist, dass man die Eltern der Täter mit einbezogen hätte. Das haben wir dann am Schluss gemerkt: Mit dem einen Vater hatten wir dann am Schluss noch ein Gespräch, da war es aber schon erledigt. Er wusste gar nichts

davon und sagte „wenn er gewusst hätte, dass sein Sohn so etwas machen würde, dann hätte es Zuhause dann schon eine Sitzung gegeben“. (Mirko, 16-20)

Auf Klassenebene schlägt Olweus (2006) regelmässige Klassengespräche vor um über verschiedenste Themen wie Gewalt, Verhaltensregeln, Konsequenzen, Kooperation etc. zu sprechen. Die wachsende Vertrautheit und das aufkommende Verständnis untereinander tragen zu einer positiven Klassenatmosphäre bei (vgl. S.89f.). In den Interviews erwähnte Markus, dass er sich viel früher ein klärendes Gespräch im Klassenverband gewünscht hätte (vgl. Markus, 190). Das Klassengespräch oder der Klassenrat, ist für mich als Sonderschullehrerin kaum noch aus dem Schulalltag wegzudenken. Meiner Ansicht nach bietet der Klassenrat die Möglichkeit, gemeinsam Themen zu diskutieren, Regeln zu besprechen oder Projekte zu planen. Der Klassenrat begünstigt die Entwicklung eines positiven Klassen- und Lernklimas und stärkt die Klassengemeinschaft. Er fördert zudem die personalen und sozialen Kompetenzen wie z.B. die Selbst- und Fremdwahrnehmung, den Umgang mit Gefühlen, die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit sowie die Toleranz. Der Forderung von Markus und Mirko, Mobbing früh zu thematisieren, könnte im Klassenrat bestimmt entsprochen werden. Das offene Klassengespräch hat im Fall von Markus das Ende der Mobbingelebnisse bedeutet. Durch die Chance der allgemeinen Stellungnahme wurde ein Verständnis für die Situation des Gegenübers ausgelöst, was bei den beteiligten Kindern zu einer Verhaltensreflexion mit darauffolgender Verhaltensänderung führte. Dies löste bei Markus zudem ein Interesse für Psychologie und soziale Interaktion aus. Das Studium des Unterbewusstseins und der Autosuggestion half ihm auf dem Weg aus der Mobbingspirale.

Auf der Individualebene führt Olweus (2006) die Punkte „Ernsthafte Gespräche mit den Tätern, Opfern und deren Eltern“, „Lehrkräfte und Eltern gebrauchen ihre Phantasie“ und „Klassen- und Schulwechsel“ auf, welche auch in den Interviewauswertungen aufzufinden sind (vgl. S.97ff.).

Von einer Anhörung der Opfer berichteten zwei Probanden in den Interviews. Mirko wurde im Gespräch mit seiner Mutter und der Lehrkraft zur persönlichen Stellungnahme gebeten.

...die Lehrer wollten es dann auch von mir noch hören. Dann habe ich es auch aus meiner Sicht nochmals erzählt, was diese Attacken alles beinhalteten und so. (Mirko, 152-153)

Typische Opfer haben Angst, die Täter in „Schwierigkeiten“ zu bringen. Bei dem ersten Versuch, eine Gewaltsituation aufzuklären, muss deshalb sichergestellt werden, dass das Opfer wirksam gegen Mobbing geschützt wird (vgl. Olweus, 2006, S.98). Leider wirkte sich diese Aufmerksamkeitslücke in Mirkos Fall verheerend auf den weiteren Mobbingprozess aus. Der Aspekt des Opferschutzes wurde von den zuständigen Lehrkräften total vernachlässigt. Auch Olweus (2006) weist darauf hin, dass es nach Gesprächen mit der Täterschaft manchmal zu einer Eskalation kommen kann, welche mit schweren Angriffen verbunden sein kann. Eine anschliessende professionelle Betreuung des Opfers und der Familie sei in einer solchen Situation sehr wichtig (vgl. S.99). Diese Unterstützung bekam Mirkos Familie nicht, was seine Eltern bald darauf dazu bewegte, ihr Kind auf eine andere Schule zu schicken.

Wir haben es dann so beendet, weil die Leistungen in der Schule sanken und ich mich nicht mehr wohl fühlte, es ging mir wirklich nicht mehr gut und ich bin auch gar nicht mehr gerne in die Schule gegangen, dass ich dann die Schule gewechselt habe. (Mirko, 21-23)

Bei Markus, welcher nach der endgültigen Eskalation der Mobbingssituation von seiner Lehrerin abgefangen und zu einem Gespräch aufgefordert wurde, bewährte sich die Anhörung des Opfers. Die Weiterleitung der Ereignisse an den Hauptlehrer veranlasste diesen, die Sache in einem Klassengespräch offen zu legen. Diese absolut unterschiedlichen Wirkungen von

Opfer- und Tätergesprächen bringt die Problematik dieser Interventionsmassnahme auf den Punkt. Daher empfinde ich es als sehr wichtig, in Opfergesprächen das weitere Vorgehen gemeinsam mit dem Opfer zu planen und für ein allfälliges Tätergespräch die Erlaubnis des Opfers einzuholen. Auch sollte unbedingt besprochen werden, welche Massnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit des Opfers so weit als möglich zu gewährleisten.

Zum Thema Phantasie bei der Suche nach Interventionsmassnahmen äussert sich Olweus (2006) wie folgt:

Insgesamt ist viel pädagogische Kreativität notwendig, um jeder individuellen Situation angemessen zu begegnen. Zum Beispiel kann die Lehrkraft dem gemobbten Kind eine Aufgabe mit einem gewissen Wert für die Klasse stellen, die es zusammen mit einem der beliebteren Schüler oder Schülerinnen erfüllen soll, und dann das Ergebnis der Klasse vorstellen. (S.104)

Mirko hätte sich von den Lehrpersonen ideenreichere Interventionsversuche gewünscht, woraus sich schliessen lässt, dass es auf das Opfer beruhigend wirkt, die aktiven Bemühungen für die Mobbingbeseitigung seitens der Lehrkräfte zu sehen und zu spüren.

Ist das Mobbingproblem trotz wiederholter Lösungssuche nicht lösbar, sieht Olweus (2006) in einem Wechsel der Klasse oder der Schule die einzige Lösung (vgl. S.105). Mirko konnte seinem Schulwechsel nur Positives abgewinnen. Das Mobbing stoppte schlagartig, was eine Verbesserung seines Wohlbefindens, eine gute Integration und einen Anstieg seiner Schulleistungen zur Folge hatte. Mirko gab im Interview als wünschenswerte Unterstützungsmassnahme die Separation von Täter und Opfer durch einen Klassen- oder Schulwechsel an. Bei Pharell und Nina erwiesen sich solche Schul- oder Klassenwechsel nur begrenzt als befreiend. Nach einer kurzen Mobbingpause begannen die demütigenden Mobbinggeschichten jeweils erneut. Pharell äussert sich wie folgt dazu:

Und dann bin ich ja ans Primarlehrerseminar gekommen. Dort hatte ich das Gefühl, ah super, jetzt bin ich gerettet. So habe ich mich wirklich anfänglich gefühlt. Ich ging sehr frei durch die Gänge,... Dann ist wahrscheinlich irgendetwas dumm gelaufen,... (Pharell, 39-43)

Nina sieht den Grund für solche Rückfälle in der falschen Grundeinstellung der Opfer. Im folgenden Zitat erwähnt sie verschiedene selbst erlebte Arten von Ruhephasen und erklärt einleuchtend, warum sie immer wieder in die Mobbingfalle zurückfiel:

Es gab schon immer wieder ruhige Phasen aufgrund von Klassenwechsel oder weil gerade ein anderes Opfer aktuell war. Oder weil ich durch irgendein Ereignis kurzzeitig ein bisschen mehr Selbstvertrauen hatte, weil ja es gab sicher immer wieder bessere und schlechtere Ereignisse. Man lässt sich auch nicht immer gleich gut mobben. Dann gab es durchaus wieder Phasen, in denen ich auf dem aufsteigenden Ast war. Doch einfach weil ich häufig eine falsche Grundeinstellung hatte, fiel ich immer wieder in dieses Programm hinein. (Nina, 48-53)

Ihr Ansatz, konkrete Opferhilfe in Form von Selbstakzeptanz- und Selbstwahrnehmungsförderung, Selbstvertrauensstärkung sowie Verhaltenstraining zu leisten, ist in Interventionsprogrammen bis zum heutigen Zeitpunkt nur ansatzweise auffindbar. Das Berner Präventionsprogramm gegen Mobbing, genannt Be-Prox, weist hier zahlreiche Übereinstimmungen mit Ninas Überlegungen auf (vgl. Kapitel 7.2).

Bei Pharell führte schliesslich eine Klassendurchmischung zum Mobbingstopp. Zur reinen Knabenklasse kamen schlagfertige Mädchen hinzu und veränderten das Gefüge komplett. Im Fall von Pharell wage ich zu behaupten, dass diese Mädchen das Interesse der Knaben auf sich zogen und Pharell daher plötzlich nicht mehr interessant war. Die Knaben wollten gut dastehen und bei den Mädchen Eindruck hinterlassen. Doofe Sprüche und Sticheleien gehörten sich nicht mehr. So liessen sie von Pharell ab und widmeten sich anderen Themen.

Der „No Blame Approach“ (siehe Kapitel 2.11.2) ist ein lösungsorientiertes Konzept. Die Besonderheit seines Ansatzes ist, dass Mobbing nicht bestraft werden soll und keine Schuldzuweisungen vorzunehmen sind (vgl. Schubarth, 2010, S.153). Bemerkenswerterweise beschreibt Markus in etwa diesen Ansatz als Antwort auf meine Frage nach den von ihm damals gewünschten Unterstützungsangeboten:

Es hätte nicht so lange hinausgezögert werden sollen. Früher zusammensitzen und offen thematisieren, auf einer sachlichen Ebene. Also nicht mit Schuldzuweisungen, sondern dass jeder etwas sagen kann und das auch jedem zugehört wird. (Markus, 192-194)

Im Gespräch mit der Klassenlehrperson bekamen in Markus' Fall alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Hätte man den Tätern Konsequenzen auferlegt, hätten sie sich mit Bestimmtheit ungerecht behandelt gefühlt und allenfalls hätte das Opfer anschliessend erneut den Kopf hinhalten müssen, da es für die missliche Situation verantwortlich gemacht worden wäre. Ein Verzicht auf Schuldzuweisung ist in diesem Fall gerechtfertigt. Den Blick nach vorne zu richten, wie es der „No Blame Approach“ vorschlägt, und die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler für die Lösungssuche und deren Umsetzung zu nutzen, erweist sich meiner Meinung nach als erfolgsversprechender als die Schuldigen für ihre Tat zu verurteilen.

Im Interventionsprogramm „Farsta-Methode“ (siehe Kapitel 2.11.2) sind Punkte von Mirkos Erlebnisschilderung enthalten. Die Farsta-Methode ist ein hartes, konfrontatives Programm, welches die Täter in einem Gespräch unmittelbar ihrer Taten gegenüberstellt. Dabei ist es wichtig, den Tätern die Regeln und die Konsequenzen bei Nichteinhalten dieser Regeln klar aufzuzeigen (vgl. Schubarth, 2010, S.154). Hier liegt nebst dem vernachlässigten Einbezug des Opfers der Schwachpunkt im Vorgehen der Lehrpersonen in Mirkos Fall: Die Täter wurden nicht auf die Konsequenzen bei weiteren Regelverstössen aufmerksam gemacht.

Ja, also was dort besprochen wurde, das weiss ich eigentlich nicht. Es war einfach ein Gespräch, ein Versuch, dass sie aufhörten. Ja aber eben, als Dank, dass sie nach der Schule länger bleiben mussten, habe ich dann wieder eine kassiert. (Mirko, 165-167)

Anhand dieser Schilderung von Mirko wage ich zu behaupten, dass sich die Lehrpersonen vor dem Gespräch nicht mit den Konsequenzen bei Nichteinhalten der Regeln auseinandergesetzt haben. Im Gegenteil, das Gespräch hatte die Tendenz eines Verhörs und verleitet die Täter zu einem Rachefeldzug gegen das Opfer.

Bei Nina führte ein schwerer Unfall zum Mobbingstopp. Die damit verbundene Änderung ihrer Denkweise ist einerseits auf ihre Hirnschädigung und andererseits auf ihr zunehmendes Wissen über Mobbing zurückzuführen. Diese Interventionsmassnahme, meiner Meinung nach wäre das Wort Schicksalsschlag ein passenderer Ausdruck, ist verständlicherweise in der Literatur nicht zu finden.

7.4 Beantwortung der Fragestellung

In dieser Arbeit wurden durch die qualitative Inhaltsanalyse von Interviews die Erfahrungen von ehemaligen Mobbingbetroffenen mit Präventions- und Interventionsmassnahmen untersucht. Die Fragestellung sowie die formulierten Unterfragen werden in diesem Teilkapitel anhand der oben genannten Ergebnisse und Auswertungen der Daten beantwortet.

7.4.1 Beantwortung der Hauptfragestellung

Wie bereits im Kapitel 1.3 erwähnt, ist der Ausgangspunkt der Studie die folgende Fragestellung:

Hauptfragestellung:

Welche Präventions- und Interventionsmassnahmen seitens der Lehrpersonen, der Eltern oder Experten erlebten ehemalige Mobbingbetroffene als unterstützend, um aus der Mobbingspirale ausbrechen zu können?

Um die zentrale Fragestellung zu beantworten, werde ich die unterstützenden Präventions- und Interventionsmassnahmen getrennt darstellen.

Unterstützende Präventionsmassnahmen

Mobbingprävention wird erst seit einigen Jahren aktiv und effizient umgesetzt. Die Angaben zu unterstützenden Präventionsmassnahmen meiner Probanden fielen dementsprechend rar aus. Die Wachsamkeit der Lehrpersonen und der Eltern im Hinblick auf die frühzeitige Erkennung von Mobbing wird als sehr wichtig empfunden. Zudem wirken eine konsequente Klassenführung und die hohe Präsenz der Lehrperson der Entstehung von Mobbing entgegen.

Unterstützende Interventionsmassnahmen

Aufgrund der geschilderten Erfahrungen der ehemaligen Mobbingbetroffenen können keine allgemein gültigen, unterstützenden Interventionsmassnahmen herauskristallisiert werden. Meine Untersuchungen zeigen einmal mehr, dass es schwer ist, im Themenbereich Mobbing Vergleiche und Parallelen zu ziehen und jeder Fall für sich betrachtet werden muss. Beobachtende Prävention ist dabei sehr wichtig, um anschliessend die richtige Interventionsmassnahme zu wählen.

Jede interviewte Person erwähnte in den Interviews andere Massnahmen, welche auf ihre erlebte Mobbingssituation zutreffend positive Wirkungen zeigten. Übereinstimmungen können mit einer Ausnahme keine aufgeführt werden. Zwei ehemalige Mobbingbetroffene erlebten den Klassenwechsel als unterstützend, wobei dieser bei einer Person eine Mobbingpause und bei der anderen Person den Mobbingstopp darstellte. Über die für einzelne Probanden als unterstützend erlebten Interventionsmassnahmen wie z.B. die Klassendurchmischung oder die Eskalation mit anschliessendem Klassengespräch, wurde im Kapitel 6.3 ausführlich berichtet.

7.4.2 Beantwortung der Unterfragen

1. Welche Unterstützungsangebote hätten sich ehemalige Mobbingbetroffene rückblickend seitens der Lehrperson oder anderen Personen gewünscht?

Die Beantwortung dieser Unterfrage erfolgt stichwortartig. Zur besseren Übersicht werden die Gebiete „Präventive Unterstützungsangebote“ und „Interventionelle Unterstützungsangebote“ separat dargestellt.

Präventive Unterstützungsangebote

- frühe Thematisierung des Mobbingthemas in der Klasse zur Sensibilisierung
- Toleranz- und Werteförderung in der Klasse
- Konsequente Klassenführung durch die Lehrperson
- Lehrpersonen als gutes Vorbild
- Prävention als Team
- Schulung des Schulpersonals im Hinblick auf die Erkennung und die Handlungsmöglichkeiten bei Mobbing

Interventionelle Unterstützungsangebote

- erhöhter Einsatz der Lehrperson zugunsten der Opfer (Unterstützung leisten, Verständnis entgegenbringen)
- ideenreiche Interventionsversuche seitens der Lehrperson
- Einbezug der Eltern
- Täter und Opfer separieren (getrennte Schulorte)
- Unterstützungsangebote für Opfer institutionalisieren (den Opfern die Möglichkeit zur Unterstützungssuche bieten)
- Interventionen möglichst früh einleiten
- Offene, sachliche Gespräche mit allen Beteiligten
- Keine Schuldzuweisungen
- Unterstützung der Lehrpersonen und des Opfers durch Fachpersonen
- Aktive Opferhilfe durch Lehrperson/Fachperson (Aufbau Selbstakzeptanz/Selbstvertrauen, Förderung Selbstwahrnehmung, Durchführung eines Verhaltenstrainings)

2. Welche unmittelbaren Auswirkungen hatten die Mobbinghandlungen auf das damalige Leben der befragten Mobbingbetroffenen?

Mit „unmittelbaren“ Auswirkungen werden hier die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen von Mobbing bezeichnet.

Die befragten ehemaligen Mobbingbetroffenen litten hauptsächlich an Folgen auf psychischer und sozialer Ebene. Diese werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Reihenfolge entspricht der Häufigkeit der Nennung eines Punktes durch die Probanden.

Tabelle 3: Psychische und soziale Folgen von Mobbing

Psychische Folgen	Soziale Symptome
Tiefes Selbstvertrauen	Rückzug/Isolation
Scham	Schulunlust/Schulverweigerung
Ängste	Ausschluss
Gefühl der Ausweglosigkeit	Flucht
Verletzung des Selbstwertgefühls	Verlust von Freunden
Gefühlsausbrüche/Flashbacks	Einsamkeit
Selbstentfremdung/Selbstverlust	Entwicklung einer Sozialphobie/Misstrauen
Schuldgefühle/Schuldübernahme	Interaktionsabnahme/-probleme
Psychischer Zusammenbruch	Gefühl der Verständnislosigkeit
Verlust der Lebensfreude	Suche nach Hilfe
Selbstmordgedanken	Suche nach Anerkennung/Dankbarkeit
Identitätskonflikte	Chancenlosigkeit bei der Freundessuche
Unstabilität	
Persönlichkeitsveränderung	

Zu **aggressiven Verhaltensmustern** neigte nur eine Probandin. Ansonsten wurde verbale und körperliche Gewalt nur sehr selten zur Gegenwehr eingesetzt. Den Leistungsrückgang (**kognitive Reaktion**) in der Schule aufgrund des Mobbing erwähnte nur ein Proband. Zu **psychosomatischen Symptomen** äusserte sich eine Probandin, welche eine Borderline-

Persönlichkeitsstörung entwickelte und von schwerwiegenden Phantomschmerzen berichtete.

Eine detaillierte Aufstellung der spezifischen kurz- und mittelfristigen Auswirkungen der einzelnen Probanden befindet sich in Kapitel 6.1.

3. Welche Auswirkungen haben diese Mobbingerfahrungen auf das heutige Leben der befragten Personen?

Die Auswirkungen von Mobbing auf das heutige Leben der Betroffenen werden Langzeit- oder Spätfolgen genannt. In der folgenden Tabelle werden die Resultate der Forschung anhand der Einteilung in positive und negative Langzeitfolgen vorgenommen. Die Reihenfolge entspricht erneut der Häufigkeit der Nennung eines Punktes durch die Probanden.

Tabelle 4: Positive und negative Langzeitfolgen von Mobbing

Positive Langzeitfolgen	Negative Langzeitfolgen
Gute Empathie für Opfer	Mühe mit Sozialkompetenz (Kontaktängste/-vermeidung, Empathieprobleme)
Hilfsbereitschaft/Einsatz für Schwächere	Vertrauensverlust in Menschen
Gute Abgrenzung	Phobie vor Menschenmassen
Gute Distanz zu eigenen Mobbingerlebnissen	Entsozialisierung
Gutes Selbstvertrauen	Minderwertigkeitsgefühle
Reflektiertes Alltagshandeln	Einsamkeit
Positive Lebenseinstellung	Psychische Probleme
Gute Selbstakzeptanz	Rückfälle in Opferrolle
Gute allgemeine Befindlichkeit	Geringe Belastbarkeit
Gute Sozialkompetenz	Mühe mit Abgrenzung
Identitätsfindung (in Musik)	Mühe mit purer Autorität
	Allergische Reaktionsweise auf Verallgemeinerungen
	Flashbacks
	Therapie/Medikamente
	Verharmlosung des Erlebten

Eine detaillierte Aufstellung der spezifischen Langzeitfolgen der einzelnen Probanden befindet sich in Kapitel 6.2.

7.5 Zusammenfassende Schlussfolgerungen für die Praxis

Trotz der geringen Anzahl geführter Interviews lassen sich auf meine Forschung abgestützte Vermutungen über hilfreiche Präventions- und Interventionsmassnahmen äussern. Die anschliessende Zusammenfassung der Erkenntnisse für die Praxis gibt einen Überblick über hilfreiche Präventions- und Interventionsmassnahmen aus der Sicht ehemaliger Mobbingbetroffener.

Prävention

Die Sensibilisierung der Lehrpersonen, Eltern und Kinder für Mobbingphänomene und die damit verbundene Wissensvermittlung soll die Wachsamkeit und die Handlungsmöglichkei-

ten bei Mobbing aller an der Schule beteiligten Personen deutlich erhöhen. Die Präventionsprogramme „ProACT+E“ und das Berner Mobbing-Präventionsprogramm „Be-Prox“ (siehe Kapitel 2.11.1) konnten in diesen Bereichen laut Studien positive Effekte verzeichnen. Der Klassenrat bietet im Unterricht zudem die Möglichkeit einer frühen Thematisierung von Mobbing und dient zugleich der Toleranz- und Werteförderung in der Klasse.

Von der Lehrperson wird erwartet, dass sie eine Vorbildfunktion einnimmt und durch eine konsequente Klassenführung Mobbing entgegenwirkt. Klar formulierte Regeln und nachvollziehbare Konsequenzen bei Regelverstößen sowie Leistungstransparenz spielen dabei eine wichtige Rolle. Da Mobbing oft im Verdeckten und ausser Sichtweite der Lehrpersonen stattfindet, sind eine gut organisierte Pausenaufsicht und eine allgemein gute Übersicht der Lehrperson über das Unterrichtsgeschehen im Schulzimmer von grosser Bedeutung.

Zum Schluss soll gesagt sein, dass Mobbingprävention im Team stattzufinden hat. Die gegenseitige Unterstützung und der Einbezug von Fachpersonen für die Schulung des Personals sind unentbehrlich.

Intervention

Bei Verdacht auf Mobbing besteht Handlungsbedarf. Lehrpersonen sollen sich aktiv für das Opfer und dessen Sicherheit einsetzen. Das Verständnis für die Ängste des Opfers und die gemeinsamen Absprachen betreffend des weiteren Vorgehens lassen das Opfer Vertrauen fassen. Die Unterstützung der Lehrperson und des Opfers durch eine externe Fachperson ist ratsam. Interventionsversuche sollen mit Einbezug der Eltern geplant und durchgeführt werden. Dabei ist Phantasie und auch ein bisschen Mut gefragt. Die Sicherheit des Opfers steht dabei immer im Vordergrund. Offene, sachliche Gespräche mit allen Beteiligten stellen ebenfalls eine mögliche Interventionsmassnahme dar. Durch lösungsorientiertes Vorgehen soll auf Schuldzuweisungen verzichtet werden. Mögliche Interventionsprogramme mit einer hohen Erfolgsquote stellen das „Anti-Bullying-Programm“ von Olweus und der „No Blame Approach“ (siehe Kapitel 2.11.2) dar.

Eine langfristige Betreuung und Unterstützung des Opfers ist wichtig. Der Aufbau von Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen, die Förderung der Selbstwahrnehmung und die Anleitung zu Verhaltensänderungen unterstützen das Opfer aktuell und auch in Zukunft, um nicht mehr in die Mobbingspirale zurückzufallen. Dies ist ein langer Prozess und benötigt häufig psychologische Hilfe. Ein regelmässig durchgeführtes Sozialtraining mit der ganzen Klasse (siehe Kapitel 2.11.2) kann zudem der Entwicklung von sozial kompetentem Verhalten dienen.

Sind in absehbarer Zeit keine Veränderung der Geschehnisse zu verzeichnen, soll die Separation von Täter und Opfer, zum Beispiel durch einen Schulortwechsel, ins Auge gefasst werden.

7.6 Ausblick

Mit Abschluss dieser Forschungsarbeit über hilfreiche Präventions- und Interventionsmassnahmen aus der Sicht ehemaliger Betroffener zum Thema Mobbing ist die Diskussion rund um das Thema Mobbing noch lange nicht beendet. In den letzten Jahren wurde an Schulen intensiv an der Reduktion von Mobbing gearbeitet. „Die Arbeit muss weitergehen. Wir müssen weiterhin Mut und Ausdauer haben, um den Kindergarten und die Schule nachhaltig zu einem mobbingfreien Raum zu machen“ (Alsaker, 2012, S.231). Abschliessend zeige ich meine Gedanken auf, wie im Bereich Mobbing wissenschaftlich weitergearbeitet werden könnte.

Betrachtet man die zahlreichen Präventions- und Interventionsprogramme, welche ich im Theorieteil dieser Arbeit vorgestellt habe, wären Langzeitstudien zur Wirkung dieser Programme für die zukünftige Arbeit gegen Mobbing von grosser Bedeutung. Dabei könnte erneut die Sichtweise ehemaliger Mobbingopfer oder -täter mit einbezogen werden. Durch eine anschliessende Anpassung der Programme könnte ihre Effizienz in der Bekämpfung von Mobbing gesteigert werden.

Die Aussagen meiner Interviewpartner zu den Langzeitfolgen von Mobbing warfen in mir folgende Fragen auf: Inwiefern haben Mobbingerlebnisse Auswirkungen auf partnerschaftliche Beziehungen ehemaliger Betroffenen? Ist aufgrund der schlechten Erfahrungen mit Menschen eine Tendenz zum Singleleben im Alter vorzufinden? Gibt es Berufsgruppen, die ehemalige Mobbingbetroffene bei ihrer Berufswahl bevorzugen?

Bei meiner Teilnahme an einem Selbsthilfegruppenabend stiess ich auf Erwachsene, welche Mobbing im Beruf erlebten. Ihre geschilderten Erlebnisse haben mich tief berührt und in mir die Frage des Umgangs der Lebenspartner dieser Betroffenen mit der Mobbingssituation aufgeworfen. Wie geht das nächste Umfeld eines Betroffenen mit der Mobbingssituation um? Welche Unterstützungsangebote für Angehörige stehen zur Verfügung und welche haben sich bewährt?

Mobbing ist an unserer Sonderschule immer wieder Thema. Zudem bin ich in meiner beruflichen Vergangenheit als Primarlehrerin mehrmals mit Mobbing in Kontakt gekommen. Die Auseinandersetzung mit dem Anti-Bullying-Interventionsprogramm nach Olweus hat mein Interesse an einer Untersuchung der Mobbingvorkommnisse an meiner jetzigen Arbeitsstelle geweckt. In Absprache mit dem Schulleiter und dem ganzen Team versuche ich nun, meine Forschung im Bereich Mobbing weiterzuziehen und meine erworbenen Kenntnisse konstruktiv einzusetzen.

8 Reflexion

Im letzten Teil dieser Arbeit blicke ich unter Berücksichtigung der Gütekriterien kritisch auf das Forschungsvorhaben zurück und reflektiere abschliessend das methodische Vorgehen und die Datenanalyse.

8.1 Reflexion des Forschungsprozesses anhand der Gütekriterien

In der aktuellen Diskussion um Gütekriterien qualitativer Forschung setzt sich immer mehr die Einsicht durch, dass die Massstäbe für Gütekriterien der quantitativen Forschung (Validität, Reliabilität, Repräsentativität und Generalisierbarkeit) nicht einfach übernommen werden können. Für die qualitative Forschung müssen die Gütekriterien neu definiert und mit neuen Inhalten gefüllt werden, um zum Vorgehen und zum Ziel der Analyse zu passen. Zudem muss die Geltungsbegründung der Ergebnisse flexibler gehandhabt werden (vgl. Mayring, 2002, S.140). Aus verschiedenen Quellen lassen sich sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung ableiten: *Verfahrensdokumentation*, *Argumentative Interpretationsabsicherung*, *Regelgeleitetheit*, *Nähe zum Gegenstand*, *kommunikative Validierung* und *Triangulation* (vgl. Mayring, S.144ff.).

Durch die Zusammenführung aller Daten in Form dieser Forschungsarbeit ist sowohl die *Verfahrensdokumentation* als auch die *argumentative Interpretationsabsicherung* als Gütekriterium gewährleistet. Das Vorgehen beim Forschungsprozess, die Beschreibung und Begründung der Methoden sowie die argumentativ begründete Interpretation der Ergebnisse wurden dargelegt, so dass der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist. Das Gütekrите-

rium der *Regelgeleitetheit* ist durch das forschungsmethodische und theoriegeleitete Vorgehen ebenfalls abgesichert. Die *Nähe zum Gegenstand* widerspiegelt sich in Form der Interviews mit ehemaligen Betroffenen. Für die Interviews ging ich ins „Feld“, das heisst in die natürliche Lebenswelt der Beforschten und knüpfte somit an konkrete soziale Probleme an, was qualitative Forschung erfordert. Das Gütekriterium der *Triangulation* erreichte ich durch die Auswahl ehemaliger Mobbingbetroffener unterschiedlichen Alters und das Führen eines Forschungstagebuches. Die Ergebnisse der vier Interviews konnte ich untereinander und mit der Theorie vergleichen und somit meine Fragestellungen beantworten. Das Gütekriterium der *kommunikativen Validierung* erfüllte ich, indem ich die Forschungsarbeit vor Abgabetermin den vier Probanden zukommen liess und sie so die Ergebnisse und Interpretationen überprüfen konnten.

8.2 Reflexion des methodischen Vorgehens

Die Interviews verliefen allesamt sehr angeregt und dank der Transparenz in Form eines Leitfadens, welcher ich den Interviewten zur Vorbereitung zukommen liess, auch strukturiert und zielgerichtet. Auch wurde der Gesprächsverlauf durch die Vorstrukturierung der Interviews mittels Leitfaden stark gelenkt. Der natürliche Gesprächsfluss wurde meiner Meinung nach dadurch nicht negativ beeinflusst, da ich meine Interviewpartner kaum unterbrach und ihnen durch offene Fragestellungen Freiheiten liess. Bei sehr interessanten Aspekten scheute ich mich jedoch nicht zusätzliche Fragen zu stellen. Rückblickend kann ich sagen, dass meine spontanen Fragen oft sehr eng formuliert waren und die Interviewten daher oft keine ausführlichen Antworten darauf gaben. Im Allgemeinen antworteten die Interviewten offen und detailliert, was auf gegenseitiges Vertrauen schliessen lässt.

Als schwierig bei der Transkription der Interviews erwies sich vor allem die Umformulierung der Antworten von der Mundart in die Schriftsprache. Gewisse Ausdrücke liessen sich nicht direkt in die Schriftsprache übersetzen, weshalb ich diese in den Transkriptionen zum besseren Verständnis in der Originalsprache liess. Das Führen der Interviews in der Schriftsprache wäre für die Transkription einfacher gewesen, hätte sich meiner Ansicht nach jedoch hindernd auf die Offenheit und die Vertrautheit im Gespräch ausgewirkt.

Das Forschungstagebuch begleitete mich durch den ganzen Forschungsprozess. Als Planungshilfe und Gedankenstütze erwies es sich als sehr hilfreich und liess mich den Überblick in meinem Forschungsvorhaben nie verlieren. Die Strukturierung der Einträge mittels Titeln und Daten hat sich bewährt.

8.3 Reflexion der Datenanalyse

Bei der Auswertung der Interviews ging ich gemäss der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) systematisch und theoriegeleitet vor. Das Verständnis für die Methode und die Anpassung an meine Forschung konnte ich im Verlauf der Analyse erarbeiten. Rückblickend beurteile ich die Zusammenstellung und Überarbeitung des Kategoriensystems als sehr komplex und aufwändig. Die riesige Materialfülle hiess es zu reduzieren, ohne dabei wichtige Inhalte zu verlieren. Das Paraphrasieren bereitete mir zu Beginn grosse Schwierigkeiten, da ich mich mit der Beschränkung des Inhalts auf einige aussagekräftige Wörter schwer tat. Auch das Fallenlassen irrelevanter Textpassagen hinterliess ein Gefühl der Unsicherheit. Die Mehrdeutigkeit gewisser Daten erschwerte mir zudem ihre Zuordnung ins Kategoriensystem. Dennoch gelang es mit der gewählten Vorgehensweise zur Auswertung der Interviews, die Forschung mit konstruktiven Ergebnissen abschliessen zu können.

9 Schlusswort

Für den Abschluss meiner Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich wollte ich mich intensiv in ein Thema vertiefen, das mir für meine Arbeit als Schulische Heilpädagogin in einer Sonderschule bedeutsam schien und mich auch auf der persönlichen Ebene faszinierte. Das Thema „Mobbing in der Schule“ eignete sich aufgrund seiner Aktualität in der heutigen Gesellschaft und meiner eigenen Ohnmacht im Hinblick auf ein Mobbingvorkommen an unserer Schule äussert gut. Meine im Studium erworbenen Kenntnisse auf diesem Gebiet und meine langjährige Praxiserfahrung sollten sich mit dieser Forschungsarbeit verbinden und im Sinne der *hermeneutischen Spirale* (vgl. Mayring, 2002, S.30) weiterentwickeln.

Mit meiner Forschungsarbeit stiess ich auf grosses Interesse in meinem Umfeld und die Motivation, mich in diesem Bereich weiterzubilden, blieb bis zum Ende der Arbeit erhalten. Der angefertigte Zeitplan konnte ich dank eigener Disziplin und des Entgegenkommens meines Arbeitgebers einhalten. Die Begegnungen mit den vier ehemaligen Mobbingbetroffenen waren spezielle und schöne Erlebnisse für mich. Ich erinnere mich mit Freude an die spannenden Interviews und bin dankbar für die vielen positiven Rückmeldungen.

In Bezug auf meine Fragestellung kann allgemein festgehalten werden, dass es „die hilfreiche Präventions- oder Interventionsmassnahme“ im Umgang mit Mobbing als solche, losgelöst vom Kontext, nicht gibt. Wichtig ist, dass alle an der Schule beteiligten Personen ihre Augen offen halten und Mobbing möglichst früh erkennen. Die anknüpfende Entscheidung für eine Veränderung der Situation und das Treffen einer Auswahl von Kernmassnahmen, welche den Besonderheiten der Schule und des Falls Rechnung tragen, ist sehr wichtig. Nicht zuletzt soll hier noch erwähnt sein, dass der Erfolg einer Anti-Mobbing-Arbeit eine dauerhafte und konsequente Umsetzung der Massnahmen erfordert (vgl. Scheithauer et al., 2003, S.185).

Abschliessend möchte ich festhalten, dass...

...mich die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit motivieren, das gewonnene Wissen im Bereich „Umgang mit Mobbing in der Schule“ im beruflichen Alltag als Schulische Heilpädagogin anzuwenden.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die mich bei der Anfertigung meiner Masterarbeit unterstützt haben.

Mein Dank gilt in erster Linie meiner Interviewpartnerin N. aus W. und den drei Interviewpartnern M. aus W., M. aus B. und Ph. aus W. Durch ihre Offenheit und Gesprächsbereitschaft erhielt ich einen faszinierenden Eindruck in ihre Mobbing Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle. Dies diente mir als Grundlage für diese Forschungsarbeit. Ich danke allen Befragten ganz herzlich für die interessanten Gespräche.

Hr. Jean-Paul Munsch danke ich für seine fachliche Begleitung, insbesondere für sein Verständnis und seine Unterstützung während schwieriger Phasen in meiner Forschungszeit.

Auch möchte ich mich bei meiner Schwester, Janine Vollenweider, bedanken. Ihr gebührt ein grosser Dank für die vielen wertvollen Inputs und Änderungsvorschläge sowie für die Korrekturarbeit. Meiner Arbeitskollegin, Evelyn Von Känel danke ich für die kritische Begutachtung des wissenschaftlichen Vorgehens in meiner Arbeit.

Nicht zuletzt gilt mein Dank meiner Familie und meinen Freunden für ihr Verständnis und die moralische Unterstützung in dieser intensiven Arbeitszeit.

Literaturverzeichnis

- Alsaker, F. (2003). *Quälgeister und ihre Opfer: Mobbing unter Kindern- und wie man damit umgeht*. Bern: Hans-Huber Verlag.
- Alsaker, F. (2012). *Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule*. Bern: Hans-Huber Verlag.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Corazza, V., Daimler, R., Ernst, A., Federspiel, K., Herbst, V., Langbein, K., Martin, H-P. & Weiss, H. (2001). *Kursbuch Gesundheit*. Augsburg: Weltbild Verlag.
- Eckardt, J.-J. (2006). *Mobbing bei Kindern. Erkennen, helfen, vorbeugen*. Stuttgart: Urania Verlag.
- Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. 3., überarbeitete Auflage*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gudemann, W.-E. (1992). *Das neue Taschenlexikon A*. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH.
- Hemker, A. *Schüler gegen Mobbing. Hilfe für Schüler, Eltern und Lehrer*. Internet: <http://www.mobbing-in-der-schule.info> [17.09.2012]
- Jannan, M. (2009). *Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule – vorbeugen, erkennen, handeln*. (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kaspar, H. (1998). *Mobbing in der Schule. Probleme annehmen, Konflikte lösen* (2. Aufl.). Lichtenau: Beltz.
- Kerner H.-J. & Marks, E. (Hrsg). (2006) Internetdokumentation Deutscher Präventionstag. Hannover. Internet: <http://www.praeventionstag.de/html/GetDokumentation.cms?XID=145> [12.04.2012]
- Marées, N. von & Petermann, F. (2010). *Bullying- und Viktimisierungsfragebogen. Kinder- und Lehrerversion*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (10. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule.

Olweus, D. (2006). *Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können* (4. Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.

Scheithauer, H., Hayer, T. & Petermann, F. (2003). *Bullying unter Schülern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte*. Göttingen: Hogrefe-Verlag GmbH.

Schubarth, W. (2010). *Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Walther, W. (2001). *Langenscheidt's Power Dictionary English* (5. Aufl.). Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt KG.

Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: <http://www.bz-mg.de/gesundheit-soziales/gesundheit-medizin-fitness-wohlfuehlen/mobbing-verstehen.html>

Abbildung 1: Übersicht über Mobbingformen (vgl. Alsaker, 2012, S.25)	12
Abbildung 2: Überblick über das Interventionsprogramm nach Olweus (vgl. Olweus, 2006, S.69f.)	25
Abbildung 3: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2008, S.60)	35
Abbildung 4: Vorgehensweise bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse	36
Abbildung 5: Kategoriensystem	36
Abbildung 6: Kategorie 1: Kurz- und mittelfristige Auswirkungen von Mobbing	38
Abbildung 7: Kategorie 2: Auswirkungen auf das heutige Leben	42
Abbildung 8: Kategorie 3: Durchgeführte Interventionen.....	46
Abbildung 9: Kategorie 4: Durchgeführte Prävention	50
Abbildung 10: Kategorie 5: Gewünschte Unterstützungsangebote	51
Abbildung 11: Kategorie 6: Restgruppe	53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschied "Normaler" Konflikt und Mobbing (Eckardt, 2006, S.15)	11
Tabelle 2: Risikomildernde Bedingungen gegenüber Mobbing (vgl. Scheithauer et al., 2003, S.87)	17
Tabelle 3: Psychische und soziale Folgen von Mobbing.....	66
Tabelle 4: Positive und negative Langzeitfolgen von Mobbing.....	67

Anhang

I Lebenslauf

II Leitfadeninterview

Interviewleitfaden

Einstieg

1. **Begrüssung und Dank**
2. **Ziel:** Die Kontaktaufnahme erfolgte mit dem Ziel, mehr über deine Erfahrungen mit Mobbing und insbesondere mit Mobbingprävention und -intervention zu erfahren. Insgesamt führe ich vier Interviews mit ehemaligen Betroffenen. Diese Daten werde ich anschliessend aus und fasse sie in meiner Masterarbeit zum Thema „Mobbing in der Schule“ zusammen.
3. **Aufnahmequelle:** Das Gespräch nehme ich mit meiner Kamera ohne Bild auf. Anschliessend werde ich deine Schilderung wörtlich transkribieren und für die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse benutzen. Ist dies in Ordnung für dich?
4. **Datenschutz/Anonymität:** Natürlich geschieht dies alles diskret und anonym. Das bedeutet, dass in der Masterarbeit weder Namen noch Orte benannt werden.
5. **Voraussichtlich benötigte Zeit:** Ich denke, das Interview wird zirka eine Stunde dauern. Dies ist jedoch schwierig abzuschätzen, da die Dauer stark mit dem Verlauf des Interviews zusammenhängt.
6. **Aufbau des Interviews:**
 1. Narratives Interview: Freie Erzählung des Betroffenen
 2. Leitfadeninterview: Auf die Fragestellung der Masterarbeit fokussierte Fragen.

Narratives Interview

Um mir ein erstes Bild über dich und deine Erlebnisse zu machen, bitte ich dich im ersten Teil des Interviews, offen über deine Erfahrungen mit Mobbing zu erzählen. Am besten beginnst du beim Zeitpunkt, an welchem alles anfang, erzählst weiter über die verschiedenen Ereignisse bis hin zum Zeitpunkt, als das Mobbing ein Ende nahm.

Fokussierte Fragen:

Art des Mobbings

- 1) Du hast erzählt, dass die Mobbingattacken ... (Zeitpunkt) begonnen hatten. **Wie sah die Situation aus vor dem Beginn?**
- 2) Du hast mir bereits einen Einblick in die Art der Mobbingattacken gewährt. **Was waren für dich die schlimmsten Momente oder Attacken in dieser Zeit?**
- 3) **Wie reagierst du auf diese Attacken?** Gab es ein Muster?
- 4) Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als du der Situation machtlos gegenüberstanden hast? Wann war das?

Unmittelbare Folgen des Mobbing

- 5) **Welche Auswirkungen hatte das Mobbing auf dich** (Verhalten, Freizeit, Schule, Gesundheit)?
- 6) Gab es auch Ruhephasen in dieser Mobbingzeit? Wie sahen diese aus und warum kamen sie deiner Ansicht nach zu Stande?

Schritt: Hilfe holen

- 7) **Wann kam der Zeitpunkt, als du realisiertest, dass es so nicht mehr weitergehen konnte?**
- 8) **Was hast du dann gemacht?** Hast du dich beispielsweise jemandem anvertraut?
- 9) Wie hast du das gemacht?

Intervention

- 10) Im Hinblick auf meine Fragestellung der Masterthese möchte ich noch genauer auf diesen speziellen Moment eingehen, als du ... (Hilfe holtest).
 - a) **Was hat diese Person genau gemacht?**
 - b) Wie hast du dich dabei gefühlt?
 - c) Was hat dir besonders gut getan?
 - d) Was hat deiner Ansicht nach nichts gebracht?
 - e) Was hätte diese Person besser machen können? Oder anders gefragt: Was hättest du dir von dieser Person gewünscht?
 - f) **Was hättest du dir damals allgemein als Interventionsmassnahme gewünscht?** (Unabhängig von welcher Person)

Intervention durch die Lehrperson

- 11) Im Hinblick auf meine berufliche Tätigkeit als Lehrerin oder Heilpädagogin möchte ich noch präziser auf die Reaktion der Lehrperson eingehen.
 - a) **Was hat die Lehrperson unternommen, nachdem sie von den Mobbingattacken in Kenntnis gesetzt wurde?**
 - b) Hat dir die Reaktion der Lehrperson geholfen?
 - c) Was fandst du besonders unterstützend dabei?
 - d) Was hat nichts gebracht?
 - e) **Was hättest du dir rückblickend von der Lehrperson gewünscht?**

Wirkung der Intervention

- 12) **Hat sich nach dieser Intervention etwas verändert? Was?**
- 13) Hattest du weiterhin Kontakt mit dem Täter/der Täterin?
- 14) Wie hat sich diese/r nach der Intervention verhalten?
- 15) Wie hast du dich gegenüber dem Täter/der Täterin verhalten?
- 16) Hast du heute noch Kontakt mit dem Täter/der Täterin?

Rückblick Interventionsmassnahmen

- 17) Wenn du dich heute nochmals in derselben Situation befinden würdest, welche Interventionsmassnahme/n würdest du dir wünschen?

Prävention**18) Gab es zu dieser Zeit bereits Prävention, sei es Gewalt- oder Mobbingprävention, an deiner Schule?**

- a) Wenn ja, wie sah diese aus?
- b) Hat sich die Prävention, falls vorhanden, positiv/negativ auf deine Situation ausgewirkt? (Beispiel „negativ“: Täter kommen dadurch erst recht auf den Geschmack, andere zu mobben)
- c) Wenn nein: Denkst du, dass der Fall, in welchen du verwickelt warst, durch Prävention in der Schule hätte abgeschwächt oder gar verhindert werden können?

19) Wie müsste deiner Meinung nach Prävention in der Schule aussehen?**Auswirkungen auf das Leben nach dem Mobbing****20) Wie hat sich die Situation nach Mobbingende für dich verändert?**

- 21) Hast du therapeutische Hilfe in Anspruch genommen?
- 22) Wie ging es dir danach (Gesundheit, Psyche)?
- 23) Hast du selbst etwas an deinem Verhalten geändert?

Auswirkungen auf das heutige Leben**24) Welche Auswirkungen haben diese Mobbing Erfahrungen auf dein jetziges Leben?**

- 25) Wie fühlst du dich, wenn du an Szenen von damals zurückdenkst?
- 26) Beeinträchtigen solche Gedanken noch häufig deinen jetzigen Lebensalltag?
- 27) Gibt es heute noch Situationen, die dich an diese Zeit erinnern? Beispiel/e?
- 28) Hast du im weiteren Verlauf des Lebens nochmals ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie sahen diese aus?
- 29) Wie geht es dir heute im Allgemeinen?

Schluss

Dank

30) Möchtest du noch etwas ergänzen, was deiner Meinung nach vergessen gegangen ist oder zu wenig betont wurde?

Geschenk überreichen

III 1. Reduktion

Datenanalyse Markus

Markus (Narratives Interview)

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	1. Deduktion (Selektion/Bündelung)
Markus	3	Start in der 2. Sekundarschule	Start 2. Sek.	Start: 2. Sekundarschule Grund für Mobbing: Rechthaberische Art Mobbingformen: Prinzipiell zuletzt gewählt werden Ausgrenzung Gemeinheiten Angriffe Persönliche Beleidigungen Unmittelbare Auswirkungen: Gefühl der Ausweglosigkeit Schulverweigerung Flucht Zusammenbruch Sich wehren Intervention: Eskalation Gespräch mit Lehrerin Lp thematisiert Mobbing offen Allgemeine Stellungnahme
	4	Im Turnen zuletzt gewählt werden	Zuletzt in Teams gewählt werden	
	5	In Gruppenbildung aus Prinzip der Letzte	Prinzipiell der Letzte in Gruppenbildung	
	6	Egal ob gut oder schlecht darin	Können spielt keine Rolle	
	7	Keiner möchte Kontakt haben	Ausgrenzung	
	7	Sachen auf Hefte schreiben	Gemeinheiten	
	8	Angriffige Sachen, persönliche Beleidigungen	Angriffe, persönliche Beleidigungen	
	9	Es hat einfach angefangen, wurde immer mehr	Keinen Auslöser	
	10	Rechthaberische Art kam schlecht an	Rechthaberische Art	
	11	Wurde zum Selbstläufer	Mobbing als Selbstläufer	
	12	Kam nicht mehr darauf an, was ich tat	Mobbing als Selbstläufer	
	15	Ging weiter bis zum völligen Zusammenbruch	Eskalation	
	15	Wurde in einer Pause mit Wasser vollgespritzt	Angriff mit Wasser	
	16	Ich habe mich gewehrt, so konnte es nicht weitergehen	Opfer stellt sich zur Wehr	
	17	Packte nach der Pause meine Sachen u. ging	Flucht als Reaktion auf Angriff	
	19	Niemand hätte mich aufhalten können, ich wollte nicht mehr so weitermachen	Eskalation	
	21	Lehrerin folgte und suchte Gespräch	Gespräch mit Lehrerin	
	22	Ich musste weinen, war am Ende	Zusammenbruch	
23	Ich konnte nicht mehr	Gefühl der Ausweglosigkeit		
24	Ging im Einverständnis der Lp nach Hause	Flucht nach Hause		
25	Ging am Samstag nicht in die Schule	Schulverweigerung		
27	Klassenlehrer thematisierte Mobbing	Lp thematisiert Mobbing		

29	Klasse sass im Kreis, Lp schilderte Gehörtes	Lp thematisiert Mobbing	<p>Wirkung der Intervention: Erleichterung Hintersinnen des Opfers über Verhalten Studium sozialer Interaktion, Psychologie, Unterbewusstsein, Autosuggestion Reflektiertes Benehmen Selbstreflektion Entgegenkommen der Täter Freundschaften knüpfen Verhaltensänderungen T/O Entwicklung eigener Individualität</p> <p>Prävention: Zurechtweisungen (ohne Erfolg)</p> <p>Spätfolgen: Jahrelange Auswirkungen Persönliche Unsicherheit Angst vor Blossstellung</p> <p>Langzeitfolgen: Keine Sozialphobie abgelegt</p> <p>Rettungsanker/Therapie: Selbststudium sozialer Interaktion, Psychologie, Unterbewusstsein, Autosuggestion</p>
30	Jeder durfte Stellung nehmen	Allgemeine Stellungnahme	
33	Einer sagte, es komme nicht darauf an, was M. mache, er käme sowieso dran	Mobbing braucht keinen Auslöser	
35	Nun wurde es offen ausgesprochen, endlich!	Erleichterung über Aussprache	
37	Lehrer wiesen Schüler schon zurecht, doch dies änderte nichts	Zurechtweisungen der Lp brachte nichts	
40	Grundkonstellation ändert sich dadurch nicht	Grundkonstellation unverändert	
42	Mir war klar, so konnte das Zusammenleben nicht funktionieren	Hintersinnen des Opfers über Zusammenleben	
44	Begann mich mit sozialer Interaktion, Psychologie und Unterbewusstsein zu befassen	Studium sozialer Interaktion, Psychologie und Unterbewusstsein	
45	Wurde reflektierter, änderte Situation	Reflektiertes Benehmen führte Ende herbei	
48	Es wurde langsam besser, durfte neben Knaben sitzen	Entgegenkommen der Täter	
50	Ich begann meine Handlungen zu hinterfragen	Selbstreflektion	
51	Andere freundeten sich mit mir an	Freundschaften knüpfen	
53	Annäherung fand langsam statt	Annäherung der Parteien	
55	Ich habe vieles realisiert und geändert, so auch die anderen	Beidseitige Veränderungen der Verhaltensweisen	
56	Auswirkungen waren jahrelang spürbar	Jahrelange Auswirkungen	
58	Situationen riefen Unsicherheiten hervor	Persönliche Unsicherheit	
59	Angst, erneut blossgestellt zu werden	Angst vor Blossstellung	
60	Erfolgserlebnis durch Beschäftigung mit der Psychologie, dem Unterbewusstsein und der Autosuggestion	Hilfe durch Psychologie, Unterbewusstseinsstudium und Autosuggestion	
62	Vater war schlechtes Vorbild für mich	Entwicklung eigener Individualität	
66	So habe ich dies fortgeführt und tue es immer noch	Eigene Individualität gefunden	
67	Seit ca. 5 Jahren ist Mobbing kein Thema mehr	Keine Langzeitschäden	
67	Keine Angst mehr vor Menschen oder dass über mich gesprochen wird	Sozialphobie abgelegt	

Markus (Leitfadeninterview)

Schlüsselbegriffe: Intervention, Prävention, gewünschte Unterstützung, unmittelbare/langfristige Auswirkungen

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	1. Deduktion (Selektion/Bündelung)
Markus	81	Musik als Rettungsanker	Musik als Rettungsanker	Unmittelbare Folgen: Rollenkonflikt Spüren, dass man anders ist Desorientierung über eigene Individualität Instabilität Interaktionsprobleme Einsamkeit Ausschluss Kollegenverlust Psychische Auswirkungen Verlust der Lebensfreude Vermeidung von Massenbetrieb Hilflosigkeit Frühe Entwicklung eigener Identität Prävention: Keine Prävention Mutter bemerkte Schwierigkeit bei Kollegensuche Zurechtweisungen durch Lp (ohne Wirkung) Toleranzförderung Keine Gewaltprävention Keine Förderung der Sozialkompetenz Drogenberatung
	82	Das gehörte einfach mir, andere hatten keine Ahnung davon	Musik als Talent	
	84	Spürte, dass ich nicht der Rollenerwartung meines Vaters entsprach	Rollenkonflikt	
	85	Ich war anders, mir war anderes wichtig	Rollenkonflikt	
	90	Befand mich in diesem Spannungsfeld, konnte es nicht einordnen	Desorientierung über eigene Individualität	
	91	Ich war deswegen unausgewogen, dies äusserte sich in Interaktionsproblemen	Instabilität des Opfers, Interaktionsprobleme	
	125	Es war eine Art Abgrenzung	Für sich einstehen	
	129	In der Musik lebte ich dieses „anders-Sein“ aus	Musik als Rettungsanker	
	132	In der Musik fand ich meine Identität	Identitätsfindung	
	134	Fischen ging ich alleine	Einsamkeit	
	136	Niemand wollte mit dir abmachen	Ausschluss	
	136	Der beste Kollege blieb im BIZ, ich musste in die Sek.	Kollegenverlust	
	143	Psychisch ging es mir nicht gut, keine Freude am Leben	Auswirkungen auf die Psyche Verlust der Lebensfreude	
	144	Ich funktionierte einfach nur noch	Alltagsbewältigung	
	145	Ich hatte keine körperlichen Auswirkungen	Keine körperlichen Auswirkungen	
	145	Zu nichts Spezifischem hingezogen gefühlt	Keine Suchtprobleme	
	151	Es gab keine Mobbingintervention oder –prävention	Keine Mobbingprävention Keine Mobbingintervention	
	153	Es gab amateurhafte Drogenberatung	Drogenberatung gab es	
159	Mutter hat mitbekommen, dass M. Schwierigkeiten mit Kollegensuche hatte	Schwierigkeiten bei Kollegensuche hatte Mutter bemerkt		
160	Mutter wollte mich ins Lager schicken, ich wollte nicht	Lager sagten mir nichts		

163	Massenbetrieb hat mir nicht zugesagt	Vermeidung von Massenbetrieb	Intervention: Zusammenarbeit im Kollegium Offene, sachliche Gesprächsrunde Stellungnahme des Opfers Gespräch Lp-Mutter Unterstützung durch schulpsychologischen Dienst (Opfer lehnt Hilfe ab) Wirkung der Intervention: Erleichterung Reflektieren des Verhaltens Selbsthilfe Meiden der Anführer Anfreunden mit Mitläufern Integration Gewünschte Unterstützung: Früher offenes Gespräch Frühere Intervention Keine Schuldzuweisungen Toleranz- und Werteförderung Konsequente Klassenführung Vorbildfunktion der Lp Prävention als Team Schulung des Personals Spätfolgen: Unkontrollierte Gefühlsausbrüche Flashbacks
167	Lehrerin informierte Hauptlehrer	Zusammenarbeit im Kollegium	
172	Offenheit und Sachlichkeit in Gesprächsrunde fand ich gut	Offenheit und Sachlichkeit brachten Erleichterung	
173	Nicht mehr hinter dem Rücken sprechen	Offenheit	
173	Auch ich konnte Stellung nehmen	Stellungnahme des Opfers	
176	Andere begannen zu reflektieren	Über Verhalten reflektieren	
181	Lehrer sprach noch mit meinen Eltern	Gespräch Lp-Mutter	
182	Angebot des schulpsychologischen Dienstes stand im Raum	Unterstützung durch schulpsychologischen Dienst	
183	Ich wollte das nicht	Opfer lehnt Hilfe ab	
186	Ich wusste, dass ich etwas ändern musste und ich spürte in welche Richtung es ging. Ich merkte, dass ich es konnte	Opfer setzt auf Selbsthilfe	
190	Früher offenes Gespräch	Wünschenswert wäre früheres offenes Gespräch	
192	Es hätte nicht so lange hinausgezögert werden sollen	Frühere Intervention	
192	Früher zusammensitzen und thematisieren	Früheres Gespräch	
193	Keine Schuldzuweisungen	Keine Schuldzuweisungen	
196	Lehrer haben Mobbing todsicher mitbekommen	Keine Intervention der Lehrperson trotz Wissen	
200	Gab Zurechtweisungen in einzelnen Fällen	Zurechtweisungen durch die Lp	
201	Zurechtweisungen nützten nichts	Zurechtweisungen zeigten keine Wirkung	
202	Lehrer wusste auch nicht genau wie damit umgehen	Hilflosigkeit der Lehrperson	
204	War noch nicht Teil der Ausbildung	Nicht Ausbildungsthema	
207	Wusste nicht wo Hilfe holen	Hilflosigkeit des Opfers	
216	Hilfe durch Aussenstehende ist schwierig, da er Konstellation nicht kennt	In Frage stellen der Hilfe von Experten	
220	Es geht immer wieder einmal um Toleranz	Toleranzförderung in Schule	
227	Ich ging den Anführern aus dem Weg	Anführer meiden	
228	Freundete mich mit Mitläufern an	Anfreundung mit Mitläufern	
229	Ich war dann wie die anderen	Integration positiv	

236	Ich ging nicht offensiv auf Kollegensuche, hielt mich in der Nähe der anderen auf	Keine aktive Kollegensuche	<p>Auswirkungen auf heute: Positive Klassenzusammenkunft Kontakt mit Mitläufer Keine Therapie Anerkennung/Respekt aufgrund Musik Einsatz für Schwächere Allergische Reaktionsweise auf Verallgemeinerungen Verständnis für Anderssein Mobbing erhielt Platz Kontrolle über Emotionen Mühe mit purer Autorität Keine Langzeitfolgen</p> <p>Rettungsanker/Therapie: Identitätsfindung in Musik</p> <p>Restgruppe: Trotz Wissen keine Intervention der Lp Hilflosigkeit der Lp Opfer stellt Hilfe von Experten in Frage Skepsis gegenüber allg. Prävention (Identifikation fehlt)</p>
239	Sah Täter an Klassenzusammenkunft, keiner sprach über alte Geschichten	Neutrale Begegnungen an Klassenzusammenkunft	
243	Einer berichtete über gute Gespräche, denke, er meinte auch mich	Gute Gespräche mit Tätern	
245	Habe nur noch mit einem Mitläufer Kontakt	Kontakt mit Mitläufer	
254	Es gab noch keine Gewaltprävention	Keine Gewaltprävention	
258	Allgemeine Prävention ist nicht fassbar, bringt nichts	Keine Identifikation bei allgemeiner Prävention	
261	Klar kann Toleranz gefördert werden, hat nur im weitesten Sinne mit Mobbingprävention zu tun	Toleranzförderung	
264	Förderung von Werten	Werteförderung	
267	An Sozialkompetenz wurde nicht aktiv gearbeitet	Keine Förderung der Sozialkompetenz	
288	Dann müsste der Lehrer eben hinstehen und sagen was gemacht wird	Konsequente Klassenführung	
308	Lehrer war kein Vorbild im Vermitteln von Werten	Lehrpersonen als Vorbild	
310	Lehrpersonen und Team sind wichtig für Prävention	Prävention als Teamarbeit	
310	Lehrkräfte leben es vor und setzen es um	Lehrpersonen als Vorbild	
311	Kinder merken, wenn Lehrpersonen nicht kompetent ist	Inkompetenz der Lehrer nicht vorteilhaft	
319	Ich war mein Therapeut	Keine therapeutische Unterstützung	
321	Ich erhielt Anerkennung und Respekt aufgrund meiner Musik	Anerkennung und Respekt für Musiktalent	
326	Heute keine Auswirkungen mehr	Keine Auswirkungen auf heutiges Leben	
327	Setze mich schnell für Menschen ein	Einsatz für Schwächere	
328	Bin allergisch auf Verallgemeinerungen	Allergisch auf Verallgemeinerungen	
334	Setzte mich für Schwächere ein	Einsatz für Schwächere	
337	Verständnis für das Anders-Sein, z.B. verstehe ich Schwule	Verständnis für Anderssein	

343	Habe Erfahrungen oft reflektiert, habe ihnen einen Platz zugewiesen	Erfahrungen erhielten einen Platz	
345	Emotionen überborden nicht mehr	Keine unkontrollierten Emotionen	
348	Früher kamen in gewissen Situationen Gefühle hoch und überrollten mich	Früher Gefühlsausbrüche in gewissen Situationen	
352	Unwohl fühlen weil Situation Erinnerungen wach ruft	Flashbacks	
354	Wollte damit umgehen lernen, es einordnen, einen Platz zuweisen, bewusst damit umgehen	Bewusster Umgang mit Erfahrungen	
355	Es als Teil von mir akzeptieren, doch Kontrolle über Emotionen erhalten	Akzeptanz der Erfahrungen Kontrolle über Emotionen	
360	Kein Problem, darüber zu sprechen	Kein Problem, über Erfahrungen zu sprechen	
367	Ich habe Mühe mit purer Autorität, dem Gehorchen von Befehlen ohne diese zu hinterfragen.	Mühe mit purer Autorität	
371	Entwickelte relativ früh eigene Individualität	Frühe Entwicklung eigener Individualität	
375	Es ist ein Teil von mir und es hat mich so gemacht wie ich bin	Mobbing prägt mich, ist Teil von mir	
376	Mobbing prägte meine Persönlichkeit, meine Kompetenzen	Mobbing ist prägend	
378	Keine negativen Spätfolgen	Keine Langzeitfolgen	
379	Keine Probleme, auf Leute zuzugehen	Keine Sozialphobie	

Datenanalyse Mirko

Mirko (Narratives Interview)

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	1. Deduktion (Selektion/Bündelung)
Mirko	5	Znüni in der Pause wegnehmen und rum-schiessen	Znüni wegnehmen	<p>Mobbingformen: Gemeinheiten Körperliche Angriffe</p> <p>Mobbingorte: Ausserhalb Unterricht Ausser Sichtweite der Erw.</p> <p>Intervention: Mutter sucht Gespräch Gemeinsame Lösungssuche Gespräch mit Lps (ohne Wirkung) Gespräch Lp-Täter (gegenteilige Wirkung) Schulwechsel Vorgeschlagene Interventionsmöglichkeit: Schüleraustausch</p> <p>Wirkung der Intervention: Negativ: Gespräche Positiv: neue Schule: Freunde, Leistungszuwachs, Befindlichkeitsanstieg</p> <p>Mobbingfolgen: Leistungsrückgang Verlust der Schulfreude Unwohl sein</p>
	7	Ich wurde herumgeschupst und geplagt	Körperliche Angriffe	
	8	Im Unterricht nicht so schlimm	Unterricht kein Mobbingort	
	10	Attackieren sobald Lehrer sich umdrehte	Hinter dem Rücken der Lehrer	
	11	Unwissenheit macht Reagieren der Lp unmöglich	Bei Unwissen keine Reaktion möglich	
	12	Mutter bemerkte meine Veränderung, sprach mich an	Mutter konfrontiert Opfer mit Situation, Wachsamkeit	
	12	Ich erzählte	Opfer berichtet	
	12	Wir überlegten, was zu tun ist	Gemeinsame Lösungssuche	
	13	Gespräch mit Lehrpersonen	Gespräch mit Lps	
	14	Brachte nichts	Keine Wirkung	
	14	Lp hatten Gespräch mit Tätern nach der Schule	Gespräch Lp - Täter	
	15	Täter machten mich dafür verantwortlich	Gegenteilige Wirkung	
	16	Situation verschlimmerte sich	Verschlimmerung der Situation	
	17	Besser wäre Einbezug der Täter-Eltern gewesen	Interventionsmöglichkeit: Einbezug der Täter-Eltern	
	18	Nach Abschluss gab es Gespräch mit Vater des Täters	Gespräch mit Vater des Täters	
	20	Vater hätte mit Sohn gesprochen	Reaktionsmöglichkeit des Vaters	
	22	Leistungen sanken, unwohl sein, keine Freude an Schule mehr	Leistungsrückgang, Verlust der Schulfreude, unwohl sein	
	23	Schulwechsel	Schulwechsel	
25	Vorschlag der Lp: Austausch mit Opfer von Rüti	Interventionsvorschlag: Schüleraustausch		
26	Langer Schulweg, Chance gross, dass wieder zum Opfer aufgrund Vorerfahrungen	Konsequenzen: langer Schulweg, erneut zum Opfer werden		
30	An neuer Schule war es tiptop	Neue Schule positiv		

	31	Fand neue Kollegen, Freude an Schule	Zuwachs Kollegen, Schulfreude	Prävention: Wachsamkeit Gewünschte Unterstützung: Einbezug der Eltern Täter/Opfer separieren getrennte Schulorte
	34	Fühlte mich wieder wohl, Leistungen stiegen an	Leistungszuwachs, Befindlichkeitsanstieg	
	39	Ehemalige Klasse wurde anschl. aufgelöst	Klassenauflösung	
	45	Getrennte Schulorte wäre auch Lösung gewesen	Mögliche Lösung: Täter/Opfer separieren	
	47	Schade hat man das nicht vorher kommuniziert	Möglichkeit verpasst	

Mirko (Leitfadeninterview)

Schlüsselbegriffe: Intervention, Prävention, gewünschte Unterstützung, unmittelbare/langfristige Auswirkungen

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	1. Deduktion (Selektion/Bündelung)
Mirko	76	Im Turnen ist Lehrperson präsent	Anwesenheit der Lehrperson	Prävention: Keine wahrnehmbare Prävention Präsenz der Lehrperson Konsequente Führung Klassenrunde
	77	Sportlehrer war streng	Konsequente Führung	
	84	Mobbingzeit war schlimm	Schlimmer Lebensabschnitt	
	94	Habe mich zweimal körperlich gewehrt	Körperliche Verteidigung	
	104	Habe begonnen mich zurückzuziehen	Rückzug	
	105	Nicht mehr auf Attacken reagieren	Hinnehmen der Mobbingattacken	Unmittelbare Auswirkungen: Rückzug Hinnehmen der Attacken Gefühl der Ausweglosigkeit Schulunlust Isolation Körperliche Verteidigung Psychische Auswirkungen Leistungsrückgang Angst vor Gesichtsverlust Persönlichkeitsveränderung Interaktionsabnahme Angst vor Erinnerungen
	106	Kann machen was ich möchte, es ist immer lustig	Gefühl der Ausweglosigkeit	
	110	Ging nicht mehr gerne in die Schule	Schulunlust	
	111	War am liebsten Zuhause, fühlte mich sicher	Isolation Zuhause, in Sicherheit fühlen	
	112	War psychisch angeschlagen	Psychische Auswirkungen	
	113	Sinkende Schulleistungen	Leistungsrückgang	
	114	Kollegen weniger sehen	Zunehmender Rückzug	
	117	Schweigen, wollte nicht als Looser dastehen	Angst als Versager dazustehen	
	127	Angst vor Wiederbeginn der Attacken	Unvorhersehbarkeit der Angriffe	
	133	Erklärte der Mutter, was in der Schule abging	Information der Mutter, Last teilen	
	134	Merkte, dass Verständnis da ist	Verständnis zeigen, Erleichterung	
134	Mutter möchte für mich schauen	Vertrauen aufbauen, Hilfe leisten		
136	Schauten gemeinsam, was zu tun ist	Gemeinsame Lösungssuche		
139	Vater merkte, dass etwas anders war, dachte	Persönlichkeitsveränderung		

	es sei die Pubertät		Scham
141	Ich zog mich zurück, ging nicht mehr aus dem Haus	Rückzug, Isolation	Intervention: Gespräch mit Mutter Verständnis schenken Vertrauen aufbauen Hilfe leisten Gemeinsame Lösungssuche Gespräch Lp-Familie (ohne Wirkung) Anhörung des Opfers Gespräch Lp-Täter (gegenteilige Wirkung) Erneute Kontaktaufnahme der Mutter Vorschlag: Schüleraustausch Schulwechsel Wirkung der Intervention: Erleichterung Last teilen Hoffnung auf Besserung Verärgerung der Täter Verärgerung des Opfers Verschlimmerung ausserhalb des Klassenzimmers Gespräche brachten nichts Schulwechsel brachte pos. Veränderungen Freude am Leben
142	Ich erzählte weniger von der Schule	Interaktionsabnahme	
143	Erzählungen erinnerten mich daran	Angst vor Erinnerungen	
147	Gespräch mit den Lehrpersonen	Gespräch Lp- Familie	
147	Reagierten geschockt, Unwissen darüber	Geschockte Reaktion der Lps	
148	Sie haben nicht viel mitbekommen	Hinter dem Rücken der Lehrer	
152	Lehrer wollte meine Sicht hören	Anhörung des Opfers	
157	Lehrer suchten Gespräch mit den Tätern nach der Schule	Gespräch Lp - Täter	
165	Es war ein Versuch, dass sie aufhörten	Hoffnung auf Besserung	
167	Als Dank kassierte ich wieder eine	Schuldzuweisung durch die Täter	
174	Hoffnung, dass es anschliessend besser wird	Hoffnung auf Besserung	
175	Rechnete nicht mit Verschlimmerung	Gegenteilige Wirkung	
177	Vorgehen der Erw. ärgerte mich	Verärgerung über unüberlegtes Vorgehen	
180	In der Schule war es ruhiger, sonst schlimmer	Verschlimmerung der Situation ausserhalb der Schule	
182	Das hat gar nichts gebracht	Gespräche waren unnötig	
185	Eltern sollten mit einbezogen werden	Elterneinbezug wäre gut	
190	Lehrer sind zwar Respektpersonen aber man muss nicht alles machen, was sie sagen, können keine Konsequenzen auferlegen	Machtlosigkeit der Lehrer	
194	Von Zuhause aus wirkt es mehr	Macht der Eltern	
199	Hätte mir mehr Verständnis und Unterstützung seitens der Lps gewünscht	Verständnis und Unterstützung der Lps	
201	Mutter ging erneut auf Lehrer zu, berichtete über unveränderte Situation	Kontaktaufnahme der Mutter	
203	Vorschlag Schüleraustausch	Interventionsmöglichkeit: Schüleraustausch	
209	Lp's sollten sich mehr einsetzen	Erhöhter Einsatz der Lps wünschenswert	
211	Im Unterricht Thema nicht explizit behandeln, war zu spät dafür	Mobbing als Unterrichtsthema früh aufgreifen	
216	Andere Sachen ausprobieren, versuchen	Ideenreiche Interventionsversuche	
225	Als ich aus diesem Umfeld herauskam, ging	Schulwechsel brachte positive Veränderung	

	es mir besser, fand neue Kollegen, Freude an der Schule, fühlte mich wieder wohl	Freude am Leben	<p>Gewünschte Unterstützung: Einbezug der Eltern Verständnis u. Unterstützung der Lps Erhöhter Einsatz der Lps Thema Mobbing früh aufgreifen Ideenreiche Interventionsversuche Opfer sollten Hilfe holen, sich anvertrauen, sprechen Hilfe ist notwendig</p> <p>Spätfolgen: Sich besser wehren können Zuwachs an Selbstvertrauen Keine Angst vor Treffen Gelassenheit mit Sprüchen Gewinn an Selbstsicherheit Für sich einstehen können Wenig Vertrauen in Lps Keine Verhaltensänderung Keine Therapie Gute allgemeine Befindlichkeit Mit Mobbing abgeschlossen Empathie für Mobbingopfer Einsatz für Opfer</p> <p>Restgruppe: Machtlosigkeit der Lehrer Macht der Eltern Mobbingprävention hilft, kann Mobbing jedoch nicht verhindern</p>
230	Keinen Kontakt mehr zu Tätern	Funkstille zw. Täter/Opfer	
232	Einen Täter sehe ich ab und zu am Bahnhof, Problem ist gelöst	Opfer und Täter haben mit Vergangenheit abgeschlossen	
236	Ich kann mich heute besser wehren	Sich besser wehren können	
236	Bin selbstbewusster, wüsste mir zu helfen	Anstieg des Selbstvertrauens	
240	Keine Angst vor Klassentreffen	Keine Angst vor Klassentreffen	
246	Anders mit Sprüchen umgehen, zurückgeben	Gelassener Umgang mit Sprüchen	
249	Glaube, ich könnte mich wehren	Gewinn an Selbstsicherheit	
251	Sage es, wenn Sprüche zu weit gehen	für seine Bedürfnisse einstehen	
256	Würde es zuerst selbst in die Hand nehmen	Sich selbst helfen	
258	Habe mit Lehrpersonen schlechte Erfahrungen gemacht	Wenig Vertrauen in Lps	
263	Opfer sollten darüber sprechen	Tipp an Opfer: darüber sprechen	
264	Man ist damit nicht alleine	Geteilte Sorge	
265	Sich anvertrauen, gemeinsam eine Lösung suchen	Vertrauen fassen, gemeinsame Lösungssuche	
267	Man bekommt Unterstützung	Unterstützung bekommen	
271	An Prävention kann ich mich nicht erinnern	Keine wahrnehmbare Prävention	
273	Eine Klassenrunde gab es, jeder durfte erzählen	Klassenrunde zum Erzählen	
276	Umgang untereinander war nie Thema	Keine Thematisierung des Umgangs miteinander	
280	Prävention hätte Situation ev. ein bisschen abgeschwächt	Geringe Wirkung der Prävention	
282	Thema frühzeitig ansprechen, vor Beginn	Thema frühzeitig aufgreifen	
285	Mobbing ist wie ein Computerspiel, es macht Spass und dann macht man weiter	Mobbing macht süchtig	
291	Mobbingprävention könnte helfen, Mobbing jedoch nicht verhindern	Mobbingprävention hilft, kann Mobbing jedoch nicht verhindern	
295	Schulwechsel brachte mir neues Umfeld, neue Kollegen, Freude an der Schule und der Freizeit	Schulwechsel veränderte das Leben	

300	An meinem Verhalten habe ich nichts geändert	Keine Verhaltensänderung beim Opfer
303	Mobber suchten jemanden, der sich nicht wehrt, ich habe mich nicht getraut, war schüchtern	Schüchterne Schüler sind leichte Opfer
307	Nahm keine therapeutische Hilfe in Anspruch	Keine Therapie
312	Habe nicht mehr zurückgedacht, mich am Neuen gefreut	Freude über Besserung
314	Fühlte mich pudelwohl, Mobbing war abgeschlossen	Mit Mobbing heute abgeschlossen
316	Weiss, wie sich Mobbingopfer fühlen, wie hilflos man ist	Empathie mit Mobbingopfern
317	Setze mich für Opfer ein, freunde mich mit Opfer an, versuche es zu integrieren	Bewusste Integration von Aussenseitern
323	Kann immer passieren, dass man angegriffen wird, muss sich eben wehren	Sich wehren
331	Situation ist nun gemeistert, ist ein gutes Gefühl	Gutes allgemeines Befinden
336	Denke heute nicht mehr an Situationen zurück	Keine Spätfolgen
339	In der Lehre gab es eine Situation, habe mich gewehrt	Erneuter Mobbingangriff erfolgreich abgewehrt
341	Merkte, dass ein Junge ausgegrenzt wird, habe mit ihm Dinge unternommen	Bewusste Integration von Aussenseitern
348	Heute geht es mir tiptop	Gutes allgemeines Befinden
351	Habe mich nicht getraut Hilfe zu holen, wollte nicht wie ein hilfloses Häufchen Elend dastehen, habe mich geschämt	Scham
352	Als Opfer braucht man Hilfe	Hilfe ist notwendig

Datenanalyse Pharell

Pharell (Narratives Interview)

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	1. Deduktion (Selektion/Bündelung)
Pharell	3	Weiss es nicht mehr so genau, ist lange her	Keine detaillierten Erinnerungen mehr	Mobbingstart und –dauer: Oberstufe/Seminarzeit 3 Jahre in Seminarzeit Mobbingformen: Sprüche Auslachen Subtile Mobbingart Regelmässige Attacken Gemeinheiten Verbale Angriffe Angriff auf Äusserlichkeiten Immer härtere Attacken Rhetorische Schwäche ausnutzen Eigendynamik Auswirkungen: Fehler bei sich suchen Tiefes Selbstvertrauen Intervention: Schulwechsel Klassendurchmischung Veränderung in Gefüge Wirkung: Ruhe und Zufriedenheit Mobbingstopp Mut nachgelassen
	6	Start in Oberstufe, 2 Schüler zeigten sich auffällig	Oberstufe, 2 Mobber	
	7	Grund unklar	Grund unklar	
	8	Sie klopften Sprüche, ich war die Lachnr.	Sprüche, Auslachen	
	9	Subtile Mobbingart, lachen	Subtile Mobbingart	
	11	Plötzlich merkt man, dass man immer wieder dran kommt	Plötzliche Regelmässigkeit der Attacken	
	12	Rhetorisch war ich nicht so begabt	Rhetorische Schwäche	
	14	Sprüche gelingen nicht, andere lachen	Auslachen	
	17	Merkte, dass ich immer wieder dran komme	Regelmässigkeit der Attacken	
	19	Merkte, dass meine Sprüche nicht ankamen, ich machte mich zum Kaspar	Lachnummer	
	20	Irgendwann wird es harter	Härtere Attacken	
	22	Alle rundherum denken, jetzt haben wir etwas zum Lachen	Mitläufer freuen sich	
	23	Es wird fies und gemein	Es wird unkontrolliert gemein	
	24	Als plumpen Sack hinstellen, sagen, dass ich stinke	Fiese Sprüche, verbale Angriffe	
	25	Plötzlich kommen neue Sachen	Eigendynamik des Mobbens	
	27	Mit Themen der Pubertät kann jemand gut lächerlich gemacht werden	Auslachen	
	29	Ich war in der Primarschule die fette Sau	Angriff auf Äusserlichkeiten	
	33	habe es hingenommen, es war ja so	Fehler bei sich suchen	
34	Selbstvertrauen wurde dort geknackt	Tiefes Selbstvertrauen		
36	Man sagt sich innerlich, dass dies nun mal so ist, es wird Gründe haben	Fehler bei sich suchen		
40	Ich ging dann ins Lehrerseminar	Schulwechsel		
41	Fühlte mich gerettet, frei, Ruhe, gutes Gefühl	Brachte Ruhe und Zufriedenheit		
43	Dann lief irgendwas schief, ich musste Klas-	Mobbingstart aufgrund Klassenverant-		

	sencheffunktion übernehmen	wortungsübernahme	
49	Habe mich an Alphatier der Klasse angelehnt	Schutz bei Stärkeren	
49	Kippte schnell, als er Unsicherheit bemerkte	Veränderung aufgrund Persönlichkeitsmerkmal	
52	Dort ging es übel los und es fielen Sprüche	Sprüche	
53	Auslachen, blöd hinstellen	Auslachen	
55	Alphatier begann, hatte Macht	Alphatier als Mobber	
55	Andere machten mit, machen wir jemanden zum Arsch	Mitläufer machten mir	
57	Es ging dann drei Jahre lang weiter	Zeitspanne 3 Jahre	
58	Nach Ende Untersemi kamen Mädchen dazu	Klassendurchmischung	
60	Mobbing stoppte schlagartig	Mobbingstopp	
61	Haben sich nicht mehr getraut	Mut nachgelassen	
62	Veränderung in diesem ganzen Gefüge	Veränderung in Gefüge	

Pharell (Leitfadeninterview)

Schlüsselbegriffe: Intervention, Prävention, gewünschte Unterstützung, unmittelbare/langfristige Auswirkungen

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	1. Deduktion (Selektion/Bündelung)
Pharell	85	Wir haben nicht darüber gesprochen, das Programm lief nebenbei	Mit sich selbst ausmachen, verheimlichen	Unmittelbare Auswirkungen: Verheimlichen Mit sich selbst ausmachen Keine Schwäche zeigen Schuldübernahme Ausschluss Gefühl der Wertlosigkeit Sicherheitsverlust Psychische Belastung Tiefes Selbstwertgefühl Unwohl sein Fehler bei sich suchen Kein Aufsehen erregen wollen Eigene Bedürfnisse ignorieren
	100	Er konnte es gar nicht wissen, dass es für mich eine Belastung war	Unwissen der Anderen über Leidensdruck	
	119	Merkte, wie ich immer mehr auf die Verliererseite geriet	Ausschluss	
	134	Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen	Kein Aufsehen erregen	
	135	Andere sollten sich nicht um mich kümmern	Keine Schwäche zeigen	
	157	Mutter des Kollegen telefonierte bei mir Zuhause	Gespräch unter Eltern	
	158	Es ist dann nicht viel geschehen	Keine Veränderung	
	159	Man sprach kurz mit Lehrer	Gespräch Lp-Eltern	
	159	Mir war das sehr unwohl	Nicht im Mittelpunkt stehen wollen	
	161	Ich suchte Fehler bei mir	Schuldübernahme	

181	Du erschrickst und merkst, dass du wieder einmal das fiese Arschloch bist	Mehr ins Abseits geraten	Angst vor Angriffen Entwicklung zum Einzelgänger Separation Entwicklung einer Sozialphobie Selbstmordgedanken Keine Belastung sein wollen Selbstverlust Scham Kein Mitleid erwecken wollen Selbstmordgedanken Rettingsanker: Klarinette Intervention: Gespräch unter Eltern (ohne Wirkung) Gespräch Lp-Eltern (ohne Wirkung) Klassendurchmischung Wirkung: Keine Ruhe Veränderung der Gesprächskultur Mobber fanden keinen Anklang Verunsicherung über Ruhe Erleichterung Keine Verhaltensänderung Gewünschte Unterstützung: Nicht: Lehrer Unterstützung durch Erw. Fachperson
182	Das war extrem erniedrigend	Eigene Wertlosigkeit spüren	
187	Man konnte sich nie wirklich sicher fühlen	Sicherheitsverlust	
191	Gesundheitlich keine Auswirkungen	Keine gesundheitlichen Auswirkungen	
192	Psyche war krank	Psychische Belastung	
193	Selbstwert war tief	Tiefes Selbstwertgefühl	
195	Habe mich nur wohl gefühlt, wenn diese 2 Jungs nicht da waren	Häufiges Unwohlsein	
197	Habe es als eigenen Makel interpretiert	Fehler bei sich suchen	
199	Schaute, dass ich möglichst parieren kann	Keine Beachtung der eigenen Bedürfnisse	
205	Nur noch um die Ecken schleichen	Angst vor Angriffen	
208	Ich schlich den Gängen entlang, möglichst aussen	Angst vor Angriffen	
209	Habe mich zum Einzelgänger entwickelt	Entwicklung zum Einzelgänger	
211	Wusste nie genau, wann wieder eine Granate hoch ging	Angst vor Angriffen	
212	Habe mich immer mehr aus sozialen Geschichten rausgenommen	Entwicklung zum Einzelgänger	
221	Verhaltensmässig habe ich mich zurückgezogen	Rückzug	
223	In den Gemäuern des Semis habe ich mich sehr, sehr separiert	Separation	
224	Eine gewisse Sozialphobie hat sich entwickelt, bin in Gruppen immer am Rande, nicht exponiert	Entwicklung einer Sozialphobie	
231	Psychisch kam ich schon an die Grenze	Psychisch angeschlagen	
232	Dachte, ich lebe sowieso nicht mehr lange, dann ist es erledigt	Selbstmordgedanken	
234	Habe Klarinette gespielt im Orchester, gehörte zu den Guten	Klarinette als Rettungsanker	
241	Wollte niemanden belasten, das war mein Ding	Andere nicht belasten wollen	
242	Keine Unterstützung in der Schule	Keine schulische Unterstützung	

245	Bei Internatsleiter hätte man keine Unterstützung gefunden, der hätte einem ausgelacht	Internatsleiter als schlechte Vertrauensperson	Sensibilisierung des Personals Überwundene Spätfolgen: Selbstmordgedanken Sozialphobie Heute: Kontaktängste Kontaktvermeidung Vertrauensverlust Keine Therapie Gutes Sensorium für Probleme andere Vermeidung von Menschengruppen Minderwertigkeitsgefühl Verharmlosung des Erlebten Distanz/kein Tabuthema Flucht bei Smalltalk Mühe mit Abgrenzung Verlust des Urvertrauens in die Menschheit Fluchtmöglichkeit im Hinterkopf Restgruppe: Fehlendes Unterstützungsangebot
247	Gefühl, dies alleine tragen zu müssen	Fehlende Unterstützung	
252	Ich hätte nicht gewusst wo Hilfe holen	Fehlendes Unterstützungsangebot	
253	Ich muss dies als riesen Arsch und Tubel ertragen	Tiefes Selbstwertgefühl, Selbstverlust	
254	Es änderte, als die Mädels kamen	Mädchen in Klasse, Klassendurchmischung	
258	Eltern verstehen das nicht, ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen	Kein Aufsehen erregen wollen	
258	Wollte nicht, dass man über mich sprach, Mitleid hatte	Kein Mitleid erwecken wollen	
261	Das war mir peinlich, ich musste einfach funktionieren	Scham	
273	Von den Lehrern konnte man früher keine Hilfe erwarten	Lehrer waren keine Unterstützung	
286	Hätte mir auch keine Hilfe von der Lehrperson gewünscht	Lehrer ist keine wünschenswerte Unterstützungsperson	
287	Dann wäre ich ja im Mittelpunkt gestanden, wollte Problem nicht zu erkennen geben	Kein Aufsehen erregen wollen	
293	Als die Mädchen kamen, war es ruhig, die Jungs hielten sich zurück	Klassendurchmischung brachte Ruhe	
298	Als Mädchen kamen, ging es anders zu und her, es wurde anders miteinander geredet	Veränderung der Gesprächskultur	
312	Sie wählten die Worte anders, andere Themen	Veränderung der Gesprächskultur	
317	Jungs merkten, dass sie so nicht weiterkamen	Mobber fanden keinen Anklang mehr	
323	Möchte mit diesen Personen nichts zu tun haben	Kontaktvermeidung	
324	Gehe nie an Klassenzusammenkunft	Kontaktvermeidung	
330	Ich gehe nie irgendwo hin wo ich ihn sehen könnte	Kontaktvermeidung	
335	Ich wollte nicht, dass sich jemand um mich kümmerte, war mir peinlich	Wollte keine Hilfe Scham	
338	Wäre vielleicht gut, wenn Erwachsener zur	Unterstützung durch Erwachsene wün-	

	Seite stehen könnte	schenswert
339	Müsste jemand standfestes sein, kein Ritter-sanitäter	Geschulte Unterstützungsperson
345	Nur weil ich Lehrperson bin, bin ich nicht au-tomatisch ein guter Mobbingopferhelfer, ich bräuchte Fachperson	Fachperson als Unterstützungsperson
348	Fachpersonen, die einem zur Hand gehen könnten wären gut	Geschultes Fachpersonal als Unterstützung
355	Ich hätte mich erkennbar machen müssen oder man hätte es erkennen müssen	Sensibilisierung des Personals
360	Auch das nächste Umfeld hat nicht reagiert	Keine Reaktion des Umfeldes
365	Ich habe aufgeatmet, jedoch der Sache nie richtig über den Weg getraut	Verunsicherung über Ruhe
371	Habe es geschätzt, es cool gefunden	Erleichterung des Opfers
372	Hatte immer das Gefühl, auf der Hut sein zu müssen	Fehlende Sicherheit
373	Die Selbstmordgedanken sassen tief	Selbstmordgedanken
374	Hätte mich wahrscheinlich nie getraut, Ge-danke tat jedoch gut, auch später noch	Spätfolgen: Selbstmordgedanken
377	Habe ich heute eigentlich nicht mehr, dauerte aber lange an	Heute keine Selbstmordgedanken mehr
382	Ich habe nichts verändert	Keine Verhaltensänderung
385	Bin noch nie gross auf andere Menschen zu-gegangen, traute ihnen nie richtig über den Weg	Vertrauensverlust in Menschheit
388	Habe mich in Gruppen ausgesondert, mich am Rande aufgehalten	Sozialphobie
391	War immer auf der Lauer	Angst vor Angriffen, Verlust des Urvertrauens in die Menschheit
393	Konnte nie richtig gut auf Menschen zugehen	Kontaktängste
395	Habe ein gutes Sensorium für andere Men-schen	Gutes Sensorium für Probleme anderer
398	Selbst denke ich nicht an Therapie	Keine Therapie
402	Weiche diesen alten Räubern noch aus	Kontaktvermeidung

	403	Meide Klassenzusammenkünfte	Kontaktvermeidung	
	404	Bin oft nicht in Menschenansammlung	Vermeidung von Menschaufläufen	
	405	Muss jemanden gut kennen um Vertrauen zu fassen	Mühe damit, Vertrauen aufzubauen	
	407	Frage mich oft, ob andere mich wollen	Minderwertigkeitsgefühl	
	417	Frage mich, ob ich Mobbingopfer war, schau das abgeschwächt an	Verharmlosung des Erlebten	
	423	Fragebogen holte Gedanken wieder hoch, konnte sie anschauen, anfassen und berichten	Distanz zum Geschehenen	
	431	Habe in den letzten Jahren viel darüber gesprochen	Kein Tabuthema	
	445	Es liegt an mir, dass ich zu spät „Stopp“ sage	Mühe mit der Abgrenzung	
	448	Ohne klare Zeichen wird man schnell zum Opfer	Mühe mit der Abgrenzung	
	445	Weiche heute noch Gruppierungen aus	Vermeidung von Gruppierungen heute	
	457	Fühle mich im Kuchen nicht wohl	Fluchtmöglichkeit im Hinterkopf	
	460	Fliehe ab und zu aus Gruppierungen	Flucht bei Smalltalk	

Datenanalyse Nina

Nina (Narratives Interview)

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	1. Deduktion (Selektion/Bündelung)
Nina	3	Mobbing fing sehr früh an	Früher Mobbingstart	Grund für Mobbing: Familiäre Probleme Selbstzweifel Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn Mobbingart: Grenzen testen Blitzableiter spielen
	3	Es gab familiäre Probleme, ich war ein Kuckuckskind, Scheidung der Eltern, Heirat	Familiäre Probleme	
	5	Fühlte mich nie akzeptiert, hatte Selbstzweifel	Selbstzweifel	
	7	Ich war sehr für Gerechtigkeit	Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn	
	8	Fand es ungerecht, dass andere Kinder meine Geburtstagskerzen ausbliesen	Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn	
	12	Fühlte mich oft unverstanden aufgrund mei-	sich unverstanden fühlen	

		ner Ansichten und Ansprüchen		Auswirkungen: Sich unverstanden fühlen Abgelehnt fühlen Suche nach Anerkennung/Dankbarkeit Intervention: Unfall Ratschläge Wirkung: Änderung der Denkweise Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und respektieren Gelassenheit im Umgang mit Menschen Stärkeres Selbstbewusstsein
14	Fühlte mich abgelehnt, mir wurde gesagt, ich mache es falsch	Abgelehnt fühlen		
17	Vorfall mit Klötzen, die sie mir klauten	Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn		
20	Es hiess immer, ich solle mich wehren	Ratschläge		
23	Es wurde oft probiert, wie weit sie bei mir gehen können	Eigene Grenzen werden getestet		
24	Anderere liessen ihre Laune an mir aus	Rolle des Blitzableiters		
27	Es werden Sachen gesucht wie man jemanden in missliche Lage bringen könnte	Eigendynamik des Mobbens		
28	Ich fing an, mich zu rechtfertigen,, mich zu verbiegen, es allen recht zu machen	Suche nach Anerkennung/Dankbarkeit		
30	Gefiel den anderen und sie machten weiter	Eigendynamik		
30	Es ging in Schulzeit und Sek weiter	Mobbing über ganze Schulzeit		
31	Beendigung mit Unfall	Mobbingende: Unfall		
31	Ich kam aus dieser Denkweise heraus	Änderung der Denkweise		
32	An Homeparty suchte ich nicht nach Dankbarkeit sondern stand zu meinen Bedürfnissen	Eigene Bedürfnisse respektieren		
40	Frage nach eigener Lust und Freude stellte ich mir oft	Eigene Bedürfnisse wahrnehmen		
42	Frage nach der Konsequenz für das nicht-Parieren	Gelassenheit im Umgang mit Menschen		
43	Ich strahlte andere Energie aus	Stärkeres Selbstbewusstsein		

Nina (Leitfadeninterview)

Schlüsselbegriffe: Intervention, Prävention, gewünschte Unterstützung, unmittelbare/langfristige Auswirkungen

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	1. Deduktion (Selektion/Bündelung)
Nina	48	Es gab immer wieder ruhige Phasen aufgrund von Klassenwechsel oder Attraktivität eines anderen Opfers	Ruhephasen aufgrund Klassenwechsel, anderem Opfer	Intervention: Ruhephasen aufgrund Klassenwechsel, anderem Opfer, Selbstvertrauensanstieg, Ferien
	49	Hatte kurzzeitig mehr Selbstvertrauen	Ruhe aufgrund Selbstvertrauensanstieg	

52	Ich hatte falsche Grundeinstellung, fiel daher immer wieder in Mobbing zurück	Mobbing aufgrund falscher Grundeinstellung	Unterstützung durch schulpsychologischen Dienst (ohne Wirkung) Unfall (Mobbingende) Tätergespräche (ohne Wirkung) Ratschläge der Lehrpersonen (ohne Wirkung) Selbststudium Auswirkung: Hinterfragen der Aussagen Sich unverstanden fühlen Flucht Gefühlsausbrüche Gefühl der Ausweglosigkeit Gewalttätigkeit Gewissensbisse Isolation Einsamkeit Phantomschmerzen Schulverweigerung Verlust von Kollegen Chancenlosigkeit bei Kollegensuche Tiefes Selbstvertrauen Aktive Suche nach Hilfe Überwundene Spätfolgen: Borderlineerkrankung Spätfolgen: Desozialisierung Einsamkeit Mühe mit Umgangsformen
58	Andere liessen bei mir Kritik walten	Kritik	
60	Vorwurf, nicht belastbar zu sein	Vorwürfe	
61	Hinterfragen der Aussagen anderer	Hinterfragen der Aussagen	
66	Schloss mich weinend im WC ein	Flucht, Gefühlsausbruch	
66	Wusste nicht mehr was machen	Gefühl der Ausweglosigkeit	
68	Fühlte sich an als könnte es nie besser werden	Gefühl der Ausweglosigkeit	
71	War oft gewalttätig	Gewalttätigkeit	
74	Tat mir dann leid	Gewissensbisse	
79	Fühlte mich von den Lehrern nicht unterstützt	Keine Unterstützung durch Lehrpersonen	
81	Lehrerin mochte mich auch nicht	Keine Unterstützung durch Lehrpersonen	
82	Es kam mir ausweglos vor	Gefühl der Ausweglosigkeit	
82	Schulpsychologe gab mir gut gemeinte Ratschläge, nützte nichts	Unterstützung des Schulpsychologen ohne Wirkung	
86	Unfall veränderte alles	Mobbingende durch Unfall	
90	Ich war isoliert, desozialisiert	Isolation, Desozialisierung	
91	Heute noch Mühe mit Umgangsformen	Mühe mit Umgangsformen	
92	Habe andere Ansichten von Moral u. Werten	Andere Moralansichten und Wertvorstellungen	
96	Habe Mühe einzuschätzen wie etwas für andere ist	Mühe mit Empathie	
98	Hielt mich von Menschen fern, beschäftigte mich mit Tieren u. Büchern	Desozialisierung, Einsamkeit Tiere, Bücher	
101	Phantomschmerzen spürt man wirklich, Ursache ist psychisch	Phantomschmerzen	
104	Wollte nicht mehr in die Schule	Schulverweigerung	
107	Mobbing nahm mir Kollegen weg, hatten Angst, mit mir zusammen zu sein	Verlust von Kollegen	
113	Ich hatte wenig Chancen, Kollegen zu finden	Chancenlosigkeit bei Kollegensuche	
114	Konnte mir selbst nicht helfen	Tiefes Selbstvertrauen	
119	Ruhe kurz nach den Ferien oder anderes Opfer aktuell	Ruhe durch Ferien, andere Opfer	

128	Mobbingende in Berufsschule, nach Unfall	Mobbingende durch Unfall	Andere Ansichten von Moral/Werten Mühe mit Empathie Flashbacks Depression Therapie, Medikamente Rückfälle in Opferrolle Bewusster Umgang mit Problemen Zuwachs an Selbstliebe/Selbstakzeptanz Gutes Selbstvertrauen Reflektiertes Alltagshandeln Mühe in Sozialkompetenz Positive Lebenseinstellung Wissen vermitteln wollen Phobie vor Menschenmassen Panik in Menschenmassen Psychische Probleme Bessere Abgrenzung IV-Bezügerin Geringe Belastbarkeit Selbsthilfegruppe als Selbsterfüllung Retningsanker/Therapie: Tiere, Bücher Scharfes Essen TV Serie Musik Psychotherapie/Medikamente Kinesiologie Neurofeedback Selbsthilfegruppe
132	Setzte mich mit Sprüchen zur Wehr	Sich zur Wehr setzen	
134	Verlor Selbstzweifel, stand zu mir	Verlust der Selbstzweifel, Eigenannahme	
137	Habe angefangen, den Spiess umzudrehen	Sich zur Wehr setzen	
139	Verfiel nicht mehr in Rechtfertigung	Ablegung der Rechtfertigung	
139	Dachte es muss nicht jedem passen wie ich bin	Selbstüberzeugung	
142	Ich habe oft versucht Hilfe zu holen: bei Eltern, Lehrern, Psychologen	Aktive Suche nach Hilfe	
147	Habe nicht verstanden, warum ich mich ändern sollte	Sich unverstanden fühlen	
156	Lehrperson reagierte klassisch auf Mobbing, gut gemeinte Ratschläge	Keine Wirkung der Ratschläge der Lehrperson	
159	Hätte sich jemanden gewünscht, der gezeigt hätte, was sie ändern sollte, sich selbst zu akzeptieren	Hilfreiche Unterstützung zur Selbstakzeptanz	
161	Nicht denken, was die anderen wollen, sondern sich selbst fragen	Eigene Bedürfnisse wahrnehmen	
166	Es gab keine Prävention in der Schule, Lehrer waren überfordert	Keine Prävention Überforderte Lehrpersonen	
167	Tätergespräche brachten nichts	Tätergespräche zeigten keine Wirkung	
169	Es ist wichtiger, dem Opfer zu helfen, das Opfer möchte sich helfen lassen	Opferhilfe ist wichtig	
170	Täter möchten sich nicht helfen lassen, sie sind zufrieden	Zufriedenheit der Täter	
174	Durch kleine Übungen sollte man Opfer dabei helfen, nicht mehr in Spirale zu fallen	Übungen für Opfer	
175	Opfer muss sich und seine Bedürfnisse akzeptieren lernen und für diese einstehen	Steigerung des Selbstvertrauens, wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse	
177	Nach positiver Anerkennung streben, sich nicht rechtfertigen	Rechtfertigungsstrategie ablegen	
183	Neutrale Haltung einnehmen	Verhaltensänderung	
186	Prävention nach richtigem Konzept wäre hilfreich, Ansatz bei Opfer	Präventionsansatz bei Opferhilfe	

191	Täter haben keine Motivation etwas zu verändern	Fehlende Motivation der Täter zur Verhaltensänderung	Wirkung der Intervention (Unfall): Sich wehren Verlust der Selbstzweifel Eigenannahme Ablegung der Rechtfertigung Selbstüberzeugung Verlust der Angst vor Mobbing Freiheit Selbstliebe Zufriedenheit Gelassenheit Verlust der Angst vor Ablehnung Verhaltenstraining Aneignung von Wissen über Mobbing Wünschenswerte Unterstützung: Hilfe zum Aufbau von Selbstakzeptanz Eigene Bedürfnisse wahrnehmen lernen Opferhilfe Steigerung des Selbstvertrauens Ablegen der Rechtfertigungsstrategie Verhaltensänderung Stärkung des Opfers Aufbau von Selbstliebe Förderung der Selbstwahrnehmung Aufbau von Selbstzufriedenheit Training der Selbsteinschätzung
193	Opfer leidet darunter	Opferhilfe notwendig	
193	Opfer sollte aus der Opferrolle herausgeholt werden	Opferhilfe notwendig	
196	Opfer darf sich gern haben, zufrieden sein	Stärkung des Opfers	
198	Übungen zur Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse	Stärkung der Selbstakzeptanz, der Selbstliebe	
201	Man darf auch einmal zufrieden mit sich selbst sein	Selbstzufriedenheit	
205	Opfer müssen eigene Grenzen kennenlernen und dazu stehen	Selbsteinschätzung	
210	Fühle mich freier, weiss nun, dass ich nicht falsch bin	Freiheit, Selbstliebe	
210	Man muss nicht immer mit der Angst leben, gemobbt zu werden	Ablegen der Angst vor Mobbing	
213	Kann das Leben geniessen, entspannt sein	Zufriedenheit, Gelassenheit	
214	Keine Angst mehr, an mir könnte etwas komisch oder falsch sein	Keine Angst mehr vor Ablehnung	
220	Es gibt immer wieder Situationen, in denen ich rückfällig werde	Rückfälle	
222	Kam nicht von einem Tag auf den anderen	Lernen als Prozess	
225	Musste lernen, dieses neue Wissen richtig einzusetzen	Verhaltenstraining	
226	Kann heute mit Problemen besser umgehen	Umgang mit Problemen	
227	Konnte meine Selbstliebe und Selbstakzeptanz steigern, bin nicht mehr vom Urteil anderer abhängig	Zuwachs an Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen	
232	Intensive Befassung mit Mobbing	Selbststudium, Aneignung von Wissen über Mobbing	
233	Denke viel darüber nach, bereite Gruppenstunden vor	Reflektiertes Alltagshandeln	
235	Interesse ist vorhanden, gute Kombinationsfähigkeit	Reflektiertes Alltagshandeln	
239	Mühe mit einfachen sozialen Verhaltenswei-	Mühe in Sozialkompetenz	

	sen		Prävention: Keine Restgruppe: Überforderte Lehrkräfte
242	Habe Energie und Zuversicht	Positive Lebenseinstellung	
243	Kann anderen helfen, siehe Positives in Erfahrungen	Wissen vermitteln	
246	Versuche, Positives darin zu sehen und das Beste daraus zu machen	Positives Denken	
250	Leide an Desozialisierung und Einsamkeit	Folgen: Desozialisierung und Einsamkeit	
251	Fühle mich in Gruppen unwohl	Unwohlsein in Gruppen	
252	Ich kriege Panikattacken in Menschenmasse	Phobie vor Menschenmassen Panik in Menschenmassen	
255	Ich egge in Gesellschaft oft an	Soziale Probleme	
258	Lange hat mich Mobbing zerstört, inzwischen hat es mich geprägt	Mobbing prägt	
265	Ich bin ein bisschen manisch-depressiv, kein Tag ist wie der andere	Psychische Probleme	
269	Zum Teil erinnere ich mich an Dinge und die Gefühle überwältigen mich	Flashback	
269	Gefühlsmässig ist es real	Flashback	
271	Teilweise gute Abgrenzung	Teilweise gute Abgrenzung	
274	Ich bin deswegen in Therapie, nehme Medikamente	Therapie Medikamentöse Behandlung	
279	Neurofeedback hilft mir linke Hirnhälfte zu trainieren	Neurofeedback	
283	Theorien im Umgang mit Mobbing sind auf Gedankengut der Kinesiologie aufgebaut	Kinesiologie als Grundlage für den Umgang mit Mobbing	
287	Ich habe noch Depressionsschübe, gehe dann durch die Hölle	Depressionen	
288	Allgemeine Situation verbessert sich	Positive Lebensentwicklung	
292	Tiere helfen mir, scharf essen	Skills: Tiere, scharfes Essen	
295	Hatte früher Borderlinesyndrom	Borderlinesyndrom	
299	Schaue im Tief Serie oder höre Musik	Skills: TV Serie, Musik	
302	Opfer müssen lernen zu spüren, was einem gut tut	Förderung der Selbstwahrnehmung	
304	Es ist wichtig zum Körper und zur Seele zu	Selbstfindung, Selbstwahrnehmung	

	finden		
310	Ich hoffe mir Selbsterfüllung	Selbsthilfegruppe als Selbsterfüllung	
317	Mache gerne Sachen die gut und nützlich sind	Selbsterfüllung, Selbstkenntnis	
330	Mache eine IV-Lehre, bin nur 80% belastbar	IV-Bezügerin, geringe Belastbarkeit	

IV 2. Reduktion

Datenanalyse Markus

1. Reduktion (Selektion, Bündelung)		2. Reduktion/Kategoriensystem (Generalisierung inhaltsgleicher Paraphrasen, Selektion aufgrund Schlüsselbegriffen)
<p>Mobbingstart: 2. Sekundarschule</p> <p>Grund für Mobbing: Rechthaberische Art</p> <p>Mobbingformen: Prinzipiell zu letzt gewählt v Ausgrenzung Gemeinheiten Angriffe Persönliche Beleidigungen</p> <p>Unmittelbare Folgen: Gefühl der Ausweglosigkeit Schulverweigerung Flucht Zusammenbruch Sich wehren Rollenkonflikt Spüren, dass man anders ist Desorientierung über eigene Individualität Unstabilität Interaktionsprobleme Einsamkeit Ausschluss Kollegenverlust Psychische Auswirkungen Verlust der Lebensfreude Vermeidung von Massenbetrieb Hilflosigkeit</p> <p>Prävention: Keine Prävention Mutter bemerkte Schwierigkeit bei Kollegen- suche Zurechtweisungen durch Lp (ohne Wirkung) Toleranzförderung Keine Gewaltprävention Keine Förderung der Sozialkompetenz Drogenberatung</p> <p>Intervention: Eskalation Gespräch Lehrerin-Opfer Offene, sachliche Gesprächsrunde</p>	<p>Mobbingstart, Grund für Mobbing und Mobbingformen werden im Kategoriensystem nicht aufgeführt, da sie für die Beantwortung der Fragestellung</p>	<p><u>Kurz- und mittelfristige Auswirkungen:</u> Psychische Folgen: Ausweglosigkeit Tiefes Selbstvertrauen Ängste Gefühlsausbrüche/Flashbacks Psychischer Zusammenbruch Identitätskonflikte Unstabilität Verlust der Lebensfreude</p> <p>Soziale Folgen: Rückzug Ausschluss Einsamkeit Flucht Schulverweigerung Interaktionsprobleme Verlust von Freunden Sozialphobie</p> <p>Aggressives Verhalten: Verbale Verteidigung</p> <p><u>Auswirkungen auf heute:</u> Positive: Identitätsfindung in Musik Gute Sozialkompetenz Gute Empathie und Einsatz für Schwächere Gute Distanz zum Erlebten</p> <p>Negative: Mühe mit purer Autorität Allergische Reaktionsweise auf Verallgemeinerungen</p> <p><u>Prävention:</u> Mit positiver Folge: Wachsamkeit</p> <p>Mit neutraler Folge: Drogenberatung Zurechtweisungen durch Lehrperson Toleranzförderung</p>

<p>Allgemeine Stellungnahme Zusammenarbeit im Kollegium Gespräch Lp-Mutter Unterstützung durch schulpsychologischen Dienst (Opfer lehnt Hilfe ab)</p> <p>Wirkung der Intervention: Erleichterung Reflektieren des Verhaltens Selbsthilfe Meiden der Anführer Integration Studium sozialer Interaktion, Psychologie, Unterbewusstsein, Autosuggestion Reflektiertes Benehmen Selbstreflektion Entgegenkommen der Täter Freundschaften knüpfen Verhaltensänderungen T/O Entwicklung eigener Individualität</p> <p>Gewünschte Unterstützung: Früher offenes Gespräch Frühere Intervention Keine Schuldzuweisungen Toleranz- und Werteförderung Konsequente Klassenführung Vorbildfunktion der Lp Prävention als Team Schulung des Personals</p> <p>Spätfolgen: Jahrelange Auswirkungen Persönliche Unsicherheit Angst vor Blossstellung Unkontrollierte Gefühlsausbrüche Flashbacks Sozialphobie Frühe Entwicklung eigener Identität</p> <p>Auswirkungen auf heute: Positive Klassenzusammenkunft Kontakt mit Mitläufer Keine Therapie Anerkennung/Respekt aufgrund Musik Einsatz für Schwächere Allergische Reaktionsweise auf Verallgemeinerungen Verständnis für Anderssein Mobbing erhielt Platz Kontrolle über Emotionen Sozialphobie abgelegt Mühe mit Autorität Keine Langzeitfolgen</p>	<p>Intervention: Mit positiver Folge: Eskalation Gespräch Lehrperson-Opfer Offene, sachliche Gesprächsrunde Allgemeine Stellungnahme Zusammenarbeit im Lehrerteam</p> <p>Mit neutraler Folge: Gespräch Lehrperson-Mutter Unterstützung durch schulpsychologischer Dienst (Opfer lehnt Hilfe ab)</p> <p>Auswirkungen: Mobbingstopp (nach Gesprächsrunde) Erleichterung Verhaltensreflexion/-änderung Integration Aneignung von Wissen über soziale Interaktion, Psychologie, Unterbewusstsein, Autosuggestion Entwicklung eigener Identität</p> <p>Rettungsanker/Therapie: Selbststudium sozialer Interaktion, Psychologie, Unterbewusstsein, Autosuggestion Identitätsfindung in Musik</p> <p>Gewünschte Unterstützungsangebote: Prävention: Toleranz- und Werteförderung Konsequente Klassenführung Vorbildfunktion der Lehrkräfte Prävention als Team Schulung des Personals</p> <p>Intervention: Frühes offenes Gespräch Frühe Intervention Keine Schuldzuweisungen</p> <p>Restgruppe: Wegschauen der Lehrkräfte Überforderung der Lehrkräfte Skepsis gegenüber Unterstützung durch Fachperson Skepsis gegenüber Mobbingprävention</p>
--	--

<p>Rettungsanker/Therapie: Selbststudium sozialer Interaktion, Psychologie, Unterbewusstsein, Autosuggestion Identitätsfindung in Musik</p> <p>Restgruppe: Trotz Wissen keine Intervention der Lp Hilflosigkeit der Lp Opfer stellt Hilfe von Experten in Frage Skepsis gegenüber allg. Prävention (Identifikation fehlt)</p>	
---	--

Datenanalyse Mirko

1. Reduktion (Selektion, Bündelung)		2. Reduktion/Kategoriensystem (Generalisierung inhaltsgleicher Paraphrasen, Selektion aufgrund Schlüsselbegriffen)
<p>Mobbingformen: Gemeinheiten Körperliche Angriffe</p> <p>Mobbingorte: Ausserhalb Unterricht Ausser Sichtweite der Erw</p>	<p>Mobbingformen und Mobbingorte werden im Kategoriensystem nicht aufgeführt, da sie für die Beantwortung der Fragestellung</p>	<p><u>Kurz- und mittelfristige Auswirkungen:</u> Psychische Folgen: Ausweglosigkeit Scham Persönlichkeitsveränderung Angst</p> <p>Soziale Folgen: Rückzug/Isolation Interaktionsabnahme Verlust der Schulfreude</p> <p>Aggressives Verhalten: Körperliche Verteidigung</p> <p>Kognitive Reaktionen: Leistungsrückgang</p> <p><u>Auswirkungen auf heute:</u> Positiv: Gutes Selbstvertrauen Gute Abgrenzung Gute allg. Befindlichkeit Empathie für Opfer Hilfsbereitschaft</p> <p>Negativ: Vertrauensverlust in Lehrpersonen</p> <p><u>Prävention:</u> Mit positiver Folge: Wachsamkeit Präsenz der Lehrperson Konsequente Führung</p>
<p>Unmittelbare Auswirkungen: Rückzug Hinnehmen der Attacken Gefühl der Ausweglosigkeit Isolation Körperliche Verteidigung Psychische Auswirkungen Leistungsrückgang Verlust der Schulfreude Unwohl sein Angst vor Gesichtsverlust Persönlichkeitsveränderung Interaktionsabnahme Angst vor Erinnerungen Scham</p> <p>Prävention: Keine wahrnehmbare Prävention Wachsamkeit Präsenz der Lehrperson Konsequente Führung Klasserrunde</p> <p>Intervention: Gespräch mit Mutter Verständnis schenken Vertrauen aufbauen Hilfe leisten</p>		

<p>Gemeinsame Lösungssuche Gespräch Lp-Familie (ohne Wirkung) Anhörung des Opfers Gespräch Lp-Täter (gegenteilige Wirkung) Erneute Kontaktaufnahme der Mutter Schulwechsel Vorgeschlagene Interventionsmöglichkeit: Schüleraustausch</p> <p>Wirkung der Intervention: Erleichterung Last teilen Hoffnung auf Besserung Verärgerung der Täter Verärgerung des Opfers Verschlimmerung ausserhalb des Klassen- zimmers Gespräche brachten nichts Schulwechsel brachte pos. Veränderungen Leistungszuwachs Freunde finden Befindlichkeitsanstieg Freude am Leben</p> <p>Gewünschte Unterstützung: Einbezug der Eltern Verständnis u. Unterstützung der Lps Erhöhter Einsatz der Lps Thema Mobbing früh aufgreifen Ideenreiche Interventionsversuche Opfer sollten Hilfe holen, sich anvertrauen, sprechen Hilfe ist notwendig Täter/Opfer separieren getrennte Schulorte</p> <p>Spätfolgen: Sich besser wehren können Zuwachs an Selbstvertrauen Keine Angst vor Treffen Gelassenheit mit Sprüchen Gewinn an Selbstsicherheit Für sich einstehen können Wenig Vertrauen in Lps Keine Verhaltensänderung Keine Therapie Gute allgemeine Befindlichkeit Mit Mobbing abgeschlossen Empathie für Mobbingopfer Einsatz für Opfer</p> <p>Restgruppe: Machtlosigkeit der Lehrer Macht der Eltern Mobbingprävention hilft, kann Mobbing je- doch nicht verhindern</p>	<p>Mit neutraler Folge: Klassenrunde</p> <p>Intervention: Mit positiver Folge: Gespräch Mutter-Opfer Verständnis/Vertrauen schenken Aktive Hilfe leisten Gemeinsame Lösungssuche Schulwechsel</p> <p>Mit neutraler Folge: Gespräch Lehrperson-Familie Anhörung des Opfers Kontakt Mutter-Lehrperson</p> <p>Mit negativer Folge: Gespräch Lehrperson-Täter</p> <p>Auswirkungen: Mobbingstopp (Schulwechsel) Erleichterung Hoffnungssteigerung Integration Leistungszuwachs Zufriedenheit Verärgerung der Täter/des Opfers (Ge- spräch Lehrperson-Täter) Mobbingzunahme ausserhalb Schule (Ge- spräch Lehrperson-Täter)</p> <p>Gewünschte Unterstützungsangebote: Prävention: Frühe Thematisierung von Mobbing</p> <p>Intervention: Verständnis u. Unterstützung der Lps Erhöhter Einsatz der Lps Ideenreiche Interventionsversuche Täter/Opfer separieren, getrennte Schulorte Einbezug der Eltern Frühe Unterstützungssuche durch Opfer Unterstützung ist notwendig</p> <p>Restgruppe: Machtlosigkeit der Lehrer Macht der Eltern Skepsis gegenüber Mobbingprävention</p>
---	---

Datenanalyse Pharell

1. Reduktion (Selektion, Bündelung)	2. Reduktion/Kategoriensystem (Generalisierung inhaltsgleicher Paraphrasen, Selektion aufgrund Schlüsselbegriffen)
<p>Mobbingstart und –dauer: Oberstufe/Seminarzeit 3 Jahre in Seminarzeit</p> <p>Mobbingformen: Sprüche Auslachen Subtile Mobbingart Regelmässige Attacken Gemeinheiten Verbale Angriffe Angriff auf Äusserlichkeiten Immer härtere Attacken Rhetorische Schwäche ausnutzen Eigendynamik</p> <p>Unmittelbare Auswirkungen: Fehler bei sich suchen Tiefes Selbstvertrauen Verheimlichen Mit sich selbst ausmachen Keine Schwäche zeigen Schuldübernahme Ausschluss Gefühl der Wertlosigkeit Sicherheitsverlust Psychische Belastung Tiefes Selbstwertgefühl Unwohl sein Fehler bei sich suchen Kein Aufsehen erregen wollen Eigene Bedürfnisse ignorieren Angst vor Angriffen Entwicklung zum Einzelgänger Separation Entwicklung einer Sozialphobie Selbstmordgedanken Keine Belastung sein wollen Selbstverlust Scham Kein Mitleid erwecken wollen Selbstmordgedanken</p> <p>Rettungsanker: Klarinette</p> <p>Intervention: Schulwechsel Klassendurchmischung Veränderung in Gefüge</p>	<p>Kurz- und mittelfristige Auswirkungen:</p> <p>Psychische Folgen: Schuldgefühle Tiefes Selbstvertrauen Scham Angst Selbstmordgedanken Selbstwertverletzung Selbstverlust</p> <p>Soziale Folgen: Rückzug/Isolation Ausschluss Misstrauen/Sozialphobie</p> <p>Auswirkungen auf heute:</p> <p>Positive: Gute Distanz zum Erlebten Gutes Einfühlungsvermögen</p> <p>Negative: Kontaktängste/-vermeidung Phobie vor Menschenmassen Minderwertigkeitsgefühle Mühe mit Abgrenzung Vertrauensverlust in Menschheit Verharmlosung des Erlebten</p> <p>Prävention: Keine Aussagen</p> <p>Intervention:</p> <p>Mit positiver Folge: Schulwechsel Klassendurchmischung Veränderung des Gefüges</p> <p>Mit neutraler Folge: Gespräch unter Eltern Gespräch Lehrperson-Eltern</p> <p>Auswirkungen: Mobbingstopp Ruhe Zufriedenheit Veränderung der Gesprächskultur Verunsicherung des Opfers</p> <p>Rettungsanker: Klarinette spielen</p>

Mobbingstart und –dauer sowie Mobbingformen werden im Kategoriensystem nicht aufgeführt, da sie für die Beantwortung der Fragestellung

<p>Gespräch unter Eltern (ohne Wirkung) Gespräch Lp-Eltern (ohne Wirkung)</p> <p>Wirkung: Ruhe und Zufriedenheit Mobbingstopp Mut nachgelassen Veränderung der Gesprächskultur Mobber fanden keinen Anklang Verunsicherung über Ruhe Erleichterung Keine Verhaltensänderung</p> <p>Wünschenswerte Unterstützung: Nicht: Lehrer Unterstützung durch Erw. Fachperson Sensibilisierung des Personals</p> <p>Überwundene Spätfolgen: Selbstmordgedanken Sozialphobie</p> <p>Heute: Kontaktängste Kontaktvermeidung Vertrauensverlust Keine Therapie Gutes Sensorium für Probleme andere Vermeidung von Menschaufläufen/Gruppen Minderwertigkeitsgefühl Verharmlosung des Erlebten Distanz/kein Tabuthema Flucht bei Smalltalk Mühe mit Abgrenzung Verlust des Urvertrauens in die Menschheit Fluchtmöglichkeit im Hinterkopf</p> <p>Restgruppe: Fehlendes Unterstützungsangebot</p>	<p><u>Gewünschte Unterstützungsangebote:</u></p> <p>Prävention: Schulung des Personals</p> <p>Intervention: Unterstützung durch Fachperson</p> <p><u>Restgruppe:</u> Fehlendes Unterstützungsangebot</p>
--	--

Datenanalyse Nina

2. Reduktion (Selektion, Bündelung)	2. Reduktion/Kategoriensystem (Generalisierung inhaltsgleicher Paraphrasen, Selektion aufgrund Schlüsselbegriffen)
<p>Grund für Mobbing: Familiäre Probleme Selbstzweifel Ausgeprägter Gerechtigkeitsgefühl</p> <p>Mobbingformen: Grenzen testen Blitzableiter spielen</p> <p>Intervention: Ruhephasen aufgrund Klassenwechsel, anderem Opfer, Selbstvertrauensanstieg, Ferien Unterstützung durch schulpsychologischen Dienst (ohne Wirkung) Unfall (Mobbingende) Tätergespräche (ohne Wirkung) Ratschläge der Lehrpersonen (ohne Wirkung) Selbststudium</p> <p>Auswirkung: Sich unverstanden fühlen Abgelehnt fühlen Suche nach Anerkennung/Dankbarkeit Hinterfragen der Aussagen Flucht Einsamkeit Gefühlsausbrüche Gefühl der Ausweglosigkeit Gewalttätigkeit Gewissensbisse Isolation Phantomschmerzen Schulverweigerung Verlust von Kollegen Chancenlosigkeit bei Kollegensuche Tiefes Selbstvertrauen Aktive Suche nach Hilfe Borderlineerkrankung</p> <p>Spätfolgen: Entsozialisierung Einsamkeit Mühe mit Umgangsformen Andere Ansichten von Moral/Werten Mühe mit Empathie Flashbacks Depression</p>	<p>Grund für Mobbing und Mobbingformen werden im Kategoriensystem nicht aufgeführt, da sie für die Beantwortung der Fragestellung</p> <p><u>Kurz- und mittelfristige Auswirkungen:</u> Psychische Folgen: Selbstwertverletzung Gefühlsausbrüche Ausweglosigkeit Tiefes Selbstvertrauen Scham</p> <p>Soziale Folgen: Isolation Flucht Einsamkeit Schulverweigerung Verlust von Freunden Chancenlosigkeit bei Freundessuche Suche nach Anerkennung/Dankbarkeit Suche nach Hilfe Verständnislosigkeit</p> <p>Aggressives Verhalten: Gewalttätigkeit</p> <p>Psychosomatische Symptome: Phantomschmerzen Borderlineerkrankung</p> <p><u>Auswirkungen auf heute:</u> Positive: Gute Selbstakzeptanz Gutes Selbstvertrauen Reflektiertes Alltagshandeln Positive Lebenseinstellung Wissensvermittlung an Betroffene (Selbsthilfegruppe) Gute Abgrenzung</p> <p>Negative: Entsozialisierung Einsamkeit Empathieprobleme Mühe mit Sozialkompetenz Phobie vor Menschenmassen Psychische Probleme Therapie/Medikamente Geringe Belastbarkeit/IV-Bezügerin Rückfälle In Opferrolle Flashbacks</p>

<p>Therapie, Medikamente Rückfälle in Opferrolle Bewusster Umgang mit Problemen Zuwachs an Selbstliebe/Selbstakzeptanz Gutes Selbstvertrauen Reflektiertes Alltagshandeln Mühe in Sozialkompetenz Positive Lebenseinstellung Wissen vermitteln wollen Phobie vor Menschenmassen Panik in Menschenmassen Psychische Probleme Bessere Abgrenzung IV-Bezügerin Geringe Belastbarkeit Selbsthilfegruppe als Selbsterfüllung</p> <p>Rettungsanker/Therapie: Tiere, Bücher Scharfes Essen TV Serie Musik Psychotherapie/Medikamente Kinesiologie Neurofeedback Selbsthilfegruppe</p> <p>Wirkung der Intervention (Unfall): Änderung der Denkweise Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und respektieren Gelassenheit im Umgang mit Menschen Stärkeres Selbstbewusstsein Sich wehren Verlust der Selbstzweifel Eigenannahme Ablegung der Rechtfertigung Selbstüberzeugung Verlust der Angst vor Mobbing Freiheit Selbstliebe Zufriedenheit Gelassenheit Verlust der Angst vor Ablehnung Verhaltenstraining Aneignung von Wissen über Mobbing</p> <p>Wünschenswerte Unterstützung: Hilfe zum Aufbau von Selbstakzeptanz Eigene Bedürfnisse wahrnehmen lernen Opferhilfe Steigerung des Selbstvertrauens Ablegen der Rechtfertigungsstrategie Verhaltensänderung Stärkung des Opfers Aufbau von Selbstliebe</p>	<p><u>Prävention:</u> Keine Aussagen</p> <p><u>Intervention:</u> Mit positiver Folge: Klassenwechsel Ferien Aktualität eines anderen Opfers Selbstvertrauensanstieg Unfall Selbststudium über Mobbing</p> <p>Mit neutraler Folge: Unterstützung durch schulpsychologischer Dienst Ratschläge der Lehrpersonen Gespräche Lp-Täter</p> <p>Auswirkungen: Mobbingstopp (Unfall) Ruhephasen (andere Interventionen) Wissenszuwachs über Mobbing (Selbststudium) Selbstbewusstseinszuwachs Verlust von Ängsten Selbstakzeptanz Zufriedenheit Gelassenheit Freiheit</p> <p><u>Rettungsanker/Therapie:</u> Interessen nachgehen Tiere Scharfes Essen Psychotherapie/Medikamente Kinesiologie Neurofeedback Selbsthilfegruppe</p> <p><u>Wünschenswerte Unterstützung:</u> Intervention: Opferhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung beim Aufbau von Selbstakzeptanz • Förderung der Selbstwahrnehmung • Anleitung zu Verhaltensänderungen • Steigerung des Selbstvertrauens <p><u>Restgruppe:</u> Überforderung der Lehrkräfte</p>
--	--

<p>Förderung der Selbstwahrnehmung Aufbau von Selbstzufriedenheit Training der Selbsteinschätzung</p> <p>Prävention: Keine</p> <p>Restgruppe: Überforderte Lehrkräfte</p>	
---	--

V Transkriptionen

Aus Datenschutzgründen sind die wörtlichen Transkriptionen im Anhang nicht aufgeführt.